

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών

— ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΟ 1837 —

Φιλοσοφική Σχολή - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κατεύθυνση Μουσικής Τεχνολογίας

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

*Εξόρυξη μελωδικών κινήσεων για την ανάκτηση ήχων από
μεγάλες βάσεις δεδομένων:
Ένας νέος ψηφιακός βοηθός για το live coding*

Παναγιώτα Αναστασοπούλου

Επιβλέπουσα: Χριστίνα Αναγνωστοπούλου

Αθήνα, 2022

“Εξόρυξη μελωδικών κινήσεων για την ανάκτηση ήχων από μεγάλες βάσεις δεδομένων:
Ένας νέος ψηφιακός βοηθός για το live coding”

“Audio retrieval from big databases by melodic movements: A virtual agent for live
coding”

Παναγιώτα Αναστασοπούλου

A.M.: 1569201700002

Τετραμελής Επιτροπή:

Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αρετή Ανδρεοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αναστασία Γεωργάκη, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γιάννης Ζάννος, Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Το δοκίμιο αυτό αποτελεί πτυχιακή εργασία η οποία συντάχθηκε για το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και υποβλήθηκε προς εξέταση τον Ιούνιο του 2022. Ο/Η συγγραφέας βεβαιώνει ότι το περιεχόμενο του παρόντος έργου είναι αποτέλεσμα προσωπικής εργασίας και ότι έχει γίνει η κατάλληλη αναφορά στην εργασία τρίτων, όπου κάτι τέτοιο ήταν απαραίτητο, σύμφωνα με τους κανόνες της ακαδημαϊκής δεοντολογίας. Οι απόψεις που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία εκφράζουν αποκλειστικά τον/την συγγραφέα και όχι τον/την επιβλέποντα/ουσα Καθηγητή/τρια.

This work is licensed under a Creative Commons “Attribution-ShareAlike 4.0 International” license.

Ευχαριστίες

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και μέσα από την καρδιά μου την **κυρία Χριστίνα Αναγνωστοπούλου**, για τον ρόλο της ως επιτηρήτρια της πτυχιακής μου εργασίας, αλλά και πιο σημαντικά για την εμπιστοσύνη και αμέριστη υποστήριξη της που μου έδωσε καθ' όλη την ακαδημαϊκή μου καριέρα. Γνώριζε πάντα πως να με καθοδηγήσει για να φτάσω τους στόχους μου και προέβλεψε τις επιτυχίες μου πριν προλάβω καν η ίδια να συνειδητοποιήσω ότι έπονται μπροστά μου. Συνεχίζω ευχαριστώντας και τον κύριο Γιάννη Ζάννο που σε κάθε συζήτηση μας μου πρόσφερε πολύτιμα εργαλεία για την εκπόνηση της εργασίας μου. Επιθυμώ να εκφράσω και τις ευχαριστίες μου στον Φρέντερικ Φοντ, με τον οποίο αρχίσαμε να συνεργαζόμαστε πολύ πρόσφατα, παρ' όλα αυτά ήταν εκεί να απαντήσει σε κάθε ερώτηση μου.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους φίλους μου, και ιδιαίτερα τον Πολύκαρπο και τον Ιάσονα, που πίστεψαν στα σχέδια μου και ήταν εκεί για ό,τι χρειαστώ. Τέλος, ευχαριστώ την οικογένεια μου, τους γονείς μου και την αδερφή μου, Νεφέλη, που δεν αμφέβαλλαν ποτέ για τις ικανότητες μου και ήξερα ότι βρίσκονται πάντα δίπλα μου. Πριν κλείσω δεν μπορώ να ξεχάσω τις γάτες μου, που έκαναν αυτό το ταξίδι λίγο πιο ευχάριστο με τον δικό τους τρόπο.

Περίληψη

Η εξερεύνηση μεγάλων βάσεων δεδομένων για δημιουργικές εφαρμογές έχει αρχίσει να παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις, όμως η διαχείριση των ηχητικών συλλογών σε πραγματικό χρόνο μπορεί να γίνει μία απαιτητική διαδικασία. Στην ζωντανή τέχνη του live coding, η χρήση προηχογραφημένων ήχων είναι μία κοινή πρακτική, ενώ ταυτόχρονα MIR και ML εργαλεία ήδη χρησιμοποιούνται για την επαύξηση των δυνατοτήτων του live coding περιβάλλοντος. Σε αυτή την εργασία, γίνεται μία θεωρητική επισκόπηση του γιατί και πώς οι συλλογικές μεγάλες βάσεις δεδομένων ήχων και το live coding μπορούν να συνδυαστούν μέσω του MIR και αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, καθώς επίσης δημιουργείται ένας νέος ψηφιακός βοηθός για την ανάκτηση ήχων από μία μεγάλη βάση δεδομένων, που περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος ήχων, σύμφωνα με τις μελωδικές κινήσεις των ήχων. Με αυτό το εργαλείο, ο χρήστης μπορεί εύκολα να ανακτήσει ήχους με ένα μουσικό χαρακτηριστικό υψηλού επιπέδου βασισμένο στην μελωδία, όπως η ίδια επαναπροσδιορίζεται για να ταιριάζει καλύτερα στην φύση του διαθέσιμου ηχητικού υλικού και τις live coding πρακτικές.

Λέξεις κλειδιά: Live coding, Μελωδική κίνηση, Μεγάλες βάσεις δεδομένων, Ομοιότητα, SuperCollider, Freesound

Abstract

The use of crowdsourced sounds from big databases for creative applications has started to grow rapidly, but real-time exploration of these databases can be a challenging process. In the live art of Live Coding, it is a common practice the use of prerecorded sounds, whereas MIR and Machine Learning (ML) tools are already being used for helping and expanding the capabilities of the live coding environment. In this work, a theoretical overview about why and how collaborative big datasets and live coding can be combined with the help of MIR and ML algorithms, along with a new system that is implemented for retrieving sounds from a big database with a broad content, according their melodic movements. With this tool, the user can easily retrieve sounds with a high-level musical characteristic based on the concept of melody, as it is being redefined to fit better the nature of the retrieved sounds and the live coding practices.

Keywords: Live Coding, Melodic contour, Big databases, Similarity, SuperCollider, Freesound

Περιεχόμενα

Ευχαριστίες	i
Περίληψη	ii
Abstract	iii
Περιεχόμενα	v
Ευρετήριο Διαγραμμάτων	vi
1 Εισαγωγή	1
1.1 Κίνητρα και προσωπικοί στόχοι	1
1.2 Ερευνητικά ερωτήματα και προβληματισμοί	2
1.3 Η κεντρική ιδέα	4
2 Θεωρητικό Υπόβαθρο	6
2.1 Το Live Coding και οι πρακτικές του	6
2.2 Μεγάλες βάσεις δεδομένων και ηχητική ανακύκλωση	8
2.3 Εξερεύνηση των βάσεων δεδομένων με μεταδεδομένα και descriptors	13
2.4 Ο ρόλος του τονικού ύψους στην μουσική και η έννοια της μελωδικότητας	17
2.5 Το στοιχείο της έκπληξης	22
3 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση	24
3.1 Live Coding, MIR και μεγάλες βάσεις δεδομένων	24
3.2 Ψηφιακοί Βοηθοί και Μηχανική Μάθηση στο Live Coding	27
3.3 Ανάλυση της μορφολογικής εξέλιξης του ήχου και μελωδικά περιγράμματα	30
4 Μεθοδολογία	35
4.1 Προδιαγραφές και κατευθύνσεις	35
4.1.1 Επαναπροσδιορισμός των ερευνητικών ερωτημάτων	35
4.1.2 Πλαίσιο του συστήματος	35
4.1.3 Γενικά κριτήρια επιλογής αλγορίθμων και παραμέτρων	36

4.1.4	Η έννοια της ομοιότητας	38
4.2	Υπολογιστικό μοντέλο	39
4.2.1	Επισκόπηση υπολογιστικού μοντέλου	39
4.2.2	Ανάλυση του ηχητικού σήματος: Εξόρυξη μελωδικής γραμμής	40
4.2.3	Χρονοσειρές και Φιλτράρισμα	43
4.2.4	Μηχανική μάθηση: Μοντελοποίηση της μελωδικής κίνησης	45
4.2.5	Ομοιότητα προτύπων και εύρεση της απόστασης	48
4.3	Εφαρμογή	50
4.3.1	Δομή του συστήματος	50
4.3.2	Ανάκτηση ήχων από την βάση δεδομένων	52
4.3.3	Δίκτυο επικοινωνιών	53
4.3.4	Σχεδιασμός διεπαφής	54
4.3.5	Λογισμικό και Εγκατάσταση	56
5	Συμπεράσματα	57
5.1	Συζήτηση	57
5.2	Μελλοντικές κατευθύνσεις	59
	Βιβλιογραφία	61

Ευρετήριο Διαγραμμάτων

2.1	Μελωδικά περιγράμματα.	21
4.1	Υπολογιστικό μοντέλο: Ροή διαδικασιών για κάθε ηχητικό σήμα.	40
4.2	Μελωδική εξόρυξη: Τονικό ύψος [πάνω], Αξιοπιστία (Confidence) [κάτω]	42
4.3	Μελωδική γραμμή ύστερα από φιλτράρισμα.	45
4.4	Μοντελοποίηση της μελωδικής κίνησης (κόκκινη γραμμή).	47
4.5	Απόσταση μεταξύ των δύο συναρτήσεων (ροζ εμβαδόν).	50
4.6	Δομή συστήματος	51
4.7	Διάγραμμα διασυνδέσεων	54

1 | Εισαγωγή

1.1 Κίνητρα και προσωπικοί στόχοι

Η χρήση ηχητικών ή μουσικών χαρακτηριστικών ως κριτήριο για την περιγραφή και ανάκτηση των ήχων στο περιβάλλον του live coding είναι μία πρακτική που δεν έχει εξερευνηθεί σε μεγάλο βαθμό ακόμη, αλλά είναι απόλυτα συμβατή με την φύση αυτής της παραστασιακής τέχνης και μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους για το μέλλον της σε τεχνικό και αισθητικό επίπεδο. Ένα από τα πιο σημαντικά κίνητρα για την εκπόνηση αυτής της εργασίας είναι η διευκόλυνση της έκφρασης των μουσικών δημιουργών στο live coding. Η γραφή του κώδικα μέσα σε ένα συγκεκριμένο γραφικό περιβάλλον που ισχύουν κάποιοι κανόνες γίνεται το μουσικό όργανο του δημιουργού. Κάθε μουσικό όργανο, αναλογικό ή ψηφιακό, έχει κάποιους περιορισμούς, μερικοί από τους οποίους μπορούν να αντιμετωπισθούν βελτιώνοντας τα υλικά και τον σχεδιασμό τους. Στην περίπτωση μας, η επέκταση των δυνατοτήτων του περιβάλλοντος του live coding, προσθέτοντας νέες εντολές που μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα και εύκολα από τον χρήστη, διευρύνει το ηχητικό λεξιλόγιο που έχει στην διάθεση του και εισάγει νέα εργαλεία έκφρασης. Ο σχεδιασμός του συστήματος που προτείνεται στοχεύει στο να προσδιορίζονται από τον χρήστη υψηλότερου επιπέδου μελωδικά χαρακτηριστικά, ώστε να βοηθήσει τον μουσικό στην δημιουργική διαδικασία. Εργαλεία από τα πεδία του MIR (Music Information Retrieval) και του ML (Machine Learning) μπορούν να υπηρετήσουν αυτούς τους στόχους και να συνεισφέρουν στην υλοποίηση των καλλιτεχνικών σκοπών.

Η χρήση συλλογικών και ανοργάνωτων μεγάλων βάσεων δεδομένων για την μουσική δημιουργία γίνεται με διπλή πρόθεση συμμερίζοντας τις ανάγκες της τωρινής πραγματικότητας αλλά και για την προώθηση του πνεύματος της *συλλογικότητας* στην μουσική σύνθεση. Αρχικά, οι μεγάλες βάσεις δεδομένων και τα εργαλεία για την διαχείριση τους πληθαίνουν και δυναμώνουν, αλλά είναι πολλές φορές ανεξερεύνητα σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα. Η απάντηση στο πώς μπορούμε να εξερευνήσουμε και αξιοποιήσουμε μεγάλες βάσεις δεδομένων για την χρήση τους σε δημιουργικό περιεχόμενο, θέτει νέες βάσεις για τις καλλιτεχνικές αναζητήσεις που έχουμε ως μουσικοί. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας συνεργατικές διαδικτυακές βιβλιοθήκες ήχων, εισάγεται το στοιχείο της δυναμικότητας και της αλλαγής σύμφωνα

με τις πράξεις του κοινού. Μέσα από τις προσθήκες ήχων και την αλληλεπίδραση με την ηχητική συλλογή, διαμορφώνεται η σύσταση της και τα αποτελέσματα που βρίσκονται υψηλότερα κατά την αναζήτηση ήχων. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι η συλλογικότητα διαμορφώνει την βάση δεδομένων και η γνώμη του κοινού επηρεάζει άμεσα την ταυτότητα της. Όταν αυτό το περιβάλλον επεκτείνεται σε μία καλλιτεχνική παράσταση, είναι ενδιαφέρον το πώς μεταφέρεται το αίσθημα της συλλογικότητας σε αυτήν. Ο μουσικός δεν αλληλεπιδρά άμεσα με άλλα άτομα αλλά χρησιμοποιεί τους ήχους τους και φέρνει σε ένα κοινό έργο ηχητικά αποσπάσματα από ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν επικοινωνήσει ποτέ ξανά. Ουσιαστικά, η κοινότητα προσφέρει τα ηχητικά αποσπάσματα της και ο συνθέτης μοιράζεται ένα μέρος του έργου με αυτήν περιέχοντας τους ήχους της στη σύνθεση, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα είδος αλληλεπίδρασης στην μουσική δημιουργία.

Αναλογίζοντας όλες τις σκέψεις που οδήγησαν στην διαμόρφωση αυτής της εργασίας, έρχεται στο επίκεντρο η έννοια της *εξερεύνησης ήχων σε ζωντανά δημιουργικά περιβάλλοντα*. Ως τώρα αναφέρθηκαν ως λόγοι χρήσης συλλογικών μεγάλων βάσεων δεδομένων στη δημιουργία η πρακτική πλευρά (αξιοποίηση των διαθέσιμων υλικών) και η κοινωνική πλευρά (αίσθημα της συλλογικότητας). Το μεγαλύτερο, όμως, πλεονέκτημα (και κίνητρο) του συνδυασμού του live coding με μεγάλες βάσεις δεδομένων είναι ο τεράστιος *χώρος* εξερεύνησης που θέτει και τα άπειρα μονοπάτια που ανοίγονται για την περιπλάνηση στον κόσμο των ήχων. Ήχοι άγνωστης καταγωγής που ο live coder δεν γνωρίζει εκ των προτέρων γίνονται μέρος της σύνθεσης του. Πώς το άγνωστο γίνεται γνωστό σε πραγματικό χρόνο και πώς αυτό επηρεάζει την ροή της μουσικής δημιουργίας και την αισθητική της; Όταν συνδυάζεται η *ανακάλυψη* ήχων με την ανάκτηση ήχων μέσω μουσικών κριτηρίων σε πραγματικό χρόνο, προβλέπεται μία νέα βάση καλλιτεχνικής πρακτικής που μπορεί εύκολα να παρατηρηθεί μέσα από μία τέχνη σαν το live coding, η οποία παρέχει ορατότητα και διαφάνεια στον τρόπο που ο μουσικός δρα για να δημιουργήσει το μουσικό έργο του. Επομένως, σκοπός αυτής της εργασίας είναι να κάνει κάποια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση και να διερευνηθεί το πώς μπορεί αυτή η ιδέα να γίνει πραγματικότητα.

1.2 Ερευνητικά ερωτήματα και προβληματισμοί

Στη ζωντανή σύνθεση και εκτέλεση μουσικής μέσω της τεχνικής του Live Coding, η χρήση προηχογραφημένων (prerecorded) ήχων είναι μία κοινώς διαδεδομένη τακτική. Μέχρι και πριν από λίγα χρόνια, οι βάσεις δεδομένων (databases) ήταν προσωπικές συλλογές του συνθέτη. Πλέον, έχει γίνει δημοφιλής η τακτική της χρήσης συλλογικών βιβλιοθηκών ήχων

από το διαδίκτυο (collaborative databases), όπως για παράδειγμα το Freesound¹. Βασικό πρόβλημα στην εξόρυξη ήχων από τέτοιες βάσεις δεδομένων είναι ο τρόπος εύρεσης και ανάκτησης των επιθυμητών ήχων. Η πληροφορία που γίνεται διαθέσιμη αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς και η οργάνωση της γίνεται δύσκολη και χρονοβόρα διεργασία. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο σε καταστάσεις που εξελίσσονται σε πραγματικό χρόνο (real-time), για τον λόγο ότι υπάρχει αυτός ο περιορισμός του χρόνου.

Η αναζήτηση των ήχων μπορεί να γίνει με βάση κάποια μεταδεδομένα (metadata) ή τα ίδια τα ηχητικά τους χαρακτηριστικά (content-based features). Πολλές φορές σε συνθήκες αυτοσχεδιαστικής παράστασης, όπως στην περίπτωση του live coding, είναι χρήσιμος ο προσδιορισμός χαρακτηριστικών που προέρχονται κατευθείαν από το ηχητικό υλικό για την επιλογή των ήχων. Η εύρεση ήχων με βάση κάποια ετικέτα (tag), η οποία είναι ένα είδος περιγραφικού μεταδεδομένου, μπορεί να αποδώσει καλά αποτελέσματα όταν η διαλογή των ήχων εστιάζει περισσότερο σε σημασιολογικά δεδομένα, όπως μία συγκεκριμένη πηγή ήχων (π.χ. βροχή, νιαούρισμα, πλοίο) ή ευρύτερη κατηγορία (π.χ. μουσικό όργανο, εφέ). Αυτή η τεχνική δεν είναι πάντα κατάλληλη για την εύρεση ήχων στις σύγχρονες πρακτικές δημιουργίας μουσικής, γιατί πολλές φορές ιδιότητες του ίδιου του ήχου, όπως η συχνότητα ή το ηχόχρωμα, είναι χρήσιμες ως κριτήριο επιλογής ενός ήχου και δεν δηλώνονται με μία σημασιολογική ετικέτα.

Μέσω του πεδίου του MIR (Music Information Retrieval), έχουν δημιουργηθεί πολλοί αλγόριθμοι που περιγράφουν αυτά τα χαρακτηριστικά αναλύοντας το ίδιο το ηχητικό σήμα. Τέτοιοι αλγόριθμοι μπορεί να ποικίλουν από το χαμηλό επίπεδο (όπως η συχνότητα), στο μεσαίο επίπεδο (μελωδία, τονικότητα) έως στο υψηλό επίπεδο που περιλαμβάνει το ύφος ή το συναίσθημα. Έως τώρα, έχουν γίνει τα πρώτα βήματα προς την ενσωμάτωση MIR τεχνικών για την επιλογή ήχων από βάσεις δεδομένων σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια του live coding. Στην περίπτωση των Xambó et al. (2019), η διαδικασία της ανάκτησης από διαδικτυακές συλλογικές βάσεις δεδομένων γίνεται ανασύροντας μεταδεδομένα ή προϋπολογισμένες τιμές που ανακτήθηκαν σε μη πραγματικό χρόνο από αναλυτές των ηχητικών σημάτων.

Το βασικό πρόβλημα σε αυτή την προσέγγιση είναι ότι οι ήδη υπάρχοντες αναλυτές δεν εστιάζουν κατά γενική βάση σε επιμέρους χαρακτηριστικά του ήχου στον άξονα του χρόνου, αλλά περιγράφουν γενικά χαρακτηριστικά καθ' όλη την διάρκεια του ηχητικού αρχείου (global features). Σε αυτή την εργασία εστιάζουμε στην ανάκτηση ήχων με βάση τη

¹<https://freesound.org/>

μελωδική κίνηση των ήχων και τον τρόπο εξέλιξης τους στον χρόνο, θεωρώντας κατάλληλους αναλυτές αυτούς που μπορούν να δώσουν κάποιας μορφής περιβάλλουσα του τονικού ύψους (pitch envelope) ή μελωδικό περίγραμμα (melodic contour). Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια της παρούσας εργασίας ταυτίζουμε την *μελωδική κίνηση* με το πιο αφηρημένο μελωδικό σχήμα που ορίζεται από την λέξη *περιβάλλουσα* στην ανάλυση σημάτων και την λέξη *περίγραμμα* στην μουσικολογική ανάλυση. Υπό αυτά τα πλαίσια, προτείνεται ένα νέο σύστημα όπου θα επιλέγεται ένας ήχος από ένα υποσύνολο της βάσης δεδομένων, όπου θα ταιριάζει καλύτερα στο μελωδικό σχήμα που θα ορίζει ο χρήστης.

Ο προβληματισμός της επιλογής της ορθότερης ορολογίας γεννήθηκε άμεσα κατά την συγγραφή της εργασίας, καθώς συνδυάζονται μουσικολογικές ιδέες και τεχνικές επεξεργασίας ηχητικών σημάτων, δημιουργώντας μερικές φορές σύγχυση στην επιλογή των καταλληλότερων λέξεων για την περιγραφή μίας έννοιας. Όπως γίνεται ήδη αντιληπτό, οι δύο οπτικές αντίληψης και ανασκόπησης του θέματος μας οδηγούν στην παράθεση πολλαπλών όρων για κάποιες έννοιες, καθώς και τον επαναπροσδιορισμό μερικών όρων μέσα στα πλαίσια αυτού του έργου.

Κατά την εκπόνηση της εργασίας τέθηκαν διάφορα ερευνητικά ερωτήματα που θα απαντηθούν μέσα από το θεωρητικό και πρακτικό έργο της.

- Με ποιον τρόπο θα εντοπιστούν ήχοι με κριτήριο συγκεκριμένα μελωδικά χαρακτηριστικά (features) ή μοτίβα (patterns);
- Πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτό σε ήχους από μεγάλες βιβλιοθήκες σε πραγματικό χρόνο με σκοπό την χρήση σε ζωντανή παράσταση live coding;
- Με ποιο κριτήριο θα μετρηθεί η ομοιότητα των ήχων με βάση το επιλεγμένο χαρακτηριστικό και πώς θα απορρίπτονται οι μη επιθυμητοί ήχοι;

1.3 Η κεντρική ιδέα

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας γίνεται μία θεωρητική επισκόπηση του live coding και τον συνδυασμό του με το MIR και τις μεγάλες βάσεις δεδομένων, ενώ επίσης αναλύεται η σημασία και ο ρόλος της μελωδικότητας. Μέσα από την έρευνα πάνω στο σχετικό έργο που έχει παραχθεί από την επιστημονική (και όχι μόνο) κοινότητα, αλλά και από τα ιδεολογικά πλαίσια της τέχνης του live coding, ορίζεται το υπόβαθρο πάνω στο οποίο χτίζεται το πρακτικό μέρος. Ύστερα από μελέτη των διαθέσιμων υπολογιστικών εργαλείων, των βάσεων δεδομένων και των σχετικών λογισμικών, προτείνεται ένα νέο σύστημα που εφαρμόζει αυτές τις

θεωρητικές κατευθύνσεις, του οποίου περιγράφεται αναλυτικά η μεθοδολογία κατασκευής και το υπολογιστικό μοντέλο που περιλαμβάνει. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, κατά την εκπόνηση αυτής της εργασίας, δημιουργείται ένα πρωτότυπο λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια μίας live coding παράστασης, ανακτώντας ήχους από μία μεγάλη βάση δεδομένων με κριτήριο την μελωδική κίνηση του ήχου. Αυτό το σύστημα λειτουργεί ως βοηθός στον μουσικό και αυτοματοποιεί την διαδικασία επιλογής του πιο κατάλληλου ήχου σύμφωνα με τις παραμέτρους που ορίζει ο χρήστης. Η ανάκτηση των ήχων από την βάση δεδομένων, η οποία έχει ένα μεγάλο εύρος ήχων, θα περιορίζεται με ένα επιπλέον περιγραφικό χαρακτηριστικό του ήχου, ώστε να περιοριστεί ο αριθμός των ηχητικών δειγμάτων που θα αναλυθούν και να μπορεί να γίνει δυνατή και γρήγορη η εξερεύνηση της βάσης.

Η παρούσα εργασία αρχίζει με την επεξήγηση θεωρητικών εννοιών για την περαιτέρω κατανόηση του γιατί και πώς οδηγηθήκαμε σε αυτή την εφαρμογή και συνεχίζει με μία επισκόπηση του τι έχουν κάνει οι άλλοι, κοιτώντας το κύριο θέμα από διαφορετικές σκοπιές. Το υπόλοιπο μέρος περιλαμβάνει την μεθοδολογία, αλλά και την αξιολόγηση της μέσα από γενικές παρατηρήσεις που αναδύθηκαν κατά την διάρκεια και ύστερα την ολοκλήρωσης της. Σε αυτό να σημειώσω σημειωθεί ότι μέσα στο γραπτό κείμενο δεν παρατίθενται αυτούσια μέρη του κώδικα που γράφτηκε για την υλοποίηση του συστήματος, όμως αναφορές σε βιβλιοθήκες και εντολές, καθώς και διαγράμματα ψευδοκώδικα βοηθούν στην κατανόηση του τρόπου που χτίστηκε. Ταυτόχρονα, ο κώδικας είναι διαθέσιμος για χρήση και αξιολόγηση στο διαδίκτυο. Στο παρόν κείμενο εξηγείται, μεταξύ άλλων, η δομή του και οι αποφάσεις τεχνικής και υπολογιστικής φύσεως που υλοποιήθηκαν στο πρακτικό μέρος.

2 | Θεωρητικό Υπόβαθρο

2.1 Το Live Coding και οι πρακτικές του

Το live coding είναι μία καλλιτεχνική πρακτική που επιτρέπει στον εκτελεστή να παράγει μουσική (ή και γραφικά) σε πραγματικό χρόνο μέσα από την γραφή κώδικα. Από τα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα έχει αρχίσει να αναπτύσσεται κοινότητα που χρησιμοποιεί την γραφή αλγορίθμων σε πραγματικό χρόνο για να παράγει μουσική (Miranda, 2021) και εγκαθιδρύεται αυτή η πρακτική ως μία μορφή μουσικής τέχνης (Xambó et al., 2021). Αυτό γίνεται συνήθως μπροστά σε κοινό μοιράζοντας την οθόνη του υπολογιστή με έναν προτζέκτορα, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια για το τι και πώς συμβαίνει (Magnusson, 2011; TOPLAP, 2020), οδηγώντας και σε ένα είδους “πρόσβαση” στον τρόπο σκέψης του live coder κατά την μουσική δημιουργία.

Το live coding δεν περιλαμβάνει μόνο μία *αισθητική* οπτική, καθώς μέσα στο φάσμα της περιλαμβάνει από algoraves ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής μέχρι σύγχρονες (contemporary) πρακτικές ζωντανής τέχνης (live art) (Collins, 2015). Η τέχνη αυτή έχει τις ρίζες του μεταξύ άλλων στην αλγοριθμική μουσική, την computer music, την ηλεκτροαουστική και ηλεκτρονική μουσική. Εξετάζοντας κάποια τεχνικά στοιχεία αυτής της τέχνης, παρατηρείται η *αλγοριθμικότητα* (Dean, 2018), η οποία έχει κληρονομηθεί ως τεχνική από κάποιους από τους προγόνους της. Μέσα από αυτήν μπορούν να παρθούν είτε ντετερμινιστικές είτε στοχαστικές και πιθανολογικές αποφάσεις για το πώς θα επηρεαστεί ένα ή περισσότερα στοιχεία της σύνθεσης (Collins, 2015). Κάποια χαρακτηριστικά της μουσικής είναι ορισμένα από τον μουσικό, ενώ κάποια άλλα μπορούν να έχουν στοχαστικό ή τυχαίο χαρακτήρα σε ένα μικρότερο ή καθολικό βαθμό. Πιο συγκεκριμένα μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε από τα μουσικά χαρακτηριστικά, όπως δομικές μονάδες και μοτίβα που επανέρχονται με (θεωρητικά) άπειρες παραλλαγές (Magnusson, 2014) ή στοχευμένα στον ρυθμό, την μελωδία, τα ηχοχρώματα και άλλα λιγότερο δομικά στοιχεία, όπως η αντήχηση (reverb) και άλλα εφέ.

Επιπλέον, στοιχεία που έχουν καθοριστικό ρόλο για το live coding είναι ο σχηματισμός ενός κράματος μεταξύ της *παράστασης* (performance) με την *σύνθεση* σε πραγματικό χρόνο (real-time composition) (Collins et al., 2003), όπου καθορίζουν τον τρόπο που αντιμετωπί-

ζεται η διαδικασία της μουσικής δημιουργίας. Σύμφωνα με αυτό, οι ρόλοι του συνθέτη και του εκτελεστή συγχέονται, ενώ ταυτόχρονα δίνεται βάση στο κοινό και στις αντιδράσεις του στον ήχο. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η πίεση του χρόνου είναι ένα χαρακτηριστικό που είναι αναπόφευκτο σε συνθήκες αυτοσχεδιασμού ή ζωντανής παράστασης και επηρεάζει τις τελικές αποφάσεις του μουσικού. Ταυτόχρονα, η λογική του προγραμματισμού μελλοντικών γεγονότων (scheduling events) (Magnusson, 2014) είναι μεγάλο μέρος μίας live coding παράστασης, με τους live coders να παίρνουν αποφάσεις για το πώς και πότε θα σχεδιαστούν και εκτελεστούν τα μελλοντικά γεγονότα πριν συμβούν.

Η στοχαστικότητα φέρνει ένα είδους ρίσκου στο προσκήνιο, καθώς ο live coder δεν έχει απόλυτο έλεγχο του ηχητικού γεγονότος που μπορεί να ακολουθήσει. Βέβαια, το *ρίσκο* είναι εμποτισμένο στην πρακτική του live coding λόγω της αυτοσχεδιαστικής και ζωντανής φύσης του. Σε μία παράσταση, το ρίσκο προέρχεται μέσω του ίδιου του μέσου άσκησης αυτής της τέχνης, το laptop, αλλά και από αποφάσεις σε μουσικό επίπεδο (Dean, 2018). Η πιθανότητα ενός τυπογραφικού λάθους στον κώδικα που μπορεί να προκαλέσει ακόμη και κατάρρευση (crash) του λογισμικού, το οποίο σημαίνει μία απότομη διακοπή της παράστασης μαζί με όλων την ηχητικών διαδικασιών που έτρεχαν. Επίσης, ο τρόπος μεταχείρισης του κώδικα και λήψης αποφάσεων σε αισθητικό επίπεδο περιέχει συνήθως έναν βαθμό ρίσκου, καθώς επίσης ακόμη και ντετερμινιστικοί αλγόριθμοι μπορούν να καταλήξουν σε απρόσμενους ήχους (Rohrhuber, Campo, & Wieser 2005 σε Dean (2018)). Ενδιαφέρον φαινόμενο είναι ότι οι live coders δεν προσπαθούν πάντα να περιορίσουν την αβεβαιότητα που φέρνει αυτή η διακινδύνευση και αυτή η ιδέα τους ελκύει κατά την παράσταση.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την πραγμάτωση μίας παράστασης είναι μία δυναμική γλώσσα προγραμματισμού που θα δώσει εντολές σε μία μηχανή ήχου μέσα στον υπολογιστή, δίνοντας ταυτόχρονα την δυνατότητα να επεξεργαστεί ο κώδικας και το εκτελέσιμο πρόγραμμα σε πραγματικό χρόνο. Το πρόγραμμα δεν έχει την θέση ενός εργαλείου που θα γίνει παραγωγικό αργότερα, αλλά κατασκευάζεται δυναμικά μέσα από έναν “διάλογο” με τον μουσικό. Το SuperCollider (McCartney, 1996) είναι ένα περιβάλλον για ηχητική και αλγοριθμική ανάπτυξη σε πραγματικό χρόνο, το οποίο χρησιμοποιείται σε live coding παραστάσεις. Παρ’ όλο που υπάρχουν αρκετές γλώσσες που έχουν αναπτυχθεί για αυτό τον σκοπό, το SuperCollider είναι μία από τις πρώτες και πιο σημαντικές γλώσσες στην ανάλυση του ήχου (Wilson et al., 2011). Μερικές επιπλέον γλώσσες² που χρησιμοποιούνται για live coding και χρησιμοποιούν την μηχανή ήχου του SuperCollider είναι η FoxDot,

²<https://github.com/toplap/awesome-livecoding>

TidalCycles, SonicPi, ixi lang, καθώς και άλλες domain-specific γλώσσες που έχουν αποκτήσει δημοφιλότητα στην κοινότητα, όπως η ChuckK, Gibber, Overtone και Extempore, όπου είναι κατασκευασμένες με κύριο σκοπό την χρήση στο live coding.

Η συγκεκριμένη εργασία στοχεύει στην δημιουργία μίας προέκτασης για το SuperCollider για να ενσωματώσει νέες λειτουργίες που δεν παρέχονται από τον κορμό του και παράλληλα να διευκολύνει την πραγματοποίησή τους. Η επιλογή της συγκεκριμένης γλώσσας γίνεται γιατί διαθέτει πολύ μεγάλη ευελιξία και προσθήκη επεκτάσεων (extensions) στον βασικό κώδικα του σε σχέση με άλλες γλώσσες και έχει πολλές συνεισφορές σε επεκτάσεις από μία πολύ μεγάλη κοινότητα δίνοντας την ευκαιρία να χρησιμοποιηθούν και αυτές στον βασικό κορμό του συστήματος που θα υλοποιηθεί. Η αναζήτηση εργαλείων που θα βοηθήσουν στις δυσκολίες της εκτέλεσης ή θα την επαυξάνουν (όπως Xambó (2021)) χωρίς όμως να επηρεάσουν την “ζωντανότητα” (liveness) και την αυτοσχεδιαστική διάθεση που το περιβάλλει, είναι ευπρόσδεκτα από την κοινότητα και ωθούν την τέχνη σε εξέλιξη. Η στενή σχέση της με την τεχνολογία την καθιστά πολύ ευέλικτη και ανοιχτή στην εφαρμογή πολλών διαφορετικών τεχνικών που ακολουθούν την δεοντολογική σφαίρα που έχει δημιουργηθεί γύρω της. Η έμφαση στον ίδιο τον ήχο μαζί με την διαφάνεια που την περιγράφει στα υλικά και στην εκτέλεση της, δίνουν έμφαση σε εργαλεία που θα αναδείξουν την τέχνη με έναν “ευθύ” αλλά πειραματικό και καινοτόμο τρόπο.

2.2 Μεγάλες βάσεις δεδομένων και ηχητική ανακύκλωση

Η εξερεύνηση τεράστιων, ανοργάνωτων (unstructured) βάσεων δεδομένων είναι μία πρόκληση που γίνεται όλο και περισσότερο απαραίτητη και σχετική με την σημερινή εποχή, λόγω του όγκου της πληροφορίας που γίνεται διαθέσιμη. Το μοίρασμα πολυμέσων (multimedia sharing) δείχνει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, γίνοντας ένας από τους τομείς που έχουν διογκωθεί το περισσότερο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Smith, 2009). Διανύοντας την εποχή όπου οι έννοιες των «big data» και «data mining» παίρνουν όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις, και η αξία τους ανακαλύπτεται όλο και περισσότερο (Che et al., 2013), βρίσκονται συνεχώς νέοι τρόποι να επεξεργαστούν, να οργανωθούν και να μετατραπούν σε χρήσιμη γνώση για τους ερευνητές και την κοινωνία.

Ένα παράλληλο φαινόμενο που παρατηρείται είναι η τεράστια αύξηση του όγκου της πληροφορίας με άδειες χρήσεις Creative Commons (CC) για την ρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων. Οι CC άδειες δίνουν την δυνατότητα στον οποιοδήποτε να χρησιμοποιήσει το

υλικό αυτό, το λιγότερο για μη εμπορικούς σκοπούς³. Αυτή την στιγμή υπάρχουν πάνω από ένα δισεκατομύριο έργα όλων των ειδών κάτω από αυτές τις άδειες (Flew, 2022; Ordiales & Bruno, 2017), τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε στον κόσμο. Μέσα σε αυτά υπάρχουν μεγάλες ποσότητες ηχητικού υλικού, διαθέσιμο για χρήση από τον ακαδημαϊκό και τον καλλιτεχνικό τομέα. Τέτοιες βιβλιοθήκες ήχων με μία μία ευρεία ποικιλία περιεχομένων μπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες σε ένα μεγάλο εύρος ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που ασχολούνται με τα παραπάνω πεδία, δηλαδή την έρευνα και την δημιουργία μουσικής (Font et al., 2018; Xambó et al., 2018).

Πολλές βιβλιοθήκες ήχων είναι ανοιχτές στο διαδίκτυο τη δεδομένη στιγμή με CC άδειες, όπως το Freesound⁴, Internet Audio Archive⁵, CC-Mixer⁶, Looperman⁷, Radio Aporee⁸ και SoundBible⁹ αλλά και καθαρά μουσικό περιεχόμενο όπως το Jamendo¹⁰ και Free Music Archive¹¹. Όπως γίνεται φανερό το εύρος και η ποικιλία της κάθε βιβλιοθήκης εξαρτάται από τον τρόπο και τον λόγο της δημιουργίας της, με κοινό παρανομαστή το μοίρασμα των ήχων με το κοινό. Σε πολλές από αυτές παρατηρείται όχι μόνο η δημιουργία μίας κοινότητας όπου υποστηρίζει και ακολουθεί το έργο τις αλλά και η προσθήκη ήχων σε αυτές από ένα μεγάλο ποσοστό των χρηστών.

Η “Ρεμίξ” κουλτούρα (Remix culture) αντιπροσωπεύει την ιδέα ότι παράγωγα έργα που προέρχονται από την επεξεργασία ή τον συνδυασμό υπαρχόντων έργων είναι μία θεμιτή πράξη (Wikipedia, 2022a). Το εναλλακτικό της όνομα, “διαβάζω-γράφω κουλτούρα” (read-write), υποδηλώνει και τον τελικό σκοπό των διαθέσιμων πόρων ο οποίος δεν είναι μόνο η άμεση κατανάλωση τους αλλά και η συνεισφορά σε αυτούς, κάνοντας τους χρήστες καταναλωτές και παραγωγούς. Το περιεχόμενο των προαναφερθεισών βιβλιοθηκών ήχων ανήκει κάτω από αυτή την ομπρέλα γιατί ο στόχος του ανεβασμένου υλικού είναι να επαναχρησιμοποιηθεί εκτός της πλατφόρμας σε νέα περιεχόμενα (Font et al., 2018), συμπεριλαμβανομένου του live coding. Επιπλέον, συγκρίνοντας αυτή την κοινότητα με αυτή του live coding παρατηρούμε ότι υπάρχει η τάση της ανοιχτής διαθεσιμότητας πόρων και την ανταλλαγή εργαλείων μέσα στην κοινότητα. Ακόμη, εντοπίζεται μία ομοιότητα στον τρόπο σκέψης, καθώς και οι δύο αντιλαμβάνονται ένα μουσικό έργο (ή αντίστοιχα τον κώδικα που

³<https://creativecommons.org/licenses/?lang=el>

⁴<https://freesound.org/>

⁵<http://archive.org/details/audio>

⁶<http://www.ccmixer.org/>

⁷<https://www.looperman.com/>

⁸<https://aporee.org/maps/>

⁹<https://soundbible.com/>

¹⁰<http://www.jamendo.com>

¹¹<https://freemusicarchive.org/about/>

αντιπροσωπεύει τον ήχο) ως πιθανά ανακυκλώσιμο υλικό, με έμφαση στην νέα χρήση του.

Αυτό που συμβαίνει κατά την χρήση άλλων μουσικών αποσπασμάτων σε ένα μουσικό έργο είναι το Sampling, μία τακτική που χρησιμοποιεί προηχογραφημένα γεγονότα σε ένα νέο μουσικό περιβάλλον. Αυτή η τεχνική έχει τις ρίζες της στην συγκεκριμένη μουσική (musique concrète)¹² και συναντάται σήμερα στην σφαίρα της ηλεκτροακουστικής μουσικής και του live coding. Η χρήση του διαδικτύου βοηθάει στην συνεργατικότητα και στην υλοποίηση τέτοιων πρωτοβουλιών που προάγουν τα άτομα να δημιουργήσουν συλλογικές βάσεις δεδομένων που όλοι θα έχουν την δυνατότητα να δώσουν και να πάρουν από αυτές. Το Audio Commons Initiative¹³ (2016-2019) είναι ένα από τα μεγαλύτερα πρότζεκτ με στόχο την προώθηση του ανοιχτού ηχητικού περιεχόμενου στις δημιουργικές κοινότητες και αποσκοπεί στην δημιουργία ενός οικοσυστήματος με πολλαπλά αποθετήρια ήχων, εργαλεία για την εξερεύνηση τους και χρήστες που αλληλεπιδρούν με αυτά (Font et al., 2016).

Η έννοια της ανοιχτής πρόσβασης επεκτείνεται εκτός από τα δημιουργικά έργα και στα λογισμικά. Τα λογισμικά *ανοιχτού κώδικα* (open source software) διαθέτουν τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος για επισκόπηση ή/και τροποποίηση αλλά και πιθανό διαμοιρασμό και παράγωγα έργα από τρίτους¹⁴. Μέσα από τον πυρήνα του live coding απορρέει μία καλλιτεχνική και τεχνολογική πλευρά, άρα για μία αληθινά ανοιχτή φύση του και τα δύο μέρη χρειάζεται να εμπίπτουν στην σφαίρα αυτή. Σε αυτό το σημείο αξίζει να τονισθεί ότι όλα τα εργαλεία (γλώσσες προγραμματισμού, βιβλιοθήκες, λειτουργικό, επεξεργαστές κειμένου κτλ.) που επιλέχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την εργασία είναι ανοιχτού κώδικα. Εκτός ότι συμβαδίζει με την “γραμμή” προσέγγισης της οντολογίας που περιγράφηκε παραπάνω, βοηθάει στην κατανόηση των διαθέσιμων υλικών για την υλοποίηση ενός νέου συστήματος. Ταυτόχρονα, δίνει διαφάνεια στον τρόπο προσέγγισης του ερευνητικού ερωτήματος και τη δυνατότητα να αξιολογηθεί, να αναπαραχθεί και να κριθεί από τον καθένα.

Η ηχητική ανακύκλωση (sound recycling) και ηχητική επανάχρηση (sound repurposing) είναι δύο σχεδόν ταυτόσημες έννοιες που περιγράφουν την χρήση ενός διαθέσιμου ηχητικού υλικού σε διαφορετικά πλαίσια από τα οποία δημιουργήθηκε, συνήθως από άλλα άτομα, το οποίο ανακτάται από μία βάση δεδομένων. Τα οφέλη που επιφέρει αυτή η τακτική στην καλλιτεχνική κοινότητα είναι τεράστια καθώς δίνει την δυνατότητα σε μουσικούς παραγωγούς, ηχητικούς σχεδιαστές (sound designers), συνθέτες, εκτελεστές να ανακτήσουν ήχους

¹²<https://www.britannica.com/art/musique-concrete>

¹³<https://www.audiocommons.org/>

¹⁴<https://opensource.org/osd>

που χρειάζονται για τον δικό τους σκοπό. Η αμεσότητα και η πρόσβαση σε όλους δίνει νέες ευκαιρίες σε οποιονδήποτε θέλει να ασχοληθεί με αυτή την τέχνη και συνοδεύεται από μία υποστηρικτική κοινότητα που προωθεί αυτές τις προσπάθειες, μεγαλώνοντας όλο και περισσότερο την ομάδα των ανθρώπων που στρέφεται στα οφέλη των ανοιχτών λογισμικών και βάσεων δεδομένων. Παράλληλα, αυτές οι πρακτικές, εκτός από την ενίσχυση στην πρακτική και ηθική διάσταση του θέματος, προωθεί την εξέλιξη του τομέα καθώς όσο περισσότεροι άνθρωποι ασχολούνται με αυτό αυξάνουν την δημοφιλεία του και την ανάπτυξη μέσα σε αυτόν.

Η εφαρμογή αυτής της ιδέας σε καταστάσεις δημιουργικότητας πραγματικού χρόνου μέσα από μία μορφή τέχνης που δεν έχει γραφικό περιβάλλον αλλά κείμενο κώδικα είναι ενδιαφέρουσα γιατί θέτει μία νέα προσέγγιση στον τρόπο που υπάρχει αλληλεπίδραση με τις βάσεις δεδομένων. Το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο ακριβής ήχος που ανακτάται να μην έχει ξανακουστεί από τον χρήστη δίνει νέες οπτικές στον χειρισμό του ήχου και κατά επέκταση στο τρόπο δημιουργίας ενός μουσικού έργου. Για να μπορεί να υπάρξει εξ' αποστάσεως αλληλεπίδραση με αυτή την βάση η χρήση μίας Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογής (Application Programming Interface - API), όπου είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την ενσωμάτωση της βάσης σε διάφορα περιβάλλοντα, όπως τον έλεγχο από μία live coding γλώσσα (Xambó et al., 2018).

Το *Freesound* έχει δημιουργήσει μία μεγάλη κοινότητα, η οποία μοιράζεται ήχους διαδικτυακά με άδειες Creative Commons (Font et al., 2013). Ενώ άρχισε ως ένα ερευνητικό πρότζεκτ το 2005, εξελίχθηκε σε μία τεράστια ανοιχτή βάση δεδομένων μέσω της αλληλεπίδρασης με τα μέλη της έχοντας ως κοινό στόχο τον διαμοιρασμό των ήχων για την επανάχρησή τους (Font et al., 2018) και την ωφέλεια του συνόλου της κοινότητας. Μέχρι το τέλος του 2021, ο αριθμός των διαθέσιμων ήχων έχει ξεπεράσει τις 530 χιλιάδες και συνεχίζει να αυξάνεται σταθερά (Freesound Team, 2021)¹⁵. Η πρόσβαση στην βάση δεδομένων μπορεί να γίνει μέσα από την ιστοσελίδα του ή το Freesound API¹⁶, το οποίο είναι διαθέσιμο για τους developers και θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο στην εφαρμογή αυτής της εργασίας. Οι ήχοι που περιλαμβάνει ανήκουν σε πολλαπλές κατηγορίες, με την εξαίρεση των ολοκληρωμένων μουσικών κομματιών. Η ιδέα είναι να μοιράζονται ήχοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορα πλαίσια συμπεριλαμβανομένου και της μουσικής, όπως μουσικές νότες, μελωδίες, loops, δείγματα από μουσικά όργανα, μικρά μουσικά αποσπάσματα αλλά (τυπικά) όχι αυτούσια ολοκληρωμένα έργα. Άλλες γενικές κατηγορίες που συναντώνται είναι οι

¹⁵<https://blog.freesound.org/?p=1379>

¹⁶<https://freesound.org/help/developers/#freesound-api>

περιβαλλοντολογικοί ήχοι, ηχογραφήσεις αστικών τοπίων, ηχητικά εφέ και απομονωμένα ηχητικά γεγονότα, ανθρώπινη φωνή. Όλοι αυτοί οι ήχοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα σε μία μουσική σύνθεση, και ειδικότερα στο live coding που σχετίζεται και κληρονομεί από την ηλεκτροακουστική μουσική την ιδεολογία της εξερεύνησης όλων των ειδών των ήχων, ψάχνοντας συνεχώς να ανακαλύψει την μουσικότητα ή την χρησιμότητα τους σε ένα οργανωμένο αλλά και αυτοσχεδιαστικό μουσικό πλαίσιο.

Παραθέτοντας και συνοψίζοντας τις ιδιότητες του Freesound ως μία βάση δεδομένων καταλήγουμε στα εξής χαρακτηριστικά:

- Creative Commons άδειες
- Διαδικτυακή πρόσβαση (σε όλους)
- Συλλογικότητα
- Ετερογένεια
- Μεγάλο μέγεθος
- Web API

Το σύνολο αυτών των ιδιοτήτων, όπου δεν μπορεί να βρεθεί στην ολότητα του στις περισσότερες άλλες βιβλιοθήκες ήχων, είναι βοηθητικό για την δημιουργική μουσική εκτέλεση σε πραγματικό χρόνο. Το διαθέσιμο υλικό είναι άφθονο και η πρόσβαση εύκολη με πολλαπλά μέσα, θέτοντας την συγκεκριμένη βάση δεδομένων ως την πλέον πιο *ταιριαστή* για την εφαρμογή της παρούσας εργασίας. Άμεσα πλεονεκτήματα που πηγάζουν είναι η προσθήκη νέου υλικού κάθε μέρα, ο διαμοιρασμός ηχητικών ιδεών και αναμνήσεων, η αίσθηση της κοινότητας, η πρόσβαση και χρήση από όλους και σε διαφορετικά περιβάλλοντα, η ποικιλία και εύρος του διαθέσιμου υλικού και οι πολλαπλοί τρόποι οργάνωσης του.

Μία ακόμη σημαντική ιδιότητα για την διαχείριση μίας ηχητικής βιβλιοθήκης, όπου σχετίζεται με το σύστημα κατηγοριοποίησης και οργάνωσης των ήχων, είναι η δομή και ο τρόπος εύρεσης ήχων. Η δομή και οι δυνατότητες οργάνωσης της βιβλιοθήκης, καθώς και ο τρόπος που θα εξερευνηθούν και θα οργανωθούν τα διαθέσιμα ηχητικά υλικά από τον χρήστη είναι ένα ξεχωριστό ερώτημα, όπου θα αναλυθεί εκτενώς στην επόμενη ενότητα για να αντιληφθούμε καλύτερα το πώς θα ανακτήσουμε ήχους για την εφαρμογή μας. Η διαχείριση της πληροφορίας με τέτοιο τρόπο που να την καθιστά χρήσιμη για μία εφαρμογή δεν είναι πάντα ευθύς και ανάλογα τις προθέσεις ο τρόπος προσέγγισης μπορεί να ποικίλει.

2.3 Εξερεύνηση των βάσεων δεδομένων με μεταδεδομένα και descriptors

Χρησιμοποιώντας μία μεγάλη βάση δεδομένων, ο τρόπος εύρεσης και ανάκτησης δεδομένων έχει μεγάλη σημασία για τον χρήστη και καθορίζει το πώς μπορεί να γίνει η αλληλεπίδραση με αυτήν. Οι προσπάθειες οργάνωσης μεγάλων βάσεων δεδομένων στα πλαίσια ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έχουν γίνει αισθητές από παλιότερα (βλ. 3.1) και οι τρόποι περιήγησης σε ηχητικές συλλογές έχει απασχολήσει την επιστημονική κοινότητα από τις αρχές του 21ου αιώνα (Brazil et al., 2002).

Στην περίπτωση του Freesound, έως τώρα, οι ήχοι δεν κατηγοριοποιούνται σε συγκεκριμένες διακριτές κατηγορίες. Αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχει από πάνω προς τα κάτω (top-bottom) ταξινόμια (taxonomy) στην εσωτερική δομή της πλατφόρμας που έχουν ορίσει οι διαχειριστές, το οποίο θα καθιέρωνε μία ιεραρχική κατηγοριοποίηση όπου μπορεί να έχει πολλαπλά επίπεδα με εμφωλευμένες (nested) κλάσεις φτιάχνοντας μίας μορφής δέντρου. Αυτή η αρχιτεκτονική μπορεί να εφαρμοστεί είτε με χειροκίνητη κατηγοριοποίηση ή labeling των ήχων είτε με αυτόματες διαδικασίες κατηγοριοποίησης, συνήθως μέσα από αλγορίθμους μηχανικής μάθησης.

Αυτό το γεγονός θέτει ως κύρια μορφή οργάνωσης την folksonomy κατηγοριοποίηση¹⁷. Μία τέτοιας μορφής οργάνωση αρχίζει από κάτω προς τα πάνω (bottom-up), χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που έδωσαν οι ίδιοι οι χρήστες για την αναζήτηση ήχων. Εξετάζοντας πιο λεπτομερώς, το όνομα, η περιγραφή και οι ετικέτες δίνονται από τους χρήστες κατά το ανέβασμα (uploading) των ήχων, επιλέγοντας κάποιες λέξεις ή φράσεις που πιστεύουν ότι περιγράφει καλύτερα το περιεχόμενο και την πηγή του ήχου. Σύμφωνα με αυτό, οι ήχοι δεν οργανώνονται σύμφωνα με τα ηχητικά χαρακτηριστικά τους αλλά με βάση τα μεταδεδομένα που δίνουν οι χρήστες και περιγράφουν το ποιόν του ήχου, δημιουργώντας μια οντολογία αναδυόμενη από την συλλογική γνώση (community knowledge).

Η εσωτερική οργάνωση, ο τύπος των μεταδεδομένων και οι τρόποι ανάκτησης είναι άμεσα συνδεδεμένα γιατί η αναζήτηση θα γίνει με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες για τους ήχους. Η ανάκτηση των ήχων βασίζεται συνήθως στην text-based αναζήτηση λέξεων κλειδίων που περιγράφουν το ηχητικό γεγονός που αναζητείται, το οποίο αντιστοιχείται (match) με τα μεταδεδομένα, είτε αυτούσια είτε με κάποιας μορφής επέκτασης για την διάνθιση των αποτελεσμάτων και την ανάκτηση σχετικών περιεχομένων. Μέσα από την διαδικτυα-

¹⁷<https://en.wikipedia.org/wiki/Folksonomy>

κή πλατφόρμα, υπάρχουν επιπλέον φίλτρα που μπορούν να εφαρμοστούν, όπως η διάρκεια, η ύπαρξη γεωγραφικής ετικέτας, η ακριβής άδεια πνευματικών δικαιωμάτων και τεχνικά χαρακτηριστικά του ήχου όπως ο τύπος του αρχείου, το sample ή bit rate και άλλα.

Ο Schaeffer (1966) ορίζει τρεις προοπτικές περιγραφής ενός ήχου, με βάση τις οποίες μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τα δεδομένα που δίνονται για τους ήχους από την βάση δεδομένων. Στο αιτιώδες (causal) και στο σημασιολογικό (semantic) επίπεδο αναφέρεται στην πηγή και στο νόημα του ήχου αντίστοιχα. Αυτές οι δύο κατηγορίες σχετίζονται άμεσα με την πλειονότητα των μεταδεδομένων που δίνουν οι χρήστες στο Freesound. Στο μειωμένο (reduced) επίπεδο, το οποίο ο ήχος αντιλαμβάνεται ως υλικό και κατ' επέκταση ως ένα ηχητικό αντικείμενο το οποίο αναλύεται με βάση τις δικές του ιδιότητες, μπορεί να αντιστοιχηθεί με descriptors χαμηλού επιπέδου που περιγράφουν με αριθμητικές τιμές χαρακτηριστικά της ίδια της κυματομορφής. Η αναζήτηση με βάση τα μεταδεδομένα των χρηστών δεν μπορούν να εστιάσουν στο ίδιο το ηχητικό συμβάν ως ήχο καθαυτό, οπότε η αναζήτηση με βάση ηχητικά χαρακτηριστικά δίνει μία άλλη διάσταση και βοηθάει τους χρήστες που το κριτήριο τους στοχεύει στο περιεχόμενο του ήχου και όχι στην πηγή.

Το Freesound περιλαμβάνει τον Freesound Extractor ο οποίος περιέχει την πλειοψηφία από τους αλγόριθμους της Essentia. Η Essentia είναι μία C++ βιβλιοθήκη ανοιχτού κώδικα για την ανάλυση ήχων και την ανάκτηση μουσικής πληροφορίας, η οποία δίνει έμφαση στην βελτιστοποίηση με βάση το υπολογιστικό κόστος αλλά και την ευρωστία των αλγορίθμων (Bogdanov et al., 2013). Ταυτόχρονα, μερικοί επιπλέον διαθέσιμοι αναλυτές υπολογίζονται από τον Audio Commons Extractor¹⁸, που προσθέτει αναλυτές για τον υπολογισμό χαρακτηριστικών υψηλότερου επιπέδου, όπως η εύρεση των bpm, η εύρεση της τονικότητας ακόμη και έννοιες όπως η φωτεινότητα (brightness) ή τραχύτητα ενός ήχου. Στο Freesound, για κάθε ήχο μέσα στην βάση δεδομένων γίνεται αυτόματη ανάλυση του ήχου με σκοπό την αναπαράσταση του με μία ή περισσότερες αριθμητικές τιμές, για να περιγράψει συνήθως μία ιδιότητα της κυματομορφής ή μία όψη της ανθρώπινης αντίληψης για τον ήχο ή την μουσική. Κάθε τέτοιον αλγόριθμο ανάλυσης θα τον αποκαλούμε ως descriptor.

Τα είδη των descriptors είναι ποικίλα, εστιάζοντας κυρίως σε χαρακτηριστικά χαμηλού επιπέδου (όπως ένταση, MFCC) και την εύρεση των στατιστικών τους (μέσος, διάμεσος, διακύμανση, ελάχιστο, μέγιστο κτλ)¹⁹ για όλη την διάρκεια ενός ηχητικού αρχείου. Εδώ αξίζει να τονισθεί ότι στον ευρύτερο διαχωρισμό των descriptors σε επίπεδα εννοούμε ότι στο πιο χαμηλό επίπεδο βρισκόμαστε πιο κοντά στην κυματομορφή ή στο φασματογράφημα σε

¹⁸<https://www.audiocommons.org/2018/07/15/audio-commons-audio-extractor.html>

¹⁹https://freesound.org/docs/api/allowed_descriptors_for_content_based_search.html

αντίθεση με το υψηλό επίπεδο που πλησιάζουμε μουσικά concepts και δίνουν πιο διαισθητική πληροφορία σε ένα μουσικό πλαίσιο. Η χρήση στατιστικών γίνεται για να μειωθούν οι τιμές από έναν descriptor για κάθε ήχο σε μόνο μία, καθώς είναι πιο άμεση η αναζήτηση με αυτό τον τρόπο, χάνοντας όμως την αποτύπωση της χρονικής πληροφορίας

Η χρήση των διαθέσιμων descriptors στην ίδια την πλατφόρμα γίνεται κυρίως για την εύρεση παρόμοιων ήχων (similarity search), αλλά είναι διαθέσιμοι και αυτούσιοι στους χρήστες μέσω του Freesound API, που δίνει πολλές δυνατότητες συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης σε αυτές τις τιμές. Έτσι, ένας νέος τρόπος ανάκτησης ήχων γίνεται διαθέσιμος μέσα από την αναζήτηση με βάση το περιεχόμενο (content-based search). Την ίδια στιγμή, ο υπολογισμός των descriptors σε μη πραγματικό χρόνο (pre-computation) μπορεί να γίνει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο όταν η ταχύτητα υπολογισμού έχει σημασία.

Η content-based αναζήτηση μπορεί να εφαρμοστεί με την λογική του φίλτρου (query by filter), δηλαδή να επιστρέφονται ως αποτελέσματα οι ήχοι που πληρούν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια όπως το να ανήκουν σε ένα εύρος τιμών για έναν ή περισσότερους descriptors (Font et al., 2018). Αυτή η τεχνική βέβαια μπορεί να συνδυαστεί και φιλτράροντας άλλου είδους μεταδεδομένα για πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα, μία πρακτική που θα εφαρμοστεί και στο σύστημα αυτής της εργασίας. Η διαδικασία αυτή υποκρύπτει στην κατηγορία προβλημάτων Ικανοποίησης Περιορισμών (Constraint Satisfaction problem), βρίσκοντας τρόπους να περιορίσουμε τα αποτελέσματα μόνο σε αυτά που ακολουθούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από τον χρήστη.

Μία άλλη τεχνική ανάκτησης ήχων στην σφαίρα της content-based αναζήτησης είναι η εύρεση με βάση την ομοιότητα (query by similarity), όπου, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, χρησιμοποιείται για την εύρεση παρόμοιων ήχων στη βάση δεδομένων. Σύμφωνα με αυτήν, υπάρχει ένα κεντρικό ηχητικό παράδειγμα (target) που αναλύεται συνήθως συνδυάζοντας πολλαπλούς descriptors, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία για όλους τους υπόλοιπους διαθέσιμους ήχους. Έπειτα επιστρέφει μία λίστα από ήχους ταξινομημένη με κριτήριο το πόσο κοντά βρίσκεται στον στοχευμένο ήχο (Font et al., 2018). Η εύρεση ήχων με βάση την ομοιότητα είναι διαθέσιμη στο Freesound μέσα από την πλατφόρμα αλλά και το API του, δίνοντας μία ακόμη δυνατότητα στο πώς μπορούν να εξερευνηθούν οι ήχοι. Παρ' όλα αυτά, η φράση *ομοιότητα* δύο ήχων είναι ευρεία και δεν αντιστοιχεί μόνο σε μία διάσταση. Το Freesound περιέχει μόνο έναν αλγόριθμο εύρεση ομοιότητας²⁰, ο οποίος χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει ένα είδους “χώρο” που οι ήχοι μπορούν να οργανωθούν.

²⁰ Παρ' ότι ο αλγόριθμος είναι ένας, γίνεται και να επιλεγθούν μόνο κάποιοι από τους descriptors για τον συνυπολογισμό τους στην εύρεση των πιο όμοιων ήχων σε σχέση με τον ήχο-στόχο.

Οι δυνατότητες που δίνει το Freesound για την εξερεύνηση των ήχων μπορούν να ενσωματωθούν στα πλαίσια μίας ζωντανής live coding παράστασης με καλλιτεχνικές προθέσεις. Η ανάκτηση ήχων με βάση φίλτρα που ορίζει ο live coder δίνει ευελιξία στο να επιλέξει ήχους με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα το να βρίσκεται κοντά σε μία τονικότητα ή ηχώχρωμα, να έχει συγκεκριμένη ταχύτητα, να είναι κατάλληλο για να “λουπαριστεί” (looping). Ας σημειωθεί, όμως, ότι οι περισσότερες πληροφορίες που δίνει το Freesound δεν είναι *άμεσα* χρήσιμες για τον μουσικό, αφού περιγράφουν τον ήχο κυρίως στο μικροεπίπεδο και δεν δίνουν μουσική προαίσθηση για το τι να περιμένει. Το ότι δεν μπορεί να ακούσει τους ήχους πριν παιχτούν συμβάλλει παραπάνω στην προβληματική για την χρήση μόνο των υπάρχοντων descriptors στην ζωντανή μουσική δημιουργία. Μία ακόμη παρατήρηση είναι η έλλειψη descriptors για χρονικά γεγονότα, όπως η μελωδική εξέλιξη. Ενώ μπορούμε να κατανοήσουμε ότι μία τέτοια βιβλιοθήκη ήχων είναι ευρείας χρήσεως, και η επιλογή των ποιων descriptors ή analyzers είναι καλύτερο να προστεθούν στη λίστα δεν είναι μία απλή διαδικασία, ταυτόχρονα η άποψη ότι ο εμπλουτισμός με αναλυτές που περιγράφουν πιο μουσικά χαρακτηριστικά μπορεί να είναι φανεί χρήσιμη σε πολλών ειδών τομείς. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας, ο εντοπισμός αυτού του κενού μεταξύ του είδους των διαθέσιμων descriptors και των ιδανικών descriptors για μία live coding παράσταση οδηγεί στον πειραματισμό και την δημιουργία νέων υπολογιστικών διαδικασιών για την περιγραφή ενός μουσικού χαρακτηριστικού, με έμφαση στον τρόπο που εξελίσσεται στον χρόνο. Ανακαλώντας τον πρωταρχικό στόχο, η συμβολή στην μείωση αυτού του κενού οδηγεί άμεσα στην συνύπαρξη των μεγάλων βάσεων δεδομένων και του live coding που επιθυμούμε.

Εξερευνώντας τους ήχους στο live coding με βάση την ομοιότητα, μία μεγαλύτερη ποικιλία στους αλγόριθμους εύρεσης της ομοιότητας έχει ενδιαφέρον για το πώς ενσωματώνονται στην δομή της αλγοριθμικής μουσικής δημιουργίας. Μία ελκυστική ιδέα είναι η συλλογή ήχων παρόμοιων με έναν στοχευμένο, για χρήση στην συνέχεια του κομματιού ή αντικατάσταση του προηγούμενου. Ταυτόχρονα, μπορεί να γίνει και εργαλείο για την αλλαγή ενός ήχου που μπορεί να πληροί όλα τα κριτήρια που επιθυμούνται, αλλά κάτι ηχητικά κοντινό μπορεί να ταιριάζει καλύτερα κάτω από τις ορισμένες συνθήκες μίας συγκεκριμένης σύνθεσης και τα αισθητικά κριτήρια του μουσικού. Η έννοια της ομοιότητας κατά την ανάκτηση ήχων από το Freesound στο live coding είναι περιορισμένη στις δυνατότητες του Freesound (Xambó et al., 2021) και χρειάζεται παραπάνω διερεύνηση στο πώς αυτό το εργαλείο έχει πρακτική χρησιμότητα σε δημιουργικές εφαρμογές, πώς ορίζεται και ποιες οι οπτικές του. Στο σύστημα που θα εφαρμοστεί στην παρούσα εργασία, η υπολογιστική απόδοση της ο-

μοιότητας είναι διαφορετική από αυτήν του Freesound (βλ. κεφάλαιο 4), εξερευνώντας νέα πλαίσια ορισμού της.

Εδώ οφείλει να αναφερθεί και ότι ένα από τα χαρακτηριστικά των συνεργατικών βιβλιοθηκών είναι ο θόρυβος (noise) που υπάρχει στα δεδομένα, λόγω εσφαλμένων δεδομένων από τους χρήστες ή ακατάλληλων ήχων για ένα είδος χρήσης. Κατά συνέπεια, ένα ακόμη βασικό ερώτημα είναι το πώς μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε αυτόν τον θόρυβο και να ανακτήσουμε ήχους που ταιριάζουν στην κάθε περίπτωση. Ο ορισμός ενός καλού ήχου δεν είναι απόλυτος και καθολικός αλλά γίνεται με βάση τον σκοπό, δηλαδή στην δικιά μας περίπτωση το πόσο καλός είναι σε μία ατομική live coding παράσταση. Η εφαρμογή πολλαπλών φίλτρων, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι ένας πιθανός τρόπος αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος, αλλά αξίζει να μελετηθεί παραπάνω το πώς μπορεί να υπάρξει ένα επιπλέον είδος φίλτρου, που θα απορρίπτει ήχους που δεν κάνουν για την συγκεκριμένη τακτική, όπως στην περίπτωση του MIRLCA (Xambó et al., 2021).

2.4 Ο ρόλος του τονικού ύψους στην μουσική και η έννοια της μελωδικότητας

Το τονικό ύψος, το οποίο σχετίζεται με την αντίληψη της θεμελιώδης συχνότητας ενός ήχου είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της μουσικής και έχει κυρίαρχη αξία (τουλάχιστον) στο παραδοσιακό μουσικό σύστημα (Schaeffer, 1966). Στα μουσικά όργανα, ως τα κύρια εργαλεία και υλικά για την δημιουργία της μουσικής, το τονικό ύψος παρατηρείται στην πλειοψηφία αυτών με ελάχιστες εξαιρέσεις να υπάρχουν, όπως σε κάποια είδη κρουστών (Fletcher, 1999). Επίσης, στο όργανο της φωνής παρατηρείται το τονικό ύψος κατά το τραγούδι ή την ομιλία. Σε μία μεγάλη βάση δεδομένων, όπως το Freesound.org, υπάρχει μεγάλο ποσοστό ήχων που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες. Άλλες κατηγορίες ήχων που παρατηρούνται είναι τα ηχοτοπία από το φυσικό περιβάλλον ή την πόλη και ηχητικά εφέ που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ήχους αντικειμένων και foley εφέ. Σε αυτές τις κατηγορίες είναι πιο δύσκολο να υπάρξει ξεκάθαρο τονικό ύψος αλλά αυτό δεν αντιπροσωπεύει όλες τις περιπτώσεις.

Συνοψίζοντας, ένας πιθανός τρόπος διαχωρισμού σε γενικές κατηγορίες ήχων που παρατηρούνται μέσα στην βάση δεδομένων του Freesound είναι τα μουσικά αποσπάσματα, δείγματα από μουσικά όργανα, ηχοτοπία, ηχητικά εφέ και ανθρώπινη φωνή (Font et al., 2014). Μία ακόμη κατηγορία, που μπορεί να ορίζεται ως μερικό υποσύνολο από κάποιες

από τις προηγούμενες είναι οι συνθετικοί-ηλεκτρονικοί ήχοι. Τέτοιου είδους ήχοι είναι αρκετά συχνοί στο Freesound, και η εξέταση αυτών των ήχων από την μελωδική πλευρά έχει ενδιαφέρον σε ένα live coding περιβάλλον. Η σύνθεση ενός ηχοτοπίου μέσα από τα ηχητικά δείγματα που θα ανακτηθούν και ανήκουν στο περιβάλλον, αλλά και από συνθετικές πηγές, ωθούν σε αυτή τη διαδικασία “κουρδίσματος” των ηχητικών υλικών (Tguax, 2021) κατά την μουσική δημιουργία, το οποίο μπορεί να προσεγγιστεί μέσα από την ανάθεση ενός κατάλληλου ρόλου στον κάθε ήχο μέσα στο μουσικό σύνολο. Ένας από αυτούς τους ρόλους μπορεί να είναι και η μελωδία ή η ανάδυση ενός ήχου από το σύνολο που ξεχωρίζει λόγω της ισχυρής τονικής του παρουσίας.

Η μουσικότητα, έστω και χωρίς να υπάρχει η συνειδητή θέληση για την δημιουργία της, μπορεί να εντοπιστεί σε πολλούς περιβαλλοντολογικούς ήχους μέσα από την μελωδικότητα ή την ρυθμικότητα. Παραδείγματα στο ανθρώπινο περιβάλλον που είναι δυνατόν να εντοπιστεί το μουσικό χαρακτηριστικό της μελωδίας είναι το τιτίβισμα ενός πουλιού (Oudyk et al., 2019), το θρόισμα του αέρα ή οι καμπάνες. Ο *ορισμός της μελωδίας* σε ένα πιο ευρύ πλαίσιο, που συμβαδίζει με κάποιες σύγχρονες μουσικές πρακτικές, μπορεί να διατυπωθεί ως η εξέλιξη μίας συχνότητας του ήχου που αντιλαμβάνεται ως το κυρίαρχο τονικό ύψος. Ουσιαστικά, υπάρχει μεγαλύτερη σύνδεση μεταξύ της *αίσθησης του τονικού ύψους* (pitch salience) (Cariani & Delgutte, 1996; Salamon & Gómez, 2012) και την έννοια της μελωδικότητας παρά με την πιο κλασική αντίληψη της ως μία ακολουθία νοτών.

Σε αυτή την εργασία αναπροσδιορίζεται η παραδοσιακή έννοια της μελωδικότητας σύμφωνα με τα παραπάνω λεγόμενα, για να υπηρετήσει καλύτερα τον ευρύτερο τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την μελωδία σε πρακτικές όπως το live coding, αλλά και την περιγραφή των ήχων (και όχι πάντα μουσικής) από μία ετερογενής βάση δεδομένων. Εξάλλου, ένας ορισμός της μελωδίας που είναι υιοθετημένος στην κοινότητα του MIR εδώ και πολλά χρόνια (Salamon & Gómez, 2012), την καθορίζει ως η “..μονοφωνική σειρά τονικών υψών, όπου ο ακροατής μπορεί να αναπαράγει εάν του ζητηθεί να σφυρίζει ή τραγουδήσει μία πολυφωνική μουσική, και αυτή που θα αναγνώριζε ως την ‘ουσία’ (essence) της μουσικής όταν ακούγεται συγκριτικά..” (Poliner et al., 2007), μία έννοια που μπορεί εύκολα να επεκταθεί σε κάθε ηχητικό γεγονός, χωρίς η κύρια ιδέα να αλλάζει στην γενίκευση της. Έτσι, το υλικό υπό εξέταση για την εύρεση μίας μελωδίας επεκτείνεται από ένα μονοφωνικό ή πολυφωνικό μουσικό σήμα σε ένα οποιοδήποτε ηχητικό γεγονός ή την συνήχηση τους (ηχοτοπίο). Οι ήχοι που παρατηρούνται γύρω μας έχουν πολλές φορές κάποια ξεκάθαρη θεμελιώδη συχνότητα και κατ’ επέκταση μελωδικότητα, χωρίς απαραίτητα να είναι οργανωμένοι και να

έχουν πάντα πορεία, αφού δεν υπήρξε ο σκοπός για αυτό.

Με αυτό τον ορισμό περί μελωδικότητας, αλλαγή σε μία αισθητή συχνότητα μπορούμε να βρούμε ακόμη και στο τρίξιμο μίας πόρτας κατά το κλείσιμο της²¹. Υπάρχουν και άλλες πολλές καταστάσεις που μπορούν να εξερευνηθούν μελωδικά μόνο μέσα από την ανθρώπινη παρατήρηση και εξερεύνηση των ήχων. Αυτή η εξερεύνηση μπορεί να βοηθηθεί από αυτό το εργαλείο εύρεσης ήχων που θα υλοποιηθεί, χωρίς όμως να είναι σίγουρο ότι το σύνολο όλων των αποτελεσμάτων είναι τα αναμενόμενα, λόγω της ευρύτητας της έννοιας που έχουμε προσεγγίσει. Σε αυτό μπορεί να συμβάλλει και η ετερογένεια στην βάση δεδομένων μας, όπου δεν είναι βοηθητική στην περίπτωση επιλογής κατάλληλων αλγορίθμων εύρεσης της μελωδίας, οι οποίοι συνήθως λειτουργούν καλύτερα σε μία κατηγορία ήχων ή σε αμιγώς μουσικούς ήχους. Παρ' όλα αυτά, ο στόχος της εξερεύνησης ήχων με βάση μελωδικά χαρακτηριστικά είναι το επίκεντρο αυτής της εφαρμογής, στοχεύοντας στην κατανόηση των δυνατοτήτων και των περιορισμών που η επιλεγμένη προσέγγιση θα έχει.

Η αναζήτηση ήχων με βάση των μελωδιών τους προϋποθέτει τον εντοπισμό ενός χαρακτηριστικού τους, σύμφωνα με το οποίο θα χαρακτηρίζεται η μορφή και το ποιόν τους. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το αίσθημα του τονικού ύψους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναγνωριστεί εάν και πόση μελωδικότητα υπάρχει. Στην Τυπομορφολογία του Schaeffer αναφέρεται η ίδια έννοια ως “mass” (Palombini, 1993). Αυτό όμως δεν δημιουργεί ένα είδος ορισμού των μελωδιών με βάση την ταυτότητα τους, η οποία άμεσα σχετίζεται με την μορφολογία τους όντας ένα εξελισσόμενο στον χρόνο γεγονός. Αυτή η ιδιότητα σχετίζεται με την έννοια του μελωδικού προφίλ (melodic profile) στο σύστημα του Schaeffer, το οποίο έχει κατατάξει στο μορφολογικό κριτήριο της μεταβολής (variation criteria), στα οποία η μορφή (*forme*) και το περιεχόμενο (matter) ενός ήχου αλλάζουν (Schaeffer, 1966). Σύμφωνα με τα παραπάνω, καταλήγουμε ότι η κατεύθυνση και η κίνηση της συχνότητας που αντιμετωπίζεται ως μελωδία είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό που μπορεί να τις διαχωρίσει.

Η ανάλυση της μελωδικής κίνησης συναντάται εδώ και δεκαετίες στον τομέα της Μουσικολογίας, όπως στην *τυπολογία μελωδικών περιγραμμάτων* που συναντάμε στον Adams (1976). Η μελωδική κίνηση αναπαριστάται με το μελωδικό περίγραμμα (contour), το οποίο μπορεί να οριστεί ως το σχήμα της μελωδίας που μορφοποιείται από την ανάβαση και την κατάβαση των τόνων κατά την εξέλιξη ενός μουσικού έργου (Adams, 1976; Schmuckler, 1999), συνάδοντας με τους παραπάνω (μεταγενέστερους) ορισμούς περί περιγραφής της

²¹ Ηχητικό παράδειγμα: <https://freesound.org/people/AndreyR/sounds/592214/>

κίνησης στην μελωδία. Παρατηρούμε ότι από τις πιο παραδοσιακές αναλύσεις και αναπαραστάσεις της μελωδίας σε ένα μουσικό πλαίσιο αλλά και περνώντας στην σφαίρα του ήχου και την ανάλυση των ηχητικών γεγονότων σε ευρύτερο και πιο αυτοαναφερόμενο πλαίσιο, τα μελωδικά χαρακτηριστικά περιγράφονται με βάση τις μορφολογικές τους ιδιότητες σε ένα πιο αφηρημένο επίπεδο. Αυτές οι γενικές γραμμές που απορρέουν από την περιγραφή μουσικών μελωδικών κινήσεων και κατασκευάζουν πιο αφαιρετικά σχήματα σύμφωνα με την κατεύθυνση του τονικού ύψους δίνουν μία αποδεκτή περιγραφή ή/και τρόπο κατηγοριοποίησης των ήχων.

Οι τυπολογίες και ο ορισμός βασικών σχημάτων για την κατηγοριοποίηση των μελωδιών που συναντώνται στην μουσικολογία (Cornelissen et al., 2021), είναι μία τακτική που βοηθάει στην μελέτη, κατηγοριοποίηση αλλά και ομαδοποίηση των μελωδιών περιγράφοντας μία πιο υψηλή αίσθηση για αυτές, αποσπώντας τις λεπτομέρειες. Με βάση την πορεία της μελωδίας, οι ανιούσες, κατιούσες ή ευθείες μελωδικές γραμμές είναι τα πρωτογενή υλικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτούσια ή σε συνδυασμό για να περιγράψουν την εξέλιξη της. Σύμφωνα με τον von Hornbostel (Adams, 1976), χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στην περιγραφή της μελωδίας είναι η τονική έκταση (tonal range) και το μελωδικό σχήμα (melodic shape). Όσον αφορά το σχήμα, σύμφωνα με την σχετική θέση των νοτών σε σχέση με τις προηγούμενες και επόμενες και την γενική κατεύθυνση που σχηματίζουν, υπάρχουν τέσσερις σημαντικοί συμβολισμοί της μελωδίας με δυαδικούς συνδυασμούς. Αυτά είναι η ευθεία γραμμή προς τα πάνω ή προς τα κάτω, η ανάβαση-κατάβαση (σχήμα Δ) και η κατάβαση-ανάβαση (σχήμα ∇), τα οποία σχηματίζουν μεταξύ τους ζευγάρια αντίθετης κατεύθυνσης. Η κάθε κατεύθυνση αντιστοιχεί στο χτίσιμο ή την αποσυμπίεση της έντασης μέσα σε ένα μουσικό έργο και μπορούν να υπάρξουν και περισσότερες από μία αλλαγές στην πορεία του μελωδικού σχήματος για την καταγραφή πιο περίπλοκων ή εκτενών μελωδικών κινήσεων.

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν, το τελικό σχήμα που μπορεί να περιγράψει μία μελωδία δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο αρχικό και τελικό τονικό ύψος. Κατά τον υπολογισμό της σχετικής θέσης των νοτών, για την καταγραφή της επαναληψιμότητας (συνεχόμενη επανάληψη μίας νότας), εισάγεται η έννοια της ισότητας που γραφικά σχηματίζει μία ευθεία κάθετη γραμμή. Αυτός ο συμβολισμός σχετίζεται ευρύτερα με την έννοια της σταθερότητας (permanence) γιατί προδιαγράφει μία *έλλειψη* αλλαγής της γενικότερης κατεύθυνσης, το οποίο μπορεί να συναντηθεί και στο πώς κινείται η μελωδία σε μουσικά αποσπάσματα αλλά και σε ήχους που δεν έχουν μεταβολές. Τέτοια εργαλεία χρησιμοποιούνται για την με-

Σχήμα 2.1: Μελωδικά περιγράμματα.

λέτη και χαρακτηρισμό μοτίβων στη μουσική και τους ήχους, εξερευνώνται τάσεις όπως η συχνότερη καθοδική πορεία των μελωδιών αλλά και μεταγενέστερα πορίσματα όπως η επικράτηση ημιτονοειδών σχημάτων που ενίοτε χρησιμεύει σε νέους τρόπους αναπαράστασης των μελωδικών σχημάτων (Cornelissen et al., 2021).

Στο ακόλουθο προτεινόμενο σύστημα αυτής της εργασίας, επιλέχθηκαν μελωδικά σχήματα από τα οποία οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν το επιθυμητή ως βάση για την ανάκτηση των πιο παρόμοιων ήχων (similarity search) με αυτό. Τα σχήματα είναι εμπνευσμένα από τον τρόπο αντιμετώπισης του μελωδικού περιγράμματος και τις ήδη υπάρχουσες κατηγοριοποιήσεις στις μουσικές αναλύσεις και τις παραπάνω ιδέες. Τα διαθέσιμα μελωδικά σχήματα είναι η γνησίως αύξουσα ευθεία, γνησίως φθίνουσα ευθεία, ανοδική-καθοδική, καθοδική-ανοδική και σταθερή ευθεία πορεία. Παρ' όλο που δεν είναι ο τελικός στόχος η κατηγοριοποίηση των ήχων, η επιλογή των διαθέσιμων μελωδικών σχημάτων απαιτεί μία προσεκτική επισκόπηση στις ομάδες μελωδικών γραμμών που υπάρχουν και ποιο στοιχείο τους έχει μεγαλύτερη σημασία για τον διαχωρισμό τους. Παρ' όλο που στην συνέχεια (βλ. 4.3) θα αναλυθούν αναλυτικότερα τέτοιου είδους αποφάσεις, αξίζει να σημειωθεί τώρα ότι αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης της μελωδίας δίνει ως επιπλέον πλεονέκτημα ένα κατάλληλο επίπεδο αφαίρεσης που αναζητείται στην συγκεκριμένη εφαρμογή.

2.5 Το στοιχείο της έκπληξης

Το προτεινόμενο σύστημα επιδιώκει να ορίζονται από τον χρήστη πληροφορίες για την μελωδική κίνηση που δεν εμβαθύνουν στη λεπτομέρεια αλλά στοχεύουν στο να ορίσουν την γενική μελωδική γραμμή. Αυτό το χαρακτηριστικό αποσκοπεί ταυτόχρονα και στην ανάδειξη του *στοιχείου της έκπληξης*. Η έννοια της έκπληξης μπορεί εύκολα να εξηγηθεί και να μετρηθεί με την εντροπία. Η εντροπία είναι ένα μέγεθος μέτρησης της προβλεψιμότητας ενός γεγονότος ή αλλιώς το πόσο αναμενόμενη είναι η πληροφορία (Shannon, 1948). Από αυτόν τον ορισμό οδηγούμαστε στο πόρισμα ότι όσο λιγότερη πληροφορία έχουμε για ένα γεγονός, τόσο πιο μεγάλη έκπληξη υπάρχει. Ταυτόχρονα όσο μεγαλύτερη έκπληξη υπάρχει, η εντροπία αυξάνεται. Ανακαλώντας τον αρχικό μας στόχο, παρατηρούμε ότι αυτός μπορεί να αναδιατυπωθεί ως η αύξηση της εντροπίας. Προσπαθώντας να προκαλέσουμε μεγαλύτερη έκπληξη, η πληροφορία που πρέπει να δοθεί από τον χρήστη πρέπει να είναι μικρότερη και αυτό επιτυγχάνεται με το να μπορεί να ορίσει μόνο κάποιες ευρύτερες μελωδικές περιβάλλουσες (σχήματα) και όχι πιο λεπτομερείς μελωδικές κινήσεις.

Η έννοια της αύξησης της έκπληξης σε μουσικά έργα προέρχεται πιο οργανωμένα ως ρεύμα από τα μέσα του 20ού αιώνα, όπου η γραφική παρτιτούρα χρησιμοποιήθηκε για την αύξηση της δυνατότητας ερμηνείας από τον εκτελεστή και αύξηση της έκπληξης με έναν καθοδηγούμενο αλλά όχι περιοριστικό τρόπο. Η μουσική αυτή, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων του Γ. Ξενάκη, του Κ. Στοκχάουζεν, του Τζ. Κέιτζ (Cage, 1969), θέτει τις βάσεις για την ανάδειξη της αλγοριθμικής και κατ' επέκταση των πρακτικών του live-coding (Magnusson, 2011). Η έννοια της αβεβαιότητας είναι εμποτισμένη στις ρίζες προέλευσης και στην κουλτούρα του live coding (βλ. 2.1), έτσι η ύπαρξη εργαλείων που προωθούν και υποστηρίζουν έναν βαθμό τυχαιότητας ή έκπληξης έχουν αισθητική αξία και χρησιμότητα σε αυτό το περιβάλλον. Ο τρόπος που θα αντιμετωπίσει ο μουσικός το ηχητικό αποτέλεσμα που θα του δοθεί είναι προσαρμοσμένος στα δικά του αισθητικά κριτήρια και μπορεί να γίνει αφορμή για μεγαλύτερη δημιουργικότητα και έμπνευση. Η προδιάθεση για αυτοσχδιασμό είναι άλλωστε και το βασικό στοιχείο που επιτρέπει αυτές τις τεχνικές που περιλαμβάνουν μεγαλύτερο βαθμό έκπληξης μέσα στα πλαίσια που ορίζονται από τον καλλιτέχνη, το όραμα του και το ίδιο το σύστημα.

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα (βλ. 2.3), η αναζήτηση με λέξεις κλειδιά σε μία τεράστια βάση δεδομένων, όπως το Freesound, δεν ανακτά πάντα τα ίδια αποτελέσματα. Αυτό συμβαίνει γιατί επιλέγονται οι ήχοι που είναι σύμφωνα με διάφορα κριτήρια υψηλότερα

βαθμολογικά, δηλαδή στις πρώτες σελίδες της ιστοσελίδας του. Αυτή η σειρά μπορεί να αλλάξει λόγω προσθήκης νέων ήχων ή άλλων δεδομένων για τους ήχους (π.χ. πόσες φορές κατεβάστηκε από χρήστες, τη βαθμολογία του, αλλαγές μεταδεδομένων από τον χρήστη και άλλα στατιστικά). Όταν ο χρήστης ορίζει κριτήρια για να γίνει πιο στοχευμένη η αναζήτηση, δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι αν γράψει τις ίδιες εντολές θα έχει πανομοιότυπα αποτελέσματα με την προηγούμενη φορά εισάγοντας μία ποικιλία στα αποτελέσματα. Ταυτόχρονα η ευρύτητα στον ορισμό του αναζητούμενου στοιχείου, αφήνει πολλά περιθώρια για απρόβλεπτα αποτελέσματα που ο live coder γνωρίζει εκ των προτέρων ότι πρέπει να διαχειριστεί δημιουργικά.

Τέλος, αξίζει να προστεθεί ότι η έννοια της καινοτομίας (novelty), που άμεσα ορίζεται από την εντροπία, πάντα απασχολεί τους μουσικούς, χωρίς να σχετίζεται κατά πόσο ακολουθούν ένα κοινωνικό ή προσωπικό ιδίωμα. Στο live coding γίνεται ακόμη πιο έντονη λόγω της πρόθεσης για αυτοσχεδιασμό, πειραματισμό και στοχαστικότητα (βλ. 2.1). Ένα παράδειγμα που τονίζει αυτή την πρόθεση είναι το λογισμικό CYOF (Miranda, 2021), ένας ψηφιακός βοηθός για live coding παραστάσεις, με τον οποίο γίνεται δυνατή η ποσοτικοποίηση της καινοτομίας σε πραγματικό χρόνο. Πιο συγκεκριμένα εκφράζει την ποσότητα των νέων στοιχείων που εισάγει σε κάθε σημείο του κώδικα του ένας live coder, σε σχέση με προηγούμενους κώδικες που μπορεί να προέρχονται από το παλιότερο συνθετικό του έργο ή άλλους καλλιτέχνες. Μέσα από αυτή την εφαρμογή ανακαλύπτονται ποια στοιχεία μένουν σταθερά ή μεταβάλλονται μεταξύ των παραστάσεων, δηλώνοντας ένα ενδιαφέρον από την κοινότητα για την εξερεύνηση του “μεταβαλλόμενου” και του νέου.

3 | Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Σε αυτό το κεφάλαιο, γίνεται μία επισκόπηση διάφορων συστημάτων και τεχνολογιών που σχετίζονται με την εφαρμογή που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. Ο διαχωρισμός σε ενότητες γίνεται με βάση την θεματολογία και τις διαφορετικές οπτικές που μπορεί να αντιμετωπιστεί το προτεινόμενο σύστημα. Στην πρώτη ενότητα διατυπώνεται το τι έχουν κάνει οι άλλοι κατά την προσπάθεια συνδυασμού των κύριων ερευνητικών πεδίων της εργασίας, στην δεύτερη ενότητα παρατίθενται συστήματα που βοηθούν μία live coding παράσταση και στην τρίτη ενότητα εξετάζονται συστήματα που σχετίζονται με την αξιοποίηση μελωδικών κινήσεων για πολλαπλούς σκοπούς.

3.1 Live Coding, MIR και μεγάλες βάσεις δεδομένων

Το παρόν έργο περιστρέφεται γύρω από τρεις βασικούς άξονες, το *Live Coding*, το *Music Information Retrieval* (MIR) και την εξερεύνηση *μεγάλων βάσεων δεδομένων* (big databases). Το καθένα έχει έναν διαφορετικό ρόλο, με το live coding να είναι η πρακτική και το πλαίσιο πάνω στην οποία θα εφαρμοστεί το σύστημα, οι βάσεις δεδομένων το (ηχητικό) υλικό που θα αξιοποιηθεί προσθέτοντας έναν νέο, μεγάλο χώρο²² προς εξερεύνηση και το MIR το εργαλείο και μέσο με το οποίο θα υλοποιηθεί. Παρ' όλο που την τελευταία δεκαετία η ανάπτυξη της μελέτης του κάθε πεδίου ξεχωριστά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, λίγη έρευνα έχει γίνει για τον συνδυασμό όλων.

Οι Xambó et al. (2021) παρουσιάζουν την ανάκτηση ήχων από το Freesou-nd, μία μεγάλου μεγέθους διαδικτυακή βιβλιοθήκη ήχων, κατά την διάρκεια του live coding, όπου επιτυγχάνεται με το σύστημα MIRLC2 και την εμπλουτισμένη του εκδοχή MIRLCa. Η ανάκτηση των δεδομένων είναι εφικτή μέσα από μεταδεδομένα αλλά και με βάση τους αναλυτές του Freesound.org που βασίζονται στην ανάλυση του ίδιου του ηχητικού υλικού. Παρόμοιες τεχνικές χρησιμοποιούνται και από τους Ordiales and Bruno (2017), καθώς το λογισμικό APICultor συνδυάζει την ανάκτηση ήχων από το διαδίκτυο (RedPanal.org και Freesound.org) και στην συνέχεια αναλύονται με αλγόριθμους τα χαρακτηριστικά τους σύμ-

²²Μπορούμε να φανταστούμε τις μεγάλες βάσεις δεδομένων ως έναν τρόπο διόγκωσης του διαθέσιμου χώρου που ορίζεται από μία γλώσσα στο live coding.

φωνα με κριτήρια όπως για παράδειγμα το ηχόχρωμα ή το μέγεθος της αρμονικότητας, ώστε στη συνέχεια να τα οργανώσουν σε έναν δισδιάστατο χώρο. Αυτή η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη για παραστάσεις σε πραγματικό χρόνο με έμφαση στο live coding και αξιοποιεί τους διαθέσιμους ήχους στο διαδίκτυο οργανώνοντας τους μέσω των ίδιων των ιδιοτήτων τους.

Συνεχίζοντας, λόγω της έλλειψης μεγάλης έρευνας στον συνδυαστικό τομέα των τριών πεδίων που αναφέρθηκαν, έχει ενδιαφέρον να εξεταστούν και εφαρμογές που συνδυάζουν τουλάχιστον δύο από αυτά. Η σημερινή τεχνολογία είναι αρκετή για να γίνουν βήματα σε αυτή την κατεύθυνση και οι παρούσες εργασίες δείχνουν το πώς έχουν καταφέρει να προετοιμάσουν το έδαφος για νέες εφαρμογές.

Συνδυάζοντας την χρήση μεγάλων βάσεων δεδομένων και την εξερεύνηση τους με MIR εργαλεία για την βοήθεια της μουσικής δημιουργίας σε πραγματικό χρόνο, συναντώνται διάφορα συστήματα που δεν ανήκουν στα πλαίσια του live coding, καθώς η διάδραση γίνεται με ένα γραφικό σύστημα διεπαφής. Το Freesound Radio (Roma et al., 2009) είναι μία πλατφόρμα που μέσα από την κατηγοριοποίηση και την εύρεση ομοιότητας μεταξύ ήχων με βάση τις ιδιότητες τους πραγματοποιείται η οργάνωση του υλικού για την δημιουργική αξιοποίησή του. Μέσα από αυτό, επιτυγχάνεται η διαχείριση των ήχων και η εξερεύνηση με βάση τα ηχητικά χαρακτηριστικά τους με σκοπό να διευκολυνθεί και η αυτοσχεδιαστική και ζωντανή μουσική σύνθεση. Μία ακόμη εφαρμογή για την ενίσχυση της εξερεύνησης στη μουσική χρήση είναι ένα σύστημα διεπαφής χρήστη για την ανάκτηση ήχων από ένα υποσύνολο μίας μεγάλης ανοργάνωτης βάσης δεδομένων (Font, 2010) και περαιτέρω οργάνωση με έμφαση σε ιδιότητες όπως το ηχόχρωμα, την αρμονικότητα, αλλά και περιβάλλουσες ενέργειες.

Σε άλλες εφαρμογές χρησιμοποιούνται υψηλότερου αντιληπτικού επιπέδου αναλυτές που απευθύνονται κατευθείαν σε μουσικά χαρακτηριστικά, όπως στην περίπτωση του Floor (Roma & Serra, 2015), ενός Freesound Looper που επιλέγει ήχους με βάση τα ρυθμικά μοτίβα τους. Ανακτά ήχους από το Freesound και οργανώνει το υλικό με βάση αν έχουν εσωτερική επαναληψιμότητα και ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα για ζωντανή σύνθεση και να γίνει το ίδιο ένα μουσικό όργανο. Ένα ακόμη παράδειγμα, για την εξερεύνηση του Freesound συνδυάζοντας την μουσική δημιουργία κατασκευάστηκε ο Freesound Explorer (Font & Bandiera, 2017), ένα σύστημα που είναι εύκολο να απεικονιστούν και ελεγχθούν με μουσικό τρόπο ήχοι που ανακτώνται από το Freesound. Το γραφικό περιβάλλον των παραπάνω συστημάτων περιλαμβάνει κάποιου είδους δίκτυο (network) ή χάρτη (map) για την οπτική απεικόνιση και πλοήγηση στους ήχους με την δυνατότητα της απευθείας ενεργοποίησης των ήχων και την σειριακή ή/και παράλληλη εκτέλεση τους. Στην ιστοσελίδα

Freesound Labs²³ είναι συγκεντρωμένες εφαρμογές από διάφορες πηγές, όπου πολλές από τις οποίες χρησιμοποιούν το Freesound δημιουργικά σε πραγματικό χρόνο.

Η κατασκευή MIR εργαλείων για την σύνθεση και παράσταση σε πραγματικό χρόνο εμπίπτει στα ενδιαφέροντα του τομέα (Serra et al., 2013) και έχει εφαρμοστεί σε διάφορα μουσικά πλαίσια (Xambó et al., 2019). Κάποιες από τις πρωταρχικές προσπάθειες συνδυασμού MIR και μουσικής δημιουργίας είναι η τεχνική της concatenative σύνθεσης ή αλλιώς mosaicing, η οποία προϋποθέτει την *ανάλυση* μικρών ηχητικών δειγμάτων για την χρήση τους σε μουσικό περιεχόμενο και πρωτοσυναντώνται σε συστήματα όπως το Caterpillar (Schwarz, 2000) και Mosaicing (Zils & Pachet, 2001). Η ενσωμάτωση της ζωντανής παράστασης σε αυτή την μορφή δημιουργίας με την ανάγκη αλγορίθμων ανάλυσης που τρέχουν σε πραγματικό χρόνο τράβηξε την προσοχή των δημιουργών με εφαρμογές όπως εφαρμόζεται στο AudioGarden (Frisson et al., 2010) (απεικόνιση και διάδραση στον δισδιάστατο χώρο), CataRT (Schwarz et al., 2006), AudioGuide (Schwarz & Hackbarth, 2012) και EarGram (Bernardes et al., 2013) (σε γραφικές γλώσσες επεξεργασίας ήχου²⁴) και το εμπορικό VST LoopMash. Επιπλέον, το BBCut2 (Collins, 2006) και ο SuperSampler (Wu, 2017) εφαρμόζονται στο SuperCollider και αγγίζουν την concatenative σύνθεση με τέτοιο τρόπο που μπορεί να εφαρμοστεί σε live coding περιβάλλοντα.

Όσον αφορά την ενσωμάτωση των MIR τεχνικών πάνω στο live coding, υπάρχουν πολλά παραδείγματα που επαληθεύουν ότι αυτή η τακτική μπορεί να φέρει νέες προοπτικές σε αυτή την τέχνη. Η προσπάθεια εισαγωγής του Machine Listening και κατά επέκταση του MIR στο live coding ξεκινάει από τις αρχές του αιώνα (ενδεικτικά Collins (2007) and Fiebrink et al. (2008)), σύντομα μετά την εδραίωση αυτής της τέχνης (Collins et al., 2003). Εδώ οφείλεται να αναφερθεί πώς αυτό το γεγονός δεν αλλάζει ότι η χρήση τεχνικών ανάλυσης ενός σήματος είναι αισθητά λιγότερες από την απευθείας δημιουργία μουσικής με έμφαση στον συνθετικό ήχο και στην οργάνωση του (Collins, 2015). Ένας από τους λόγους που συμβαίνει αυτό είναι η αυξημένη υπολογιστική ισχύ που απαιτείται για την πραγμάτωση τέτοιων διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο (Xambó et al., 2019). Παρ' όλα αυτά, οι ενδείξεις ότι υπάρχει αύξηση σε αυτές τις τεχνικές είναι εμφανείς μέσα από τα εργαλεία και τις εφαρμογές που αναπτύσσονται για αυτό τον σκοπό.

Μία από τις βασικές γλώσσες για live coding (βλ. 2.1), το SuperCollider, περιέχει πολλές κλάσεις και μεθόδους που υποστηρίζουν την ανάλυση σήματος (Wilson et al., 2011).

²³<https://labs.freesound.org/>

²⁴Υλοποιούνται στις γραφικές γλώσσες προγραμματισμού εξειδικευμένες στην διαχείριση ήχου PureData και MAX/MSP

Αξιοσημείωτες προεκτάσεις του SuperCollider είναι το LibXtract (Bullock & Conservatoire, 2007) και το SCMIR (Collins, 2011), που στοχεύουν ακριβώς στην υλοποίηση αλγορίθμων για την εξόρυξη χαρακτηριστικών του ήχου διαδραστικά σε πραγματικό χρόνο. Η εμφάνιση τους στα τέλη της πρώτης δεκαετίας αυτού του αιώνα υποδεικνύει το ενδιαφέρον που υπάρχει για την πρακτική διασύνδεση των κλάδων του live coding και του MIR, με το SCMIR να ενσωματώνει και μερικούς αλγόριθμους μηχανικής μάθησης που χρησιμοποιούνται σε MIR διαδικασίες. Η επέκταση sc3-plugins²⁵, συλλογή με plugins από την κοινότητα του SuperCollider η οποία περιλαμβάνει αρκετούς MIR αλγόριθμους υποδηλώνει και το ενδιαφέρον των ίδιων των χρηστών για αυτό. Την τελευταία δεκαετία εμφανίστηκε και το Freesound quark²⁶, το οποίο δίνει πρόσβαση σε όλους τους αναλυτές του Freesound.org κατευθείαν από το περιβάλλον του SuperCollider. Επιπλέον η γλώσσα ChucK για live coding έχει ενσωματωμένους αλγορίθμους και επεκτάσεις για αυτούς τους σκοπούς (Fiebrink et al., 2008).

Τα περισσότερα από τα παραπάνω εργαλεία έχουν σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό αλγορίθμους για την εύρεση χαρακτηριστικών χαμηλού επιπέδου (Xambó et al., 2019), όπου δηλώνουν πιο τεχνικές ιδιότητες και δεν είναι ιδανικό για την αντίληψη των μουσικών ιδιοτήτων και την διαχείριση του ήχου σε μουσικά πλαίσια. Όμως, η ύπαρξη τους σε μία γλώσσα που χρησιμοποιείται για επεξεργασία του ήχου σε πραγματικό χρόνο σε δημιουργικά περιβάλλοντα, όπως το live coding, και η τάση ένταξης πιο πολλών αλγορίθμων μεσαίου επιπέδου, δείχνει ότι υπάρχει συστηματική προσπάθεια και ανάγκη για την γεφύρωση αυτού του κενού.

3.2 Ψηφιακοί Βοηθοί και Μηχανική Μάθηση στο live coding

Οι αυτόνομοι Ψηφιακοί Βοηθοί (Virtual Agents) είναι υπολογιστικά εργαλεία που έχουν θέση μέσα σε ένα δημιουργικό περιβάλλον για την διευκόλυνση της υλοποίησης των μουσικών ιδεών και για την εξερεύνηση των δυνατοτήτων και ορίων της μουσικής. Για αυτό τον λόγο έχουν γίνει ποικίλες απόπειρες δημιουργίας ψηφιακών βοηθών για το live coding, όπου ο καθένας μπορεί να αποσκοπεί στην βοήθεια ή λήψη πληροφορίας για πολύ διαφορετικά στοιχεία κατά την παράσταση. Το live coding είναι μία τέχνη που χρειάζεται ταχύτητα

²⁵<https://github.com/supercollider/sc3-plugins>

²⁶<https://github.com/g-roma/Freesound.sc>

στο χειρισμό του κώδικα, οπότε ο περιορισμός του χρόνου καθιστά χρήσιμα τα προγράμματα που βοηθούν με την δυσκολία της ζωντανής διαδικασίας. Μία δημιουργική διαδικασία χρειάζεται όσο περισσότερη συγκέντρωση γίνεται στο καλλιτεχνικό μέρος και οι καταστάσεις πίεσης δυσχεραίνουν αυτό το κομμάτι κατά την παράσταση σε πραγματικό χρόνο.

Με τον όρο *Ψηφιακοί Βοηθοί* εννοούμε μία ευρύτερη κατηγορία ψηφιακών συστημάτων, τα οποία αισθάνονται το περιβάλλον στο οποίο ανήκουν και ενεργούν με βάση αυτό με σκοπό να επηρεάσουν τα μελλοντικά αποτελέσματα (Xambó, 2021). Η σύνδεση τους με το χαρακτηριστικό της αυτονομίας, το οποίο τους επιτρέπει να δρουν χωρίς να παίρνουν συνεχώς εντολές από τον άνθρωπο, τα καθιστούν πολύ χρήσιμα σε καταστάσεις διαχείρισης μίας λεπτής ισορροπίας μεταξύ δημιουργικής έκφρασης και λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. Έτσι, οι ψηφιακοί βοηθοί που χαρακτηρίζονται από αυτονομία στα πλαίσια του live coding είναι ωφέλιμοι, καθώς ο μουσικός να μπορεί να αναθέσει έναν ρόλο σε αυτούς. Σε αυτή την ενότητα, γίνεται μία σύντομη επισκόπηση μερικών από των ψηφιακών βοηθών στο live coding κατά τα τελευταία χρόνια.

Ας αρχίσουμε αναφέροντας ένα σύστημα που εκπαιδεύεται με ηχητικό υλικό για να αναλύσει τον ίδιο τον ήχο για την εξαγωγή πληροφορίας από αυτούς. Με το σύστημα MIRLca (Xambó et al., 2021), εισάγεται η αυτονομία στον τομέα της επιλογής κατάλληλων ήχων για το live coding. Εισάγεται ένα δυαδικό σύστημα για την ταξινόμηση των ήχων που ανακτούνται με βάση την καταλληλότητα τους για την χρήση σε ένα τέτοιο περιβάλλον μουσικής δημιουργίας. Ο αλγόριθμος ανήκει στο πεδίο της μηχανικής μάθησης καθώς είναι ένας είδους ρηχού νευρωνικού δικτύου, ο οποίος προβλέπει εάν ένας ήχος είναι «καλός» ή «κακός» για την συγκεκριμένο σκοπό με βάση κυρίως αισθητικά κριτήρια. Ο ορισμός της καταλληλότητας γίνεται από μία μικρή βάση δεδομένων που μπορεί να προσαρμοστεί στο αισθητικό κριτήριο live coder, δίνοντας του έναν εύκολο τρόπο να ορίσει αυτός ποιους ήχους θεωρεί καλούς ή όχι, εκπαιδεύοντας το μοντέλο σε μη πραγματικό χρόνο σύμφωνα με αυτούς.

Με τον όρο *Σύστημα Συστάσεων* στο συγκεκριμένο περιεχόμενο εννοούμε ένα σύστημα το οποίο προτείνει προϋπάρχον ηχητικό υλικό που δεν είναι γνωστό στο χρήστη με βάση κάποια δεδομένα από αυτόν που δηλώνουν τι θέλει να λάβει. Αυτά τα συστήματα μπορούν να θεωρηθούν υποκατηγορία των ψηφιακών βοηθών, καθώς διευκολύνουν την εκτέλεση και παίρνουν αποφάσεις που δεν είναι δυνατόν να ληφθούν από τον μουσικό σε πραγματικό χρόνο (Xambó, 2021). Σε ένα live coding περιβάλλον που χρησιμοποιεί μεγάλες βάσεις δεδομένων ήχων, είτε είναι προσωπικές είτε συλλογικές, έρχεται στο να προτείνει έναν κα-

τάλληλο ήχο όταν ο live coders δεν μπορεί να κάνει επιλογές την ώρα της παράστασης, ενώ ακόμη και η οργάνωση του υλικού από πριν απαιτεί μεγάλη προετοιμασία για να επιτευχθεί. Καθώς είναι αδύνατον να εξεταστεί ο κάθε ήχος ξεχωριστά, ο ρόλος του βοηθού αυτού είναι να διαλέξει το απόσπασμα που θεωρεί πιο ταιριαστό στα κριτήρια που ορίζει ο μουσικός. Αυτή η έννοια μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη για την δημιουργική διαχείριση μεγάλων βάσεων ηχητικών δεδομένων, όπως αναφέρεται σε αυτή την εργασία.

Άλλες εφαρμογές ψηφιακών βοηθών κινούνται γύρω από την συν-εκτέλεση και παραγωγή μουσικής. Το Cacharro (Navarro & Ogborn, 2017) και το Autopia (Lorway et al., 2019) χρησιμοποιούνται για συνεργατική δημιουργία μεταξύ ανθρώπου και μηχανής. Το δεύτερο είναι βασισμένο σε γενετικούς αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης για να παράγει κώδικα στην γλώσσα SuperCollider, με τον ρόλο του ψηφιακού εκτελεστή να είναι ισότιμος με του live coder. Το πρόγραμμα Cibo v2 (Stewart et al., 2020) είναι ακόμη ένας ψηφιακός βοηθός ο οποίος γραφεί και εκτελεί κώδικα αυτόνομα, συγκεκριμένα στην γλώσσα TidalCycles, φτιαγμένη ειδικά για το live coding. Είναι εκπαιδευμένο σε καταγεγραμμένες εκτελέσεις ποικίλων καλλιτεχνών με το περιεχόμενο που καταγράφηκε να περιλαμβάνει τον κώδικα σε μορφή κειμένου και σε δεδομένα που συλλέχθηκαν με την ανάκτηση του.

Ενδιαφέρον είναι και η περίπτωση του συστήματος Megra (Reppel, 2020), όπου το μοντέλο εκπαιδεύεται κατά την διάρκεια της παράστασης σε πραγματικό χρόνο και μοντελοποιείται από μικρές ατομικές βάσεις δεδομένων. Σε αυτή την περίπτωση ο στόχος είναι η παραγωγήστοχαστικής μουσικής σύμφωνα με τα δεδομένα του χρήστη, προσπαθώντας να χρησιμοποιηθούν δημιουργικά οι ατέλειες που δημιουργούνται μέσα την εκπαίδευση σε πολύ λίγα δεδομένα.

Το Sema, από την άλλη, είναι σύστημα που είναι διαδικτυακά προσβάσιμο από έναν περιηγητή (browser) και επιτρέπει στον μουσικό την δημιουργία μίας δικιάς του γλώσσας ενσωματώνοντας τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης, ανοίγωντας πολλές δυνατότητες αξιοποίησης ανάλογα με τις προθέσεις του χρήστη. Σε αυτόν τον ψηφιακό βοηθό παρατηρείται η διεύρυνση της μηχανικής μάθησης σε πολλές διαδικασίες, εξερευνώντας την μηχανική μάθηση μέσα από το live coding.

Η μηχανική μάθηση εφαρμόζεται όλο και πιο πολύ με την ανάγκη νέων εργαλείων για τους μουσικούς, ένα φαινόμενο που μπορεί εύκολα να αποδεικτεί παρατηρώντας πώς οι περισσότεροι από τους παραπάνω βοηθούς περιέχουν μηχανισμούς μηχανικής μάθησης, έχοντας ως στόχο την διεύρυνση των δυνατοτήτων σε μία live coding παράσταση και την διευκόλυνση της μουσικότητας. Επιπρόσθετα, για την μουσική αξιοποίηση ηχητικών βά-

σεων γεννιούνται εργαλεία όπως στην περίπτωση του FluCoMa πρότζεκτ²⁷, όπου εστιάζει στην δημιουργία μίας συλλογής από DSP/MIR και μηχανικής μάθησης εργαλεία για χρήση σε περιβάλλοντα σύνθεσης. Η δημιουργία και μίας επέκτασης για το SuperCollider²⁸ επιτρέπει την χρήση του σε live coding περιβάλλοντα, όχι μόνο για την απευθείας μεταχείριση του ήχου αλλά και για την δημιουργία αυτόνομων ψηφιακών βοηθών που υποβοηθούν δημιουργικές διαδικασίες.

Μέσα από την επισκόπηση του σχετικού έργου, συνειδητοποιούμε ότι η μηχανική μάθηση εισάγεται σε όλο και πιο πολλές πτυχές του live coding. Καταρχάς, γίνεται κύριο μέρος πολλών ψηφιακών βοηθών για χρήσεις όπως η μουσική παραγωγή, η σύσταση ήχων, για την ομαδοποίηση βάσεων δεδομένων, για την εκτέλεση MIR μεθόδων. Μέσα στην υλοποίηση του προτεινόμενου συστήματος για τον δικό μας στόχο, η μηχανική μάθηση έχει χρησιμοποιηθεί για έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό ο οποίος είναι η εξόρυξη πληροφοριών από τον ήχο, συγκεκριμένα για την μοντελοποίηση των μελωδικών γραμμών, το οποίο συγκαταλέγεται στις MIR διαδικασίες. Το χαρακτηριστικό που μας οδήγησε να θέσουμε το δικό μας σύστημα κάτω από την κατηγορία των ψηφιακών βοηθών σχετίζεται περισσότερο με το μέρος της αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον, την βάση δεδομένων, όπως θα εξηγηθεί και στην ενότητα 4.1.2.

3.3 Ανάλυση της μορφολογικής εξέλιξης του ήχου και μελωδικά περιγράμματα

Στα συστήματα που έχουν αναφερθεί έως τώρα και αφορούν την ανάκτηση ήχων με βάση content-based τεχνικές, ενώ εντοπίστηκαν κάποιες εξαιρέσεις, υπάρχει μεγαλύτερη έμφαση στην εξόρυξη πληροφοριών από τον ήχο που σχετίζονται με ιδιότητες ή στατιστικά που αφορούν την ολότητα του ηχητικού υλικού και όχι την χρονική εξέλιξη του. Με τον όρο *μορφολογική εξέλιξη* ενός ήχου εννοούμε το σχήμα που δημιουργείται ακολουθώντας την εξέλιξη ενός χαρακτηριστικού του στον χρόνο. Οι αναλυτές που περιγράφουν μία μορφολογική εξέλιξη είναι συνεπώς πιο δύσκολο να διαχειριστούν στην πρωταρχική τους μορφή, γιατί αυτό προβλέπει την εξόρυξη και αποθήκευση πολλών τιμών, που είναι δύσκολα ερμηνεύσιμες σε αυτή τη μορφή.

Η αναπαράσταση της μελωδίας, το μορφολογικά εξελισσόμενο χαρακτηριστικό που α-

²⁷<https://www.flucoma.org/>

²⁸<https://github.com/flucoma/flucoma-sc>

φορά αυτή την εργασία, μπορεί να αποτυπωθεί από την ακριβής μελωδική γραμμή σε κάθε δεδομένη στιγμή, κρατώντας όλη την λεπτομέρεια στα τονικά ύψη (νότες, συχνότητες) και στον χρόνο (ρυθμός, διάρκεια) και μπορεί να φτάσει ως και πολύ αφαιρετικές μορφές που περιγράφονται με απλά σχήματα (Adams, 1976; Cornelissen et al., 2021). Ολοκληρωμένα τραγούδια μπορεί να έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που αντιπροσωπεύουν στοιχεία όπως το είδος της μουσικής ενώ όσο πλησιάζουμε σε μελωδικές φράσεις και μοτίβα εξάγονται συμπεράσματα για την δομική μονάδα ενός έργου.

Για την εξόρυξη της μελωδίας από ηχητικά αρχεία υπάρχει μία ποικιλία αλγόριθμων που μπορούν να υλοποιηθούν με πολλά εργαλεία που είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή και βοηθούν στην υπολογιστική εφαρμογή αυτής της διαδικασίας. Στην γλώσσα προγραμματισμού Python, υπάρχει η βιβλιοθήκη *Tiv.lib* που αφοσιώνεται επικεντρώνεται στην εξαγωγή τονικών χαρακτηριστικών (Ramires et al., 2020). Στην ίδια γλώσσα, αλγόριθμοι όπως ο Yin (De Cheveigné & Kawahara, 2002) και η Melodia (Salamon & Gómez, 2012), μαζί με άλλες παραλλαγές τους μπορούν να υλοποιηθούν μέσα από την βιβλιοθήκη *Essentia*. Επίσης, στο *SuperCollider* υπάρχουν αλγόριθμοι για τον εντοπισμό του τονικού ύψους σε πραγματικό χρόνο για κάθε χρονική στιγμή του ηχητικού σήματος, όπως ο Pitch, Tartini και Qitch (Kermit-Canfield, 2014). Ας σημειωθεί ότι όταν αναφερόμαστε στην εύρεση της μελωδίας, ανάλογα με τον αλγόριθμο και την προσέγγιση, ανιχνεύεται είτε η θεμελιώδης συχνότητα είτε το τονικό ύψος. Το δεύτερο διαφέρει στο προς ότι χαρακτηρίζει την συχνότητα που ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται ως την κυρίαρχη συχνότητα, αν και συνήθως αυτές οι δύο έννοιες ταυτίζονται στην υπολογιστική εξόρυξη της μελωδικής γραμμής, λόγω της πολύ στενής τους σχέσης (Gerhard, 2003).

Για την περιγραφή της μελωδίας είναι συχνή η αναπαράσταση της μουσικής με ένα μελωδικό *περίγραμμα* (contour), το οποίο σκοπεύει στην γενική περιγραφή του μελωδικού σχήματος έχοντας διαβαθμίσεις στο επίπεδο αφαίρεσης και είναι χρήσιμο εργαλείο για την μουσικολογική (Adams, 1976) ή υπολογιστική (Bittner et al., 2015; Cornelissen et al., 2021) ανάλυση της μουσικής και του ήχου. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό κατατάσσεται ως ένα περιγραφικό χαρακτηριστικό της μουσικής μεσαίου επιπέδου και οι σκοποί της χρήσης του περιλαμβάνουν την σύγκριση μελωδιών μέσα σε ένα ή διαφορετικά κομμάτια, την εύρεση προτύπων και την κατηγοριοποίηση ή ομαδοποίηση μελωδιών. Επιπλέον λόγοι μπορεί να είναι η μουσική μεταγραφή και η μουσική ανάλυση και σύνθεση (Ranjani et al., 2019), αλλά και *query by humming*, δημιουργία συνοδείας για караόκε, ταυτοποίηση του τραγουδιστή (Bittner et al., 2015). Η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να ονομαστεί μελωδική ανίχνευση

όταν το σήμα είναι πολυφωνικό. Επίσης, στον τομέα της ψηφιακής επεξεργασίας σήματος μπορεί να χαρακτηριστεί ως “τονική περιβάλλουσα”²⁹, όρος που περιγράφει αφαιρετικά το σχήμα του ήχου στον χρόνο. Αυτή η αναπαράσταση απορρέει από την επεξεργασία της μελωδικής γραμμής, έχοντας ως στόχο την αφαίρεση μερικής πληροφορίας που δεν είναι χρήσιμη για την αντίληψη μίας ευρύτερης εικόνας.

Κατά την επισκόπηση εφαρμογών (μερικές εκ των οποίων θα αναφερθούν και παρακάτω) για την μοντελοποίηση της μουσικής πληροφορίας της μελωδίας διαπιστώνεται ότι μπορεί να γίνει μέσα από συμβολικά δεδομένα ή από την ηχητική πληροφορία, αναπτύσσοντας διάφορες τεχνικές που ταιριάζουν στην κάθε περίπτωση. Αυτό μας δείχνει ότι ανεξάρτητα του τύπου των δεδομένων, εφαρμόζονται τρόποι απλοποίησης της Ο τρόπος μοντελοποίησης εξαρτάται από το είδος των δεδομένων, την μακροδομή των δεδομένων και τον στόχο. Δύο βασικές κατηγορίες είναι οι διακριτές και οι συνεχείς αναπαραστάσεις.

Στην πρώτη περίπτωση σχηματίζεται μία καμπύλη από διακριτά βήματα στο τονικό ύψος και στον χρόνο. Εάν σκεφτούμε το υπό εξέταση μουσικό υλικό ως νότες, μία τέτοια πρακτική ταιριάζει σε αυτή την οπτική γιατί στον άξονα της συχνότητας υπάρχουν διακριτές διαθέσιμες τιμές, π.χ. κάθε ημιτόνιο. Ο Parsons (όπως αναφέρεται σε Cornelissen et al. (2021)) απλοποιεί σε μεγάλο βαθμό τέτοιου είδους καμπύλες για την εξέταση μελωδικών θεμάτων. Στην περίπτωση του ήχου, μπορεί να στρογγυλοποιείται η υπολογισμένη συχνότητα κατά την διάρκεια ή μετά την μελωδική εξόρυξη στην πιο κοντινή νότα.

Στην δεύτερη περίπτωση, αναφερόμαστε στην δημιουργία μίας συνεχής συνάρτησης ως έναν τρόπο περιγραφής της μελωδίας. Μία περίπτωση, όπως εφαρμόζεται στους Cornelissen et al. (2021), είναι χρήση μίας συνημιτονοειδής συνάρτησης για την αναπαράσταση ενός μελωδικού περιγράμματος, η οποία αποσυνθέτει ένα περίγραμμα για να το εκφράσει ως το άθροισμα βασικών συναρτήσεων. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να εφαρμοστεί σε συμβολικά και ηχητικά δεδομένα και έχει το πλεονέκτημα ότι υπάρχει μεγάλος έλεγχος στο ποσοστό αφαιρετικότητας. Μία άλλη τεχνική είναι οι πολυωνυμικές συναρτήσεις, όπου μία καμπύλη προσαρμόζεται (curve fitting) στα διακριτά δεδομένα (Müllensiefen & Wiggins, 2012; Oudyk et al., 2019; Panteli et al., 2017). Ανάλογα με την εφαρμογή, τα δεδομένα μπορεί να χωριστούν σε κομμάτια ή φράσεις και να εφαρμοστεί η διαδικασία χωριστά στο καθένα από αυτά.

Διαδικασίες μοντελοποίησης της μελωδίας χρησιμοποιούνται σε μουσικές εφαρμογές και όχι για τον χαρακτηρισμό ήχων με ευρύ περιεχόμενο. Κάτι τέτοιο είναι αναμενόμενο

²⁹Για περισσότερες πληροφορίες: [https://en.wikipedia.org/wiki/Envelope_\(music\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Envelope_(music))

γιατί η μελέτη μουσικών χαρακτηριστικών σε περιεχόμενο που δεν είναι μουσικό με την παραδοσιακή έννοια δεν έχει εξερευνηθεί ιδιαίτερα. Οι content-based μέθοδοι εξερεύνησης ήχων σε ανοργάνωτες συλλογές φέρει το πρόβλημα ότι η επιλογή των descriptors εξαρτάται από το είδος των ήχων, το οποίο δεν δηλώνεται προγενέστερα. Στην περίπτωση των ηχογραφήσεων πεδίου (field recordings), οι μουσικοί αναλυτές μπορεί να παράγουν μπερδεμένα αποτελέσματα (Roma et al., 2010). Ταυτόχρονα, στην (εθνο)μουσικολογία παρατηρείται η εκειδίκευση ανά περίπτωση, καθώς οι αναπτυσσόμενοι μέθοδοι αναπαράστασης της μελωδίας προσαρμόζονται για να υπηρετήσουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του επιλεγμένου μουσικού είδους, όπως στην ινδική μουσική (Gulati et al., 2014; Ranjani et al., 2019). Έτσι, γεννιέται το ερώτημα του πώς μπορεί να γενικευτεί αυτό το μοντέλο για να αναπαριστά καλύτερα όλες τις περιπτώσεις ήχων. Παρ' όλα αυτά, αξίζει να αναφέρουμε ότι ο χαρακτηρισμός ή η κατηγοριοποίηση ήχων με βάση τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους δίνουν μία γενική περιγραφή για το περιεχόμενο οποιουδήποτε ήχου (Parekh et al., 2016).

Η κατηγοριοποίηση των περιβαλλουσών από ηχητικά αρχεία ή αποσπάσματα μπορεί να ωφελήσει πολλούς διαφορετικούς τομείς, όπως οι περιπτώσεις κατηγοριοποίησης ήχων με βάση μία περιβάλλουσα ηχηρότητας (loudness) (Parekh et al., 2016) ή την χρήση μελωδικών περιγραμμάτων για τον διαχωρισμό μελωδιών (Kroher & Díaz-Báñez, 2018) ή μουσικών έργων (Vidwans et al., 2012). Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την εξόρυξη των (ακριβών) μελωδικών γραμμών, εμπλουτίζοντας και βοηθώντας τις αλγοριθμικές διαδικασίες για την επιλογή της κυρίαρχης μελωδικής γραμμής στις περιπτώσεις πολυφωνικών σημάτων (Bittner et al., 2015; Salamon et al., 2012).

Στο ίδιο πλαίσιο, ας εξετάσουμε παραπάνω την ιδιαίτερη περίπτωση της ταύτισης ενός τραγουδιού των πουλιών με την απομίμηση τους από ανθρώπους (Oudyk et al., 2019). Ενώ σε γενικές γραμμές δεν είναι ξεκάθαρο αν είναι καλύτερο να προσεγγιστεί ως αναγνώριση φωνής, κατηγοριοποίηση τραγουδιών των πουλιών ή μελωδική εξόρυξη, μέσα από την εφαρμογή πολλών τεχνικών η φασματοχρονική ανάλυση με βάση τα μελωδικά περιγράμματα είχε τα πιο υποσχόμενα αποτελέσματα. Επομένως, αντιμετωπίζει περιβαλλοντολογικούς ήχους ως μελωδίες, κάνοντας το μέρος του πρωτογενές υλικού που οι αλγόριθμοι εφαρμόζονται, και θέτει ως πιθανή αντιμετώπιση του ερωτήματος την ανάκτηση με την τεχνική της μίμησης (query by imitation).

Διαδικασίες εύρεσης της ομοιότητας των μελωδικών περιβαλλουσών για την σύγκριση δύο μουσικών χωρίων μεταξύ τους συναντάται από τα τέλη του προηγούμενου αιώνα, όπως για παράδειγμα μέσα από την σύγκριση αναπαραστάσεων της μελωδίας εξορυγμένη

από συμβολικά μουσικά δεδομένα, η οποία επιτυγχάνεται με διαδικασίες που βασίζονται στην Fourier ανάλυση (Schmuckler, 1999). Μία χρήση για την σύγκριση μελωδιών είναι το *querying by humming*, το οποίο συνεχώς αναπτύσσεται πάνω από δύο δεκαετίες και αναφέρεται στην ταύτιση (*similarity matching*) και ανάκτηση ενός τραγουδιού με το τραγούδιμα της μελωδίας από τον χρήστη (Zhu et al., 2002). Σε αυτή τη περίπτωση, μία μελωδία που παρατίθεται συγκρίνεται με όλες τις άλλες για να βρεθούν αυτές με την *μικρότερη απόσταση*. Παραδείγματα τεχνικών που χρησιμοποιούνται είναι η εύρεση της ευκλείδειας απόστασης ή *n-ακολουθίες (n-grams)* (Makarand & Parag, 2018) μέχρι και μοντέλα μηχανικής μάθησης, όπως για την εφαρμογή του *Dynamic Time Wrapping* (Sun & Lee, 2017).

Τα συστήματα που αναφέρθηκαν για την εξόρυξη μελωδικών γραμμών και μελωδικών περιγραμμάτων δείχνουν μερικές από τις πολλαπλές εφαρμογές που μπορεί να έχουν οι αναπαραστάσεις μίας ηχητικής πληροφορίας με βάση τον τρόπο που εξελίσσεται στον χρόνο, αλλά και το πώς προσαρμόζεται κάθε φορά για να απαντήσει ένα διαφορετικό ερώτημα. Η οργάνωση των ήχων με βάση το χαρακτηριστικό της μελωδίας, είτε για την κατηγοριοποίηση και ομαδοποίηση είτε για την εύρεση της απόστασης, γίνεται πιο εφικτή και ερμηνεύσιμη με την ανάλυση ή/και τον μετασχηματισμό της αρχικής μελωδικής πληροφορίας ώστε να αφαιρεθεί η πολύ λεπτομέρεια. Η ποικιλία των τεχνικών που παρατηρήθηκαν στις εφαρμογές δίνουν πολλαπλά εργαλεία για την σύγκριση μουσικού και ηχητικού υλικού και επισημαίνουν το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας για εύρεση των κατάλληλων και ακριβέστερων μέσων για τον κάθε στόχο.

4 | Μεθοδολογία

4.1 Προδιαγραφές και κατευθύνσεις

4.1.1 Επαναπροσδιορισμός των ερευνητικών ερωτημάτων

Για την ενσάρκωση μίας ιδέας στον υλικό κόσμο χρειάζεται να σκεφτούμε πώς οι θεωρητικές ερωτήσεις μπορούν να αναδιατυπωθούν για να μπορούν να απαντήσουν σε πρακτικούς προβληματισμούς που αφορούν την δημιουργία μίας εφαρμογής. Αρχίζοντας από τα γενικότερα ερευνητικά ερωτήματα που αναφέρθηκαν στην ενότητα 1.2, ερχόμαστε να τα συγκεκριμενοποιήσουμε έχοντας στο μυαλό μας το πώς θα υλοποιηθεί η κεντρική ιδέα. Ο πρακτικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία ενός συστήματος για την εξερεύνηση του Freesound, μίας μεγάλης βάσης δεδομένων από την οποία ανακτούνται ήχοι με βάση μελωδικά σχήματα που ορίζει ο χρήστης, κατά την διάρκεια του live coding.

- Πώς θα ανακτηθούν οι επιθυμητοί ήχοι από το Freesound και με βάση ποια χαρακτηριστικά θα περιοριστούν τα αποτελέσματα για να ταιριάζουν στις προϋποθέσεις αυτού του συστήματος;
- Πώς θα γίνει η εξαγωγή της μελωδικής γραμμής με υπολογιστικό τρόπο και πώς θα μοντελοποιηθεί ένα πιο αφηρημένο σχήμα της;
- Με ποιον τρόπο θα ορίσει ο χρήστης το μελωδικό σχήμα που θέλει να ανακτήσει και πώς θα αλληλεπιδράει με το σύστημα κατά την διάρκεια του live coding;
- Τι είδους αλγόριθμος θα βρίσκει τον πιο κοντινό ήχο στο Freesound σύμφωνα με τις παραμέτρους που ορίζονται από τον live coder;
- Με ποιον τρόπο θα επικοινωνούν όλα τα επιμέρους κομμάτια του συστήματος για να αποτελέσουν μία ενιαία οντότητα;

4.1.2 Πλαίσιο του συστήματος

Για την κατανόηση του συστήματος, πριν προχωρήσουμε στην βαθύτερη ανάλυση της τεχνικής και υπολογιστικής πλευράς του, θα ήταν συνετό και βοηθητικό να εξετάσουμε το σύστημα σε σχέση με άλλες κατηγορίες συστημάτων που ήδη έχουν μελετηθεί. Κατανοώντας τις γενικές αρχές αυτού του συστήματος, θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε ομαλά στις

προγραμματιστικές πρακτικές και τα μαθηματικά μοντέλα.

Αυτό το σύστημα μπορεί να συγκριθεί με έναν ψηφιακό βοηθό, γιατί αλληλεπιδράει με το δυναμικό περιβάλλον που ορίζει η βάση δεδομένων και *προτείνει* έναν ήχο σύμφωνα με τα δεδομένα που του παρέχονται την δεδομένη στιγμή. Ο χρήστης δεν μπορεί να ακούσει εξ' αρχής τους ήχους, άρα αναθέτει στο σύστημα να βρει τον ήχο που αναζητεί, το οποίο με την σειρά του περιέχει πολλά στάδια μέχρι να καταλήξει στον ήχο που θα ορίσει ως πιο ταιριαστό. Κατά συνέπεια, ο τρόπος που αποφασίζει το ποιο θα είναι το τελικό ηχητικό δείγμα έχει μεγάλη σημασία. Ένα χαρακτηριστικό που δεν εντοπίζεται σε αυτό το σύστημα αλλά είναι χρήσιμο σε έναν ψηφιακό βοηθό είναι η δυνατότητα να εκπαιδεύεται (*learnability*). Παρ' όλο που η μηχανική μάθηση χρησιμοποιείται για την μοντελοποίηση της μελωδικής κίνησης (όπως θα εξηγηθεί στην υποενότητα 4.2.4), δεν έχει την δυνατότητα να προσαρμόζεται στην συμπεριφορά ή προτιμήσεις του χρήστη με βάση κάποιας πληροφορίας που λαμβάνει από αυτόν.

Επιπλέον, κατά την μελέτη των υπάρχοντων συστημάτων (βλ.3.3) για την ανάκτηση ήχων με βάση την μελωδία, παρατηρήθηκε μία κοινή λογική αυτού του συστήματος με τα συστήματα εύρεσης ενός μουσικού έργου σύμφωνα με το τραγούδισμα της μελωδίας (*humming*) από τον άνθρωπο. Και στις δύο περιπτώσεις δίνεται μία περιγραφική αναπαράσταση μίας μελωδίας-στόχου, με έναν τρόπο που προσομοιώνει την μελωδία που αναζητείται, ώστε ύστερα να βρεθεί το πιο κοντινό αποτέλεσμα. Συγκρίνοντας με την ανάκτηση όμοιων ήχων στο Freesound, έχοντας κατά νου το είδος του input του χρήστη, η διαφορά είναι ότι δεν χρησιμοποιείται ένας ήχος-στόχος για την σύγκριση αλλά προδιαγραφές που αναπαράσταν την αφηρημένη μορφή του ήχου που θέλουμε να ανακτήσουμε, αφού οι χρήστες δίνουν εντολές κώδικα που δηλώνουν ποιο μελωδικό σχήμα επιθυμούν να βρουν.

4.1.3 Γενικά κριτήρια επιλογής αλγορίθμων και παραμέτρων

Το γενικό προσχέδιο του συστήματος περιλαμβάνει ένα κεντρικό περιβάλλον που ο *live coder* μπορεί να ορίζει κάποια δεδομένα που περιγράφουν την επιθυμητή μελωδική κίνηση και άλλες πληροφορίες για τον ήχο που θέλει, ενώ ύστερα θα περιμένει να του επιστραφεί και να παίξει αυτόματα κάποιος ήχος από την βάση δεδομένων που πληροί αυτά τα κριτήρια. Κάποια από τα δεδομένα του χρήστη, μαζί με επιπλέον φίλτρα του συστήματος, χρησιμοποιούνται ως φίλτρα κατά την ανάκτηση υποψήφιων ήχων από την βάση δεδομένων, οι οποίοι θα αναλυθούν περαιτέρω τοπικά σε πραγματικό χρόνο. Η τοπική ανάλυση γίνεται για την εύρεση της μελωδικής κίνησης των ήχων και την επιλογή του κοντινότερου

από το παραπάνω υποσύνολο, σύμφωνα με τα δεδομένα του χρήστη.

Για την υλοποίηση της εφαρμογής χρησιμοποιείται το SuperCollider ως η live coding γλώσσα που θα χειρίζεται ο χρήστης, η Python για την υλοποίηση του υπολογιστικού μοντέλου και το Freesound ως η βάση δεδομένων από την οποία θα ανακτούνται οι ήχοι σε πραγματικό χρόνο. Όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες που χρειάζονται για την διασύνδεση τους, την επεξεργασία της πληροφορίας και έχουν μοιραστεί μεταξύ της Python και του SuperCollider, εξαρτώμενο από την διευκόλυνση της εφαρμογής και την δομή του συστήματος. Ενώ ήδη έχουν παρατεθεί λόγοι επιλογής του SuperCollider (βλ. 2.1) και του Freesound (βλ. 2.3), η Python επιλέχθηκε γιατί έχει μία πληθώρα βιβλιοθηκών για την ηχητική ανάλυση (βλ. 3.3) και για την αποδοτικότητα της σε εργασίες που σχετίζονται με την επιστήμη δεδομένων και την μηχανική μάθηση.

Η δομή του συστήματος και οι αλγόριθμοι ανάλυσης που θα επιλεγθούν χρειάζεται να τηρούν κάποιες προδιαγραφές για να ανταποκρίνονται στις συνθήκες εκτέλεσης μίας live coding παράστασης αλλά και στον στόχο που έχει οριστεί. Η *ταχύτητα* του υπολογισμού είναι σημαντική καθώς θα γίνεται κατά την δημιουργία μουσικής σε πραγματικό χρόνο αλλά δεν είναι καθοριστικής σημασίας σε αυτό το στάδιο. Ο λόγος που δεν έχει άμεση προτεραιότητα είναι ότι στο live coding, πολλές φορές, ένα γεγονός προγραμματίζεται νωρίτερα από ότι συμβαίνει, καθώς οι πράξεις που γίνονται μέχρι να φτάσουν στο επόμενο ηχητικό συμβάν μπορεί και να χρειαστούν αρκετά δευτερόλεπτα.

Παρ' όλα αυτά η διάρκεια από την στιγμή που δίνει την εντολή ο χρήστης μέχρι την εξόρυξη της πληροφορίας και την επιστροφή των αποτελεσμάτων στον χρήστη πρέπει να κινείται σε κάποια λογικά πλαίσια. Η προσέγγιση που εφαρμόζεται στην συγκεκριμένη υλοποίηση είναι να περιορίζονται τα ηχητικά δείγματα που θα εξετάζονται χρησιμοποιώντας ένα υποσύνολο της Freesound βάσης δεδομένων στην κάθε αναζήτηση που θα γίνεται. Το μέγεθος του υποσυνόλου επηρεάζει άμεσα την ταχύτητα, έτσι ένας αρχικός περιορισμός γίνεται με την βοήθεια ενός δεύτερου descriptor όπου ορίζεται από τον χρήστη και από αυτά τα αποτελέσματα ανακτώνται μόνο τα υψηλότερα βαθμολογικά.

Μία χρησιμοποιούμενη τεχνική για τον περιορισμό μίας βάσης δεδομένων είναι η χρήση ενός υποσυνόλου της, όπου ένας μεγάλος αριθμός ήχων θα κατεβαστεί και θα προυπολογιστούν όλες οι τιμές (pre-computation) τοπικά πριν την αλληλεπίδραση με το σύστημα σε πραγματικό χρόνο (Font (2010); Xambó et al. (2018)). Με αυτό τον τρόπο θα δουλεύουν σε πραγματικό χρόνο γλιτώνοντας χρόνο για τον υπολογισμό των τιμών, αλλά εκεί χάνονται τα οφέλη της διαδραστικότητας με την δυναμική βάση δεδομένων. Καθώς στην συγκεκριμένη

εφαρμογή θεωρείται πιο σημαντικό να παραμείνει η αλληλεπίδραση με όλο το Freeound, το υποσύνολο προς ανάλυση είναι δυναμικό και ορίζεται σε πραγματικό χρόνο. Αυτό επιλέχθηκε να γίνει με τον ορισμό μίας λέξης-κλειδί από τον χρήστη, καθώς είναι ένας άμεσος και εύκολος τρόπος να γίνουν πιο συγκεκριμένα τα αποτελέσματα.

Ένα άλλο βασικό κριτήριο είναι το πώς θα περιοριστούν τα αποτελέσματα που ανακτώνται σε ήχους κατάλληλους για αυτή την εφαρμογή. Η ύπαρξη της μελωδικότητας είναι ένα κύριο στοιχείο που επιθυμούμε να έχουν οι ήχοι μας γιατί είναι προαπαιτούμενο για την εύρεση των μελωδικών κινήσεων. Η προσπάθεια εύρεσης μελωδικών κινήσεων σε ήχους που δεν έχουν ξεκάθαρο τονικό ύψος θα οδηγήσει σε ανεπιθύμητα ή πολύ απρόβλεπτα αποτελέσματα και ο στόχος δεν θα μπορεί να επιτευχθεί. Εξάλλου ο χρήστης αναζητώντας μελωδικά σχήματα περιμένει ο ήχος να έχει κάποια μελωδικότητα, ακόμη και αν δεν βρεθεί η ακριβής μελωδική κίνηση που ζήτησε στους εξεταζόμενους ήχους.

Ακόμη, το πλήθος και τα σχήματα των διαθέσιμων μελωδικών κινήσεων είναι προκαθορισμένα από τον σχεδιασμό του συστήματος και η επιλογή τους επηρεάζει άμεσα τον συνολικό τρόπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το σύστημα. Κατά τον σχεδιασμό του τρόπου αλληλεπίδρασης του χρήστη με το σύστημα χρειάζεται να δοθεί προσοχή στο ποια στοιχεία θα ωφελήσουν τον χρήστη να μπορεί να ελέγξει και ποια σχήματα θα μπορεί να διαλέξει. Μέσα από τις διαθέσιμες εντολές που θα μπορούν να γράψουν μέσα στον κώδικα τους, επιθυμείται η αμεσότητα και η δυνατότητα περιγραφής αυτού που θέλουν με την μουσική διαίσθηση τους.

4.1.4 Η έννοια της ομοιότητας

Ο ορισμός της *ομοιότητας* είναι περίπλοκο να δοθεί γιατί δεν αντανάκλαει μόνο αντικειμενικά χαρακτηριστικά αλλά περιλαμβάνει και το πώς τα υπό εξέταση αντικείμενα αναπαριστούνται από τον παρατηρητή (Hahn, 2014). Επιπλέον σε αυτό, έχει μεγάλη σημασία ποια χαρακτηριστικά θα επιλεγθούν για να υπολογιστεί ο βαθμός της ομοιότητας. Στην περίπτωση του ήχου και της μουσικής, τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου κρύβουν πληροφορίες αλλά και ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τα ηχητικά κύματα με το αισθητήριο όργανο του αυτιού διαμορφώνει τον τρόπο αντίληψης της ομοιότητας.

Στην περίπτωση της υπολογιστικής μοντελοποίησης της ομοιότητας, η επιλογή αυτών των γνωρισμάτων (features) των ήχων χρειάζεται να γίνει με βάση τους στόχους και την χρήση του μοντέλου. Έτσι, για χάρη της πρακτικής εφαρμογής περιορίζεται σε μία πολύ συγκεκριμένη ιδέα που είναι εύκολο να αποδοθεί υπολογιστικά. Για να βρεθεί η απόσταση

μεταξύ ήχων με βάση μόνο ένα μουσικό χαρακτηριστικό, την μελωδία στην δικιά μας περίπτωση, αρκεί η σύγκριση ενός descriptor που μπορεί να αποτυπώσει την μελωδία με μία αντιπροσωπευτική μορφή. Με αυτό τον τρόπο απομονώνουμε ένα χαρακτηριστικό και η σύγκριση γίνεται με βάση την ιδιότητα του ήχου που μας ενδιαφέρει και όχι το ακό ηχητικό υλικό.

Η εύρεση της ομοιότητας είναι στο επίκεντρο αυτής της εφαρμογής, καθώς η συνεισφορά της εστιάζει πάνω στην δημιουργία ενός μοντέλου για τον υπολογισμό της ομοιότητας μεταξύ της μελωδικής κίνησης του ήχου και αυτήν του χρήστη. Όλες οι υπολογιστικές διαδικασίες που δημιουργούνται στοχεύουν εν τέλη στον υπολογισμό της τιμής της απόστασης για κάθε ήχο, ώστε να μπορεί να συγκριθούν μεταξύ τους και να υπολογιστεί η (σχετική) μικρότερη απόσταση.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες αναζήτησης (query) στην ενότητα 2.3, οι τεχνικές συνδυάζονται καθώς η αρχική ανάκτηση των ήχων από την βάση γίνεται με φιλτράρισμα, το οποίο ορίζει το υποσύνολο μέσα στο οποίο θα διεξαχθεί η αναζήτηση με βάση την ομοιότητα (query by similarity). Το αρχικό φιλτράρισμα γίνεται μετξύ άλλων με την λέξη-κλειδί (που επιλέγει ο χρήστης) και έναν descriptor που σιγουρεύει ότι θα επιστραφούν μελωδικοί ήχοι. Η ομοιότητα βρίσκεται μεταγενέστερα, από το δικό μας υπολογιστικό μοντέλο, με βάση την κοντινότερη τιμή σε σχέση με την τιμή που περιγράφει τις προτιμήσεις του χρήστη. Ολόκληρο το σύστημα αποσκοπεί στην εύρεση ενός ήχου που είναι πιο κοντά σε αυτό που ορίζει και περιγράφει ο χρήστης, φροντίζοντας να επιστραφεί το καλύτερο αποτέλεσμα από τα ηχητικά αποσπάσματα που εξετάζονται την κάθε στιγμή.

4.2 Υπολογιστικό μοντέλο

4.2.1 Επισκόπηση υπολογιστικού μοντέλου

Το υπολογιστικό μοντέλο περιλαμβάνει το μέρος του συστήματος που αρχίζει με την ψηφιακή ανάλυση κάθε ηχητικού σήματος και ολοκληρώνεται με την εύρεση της απόστασης του κάθε ήχου από την δοσμένο μελωδικό σχήμα. Όταν εξορυχθούν οι τιμές για όλα τα ηχητικά αρχεία, συγκρίνονται μεταξύ τους για να βρεθεί αυτό με την μικρότερη απόσταση. Στο σχήμα 4.1 απεικονίζεται γραφικά η διαδικασία που ακολουθείται για την εύρεση της απόστασης για κάθε ήχο. Αρχικά υπολογίζεται μία λεπτομερής μελωδική γραμμή που υπόκειται σε επεξεργασία για να μπορεί να μοντελοποιηθεί μία πιο αφαιρετική κίνηση της, η οποία υποδηλώνει το μελωδικό σχήμα του ήχου. Ύστερα, αυτή η τελική μορφή που α-

Σχήμα 4.1: Υπολογιστικό μοντέλο: Ροή διαδικασιών για κάθε ηχητικό σήμα.

ντιπροσωπεύει υπολογιστικά την γενικότερη μελωδική κίνηση συγκρίνεται με το μελωδικό σχήμα που δίνει ο χρήστης. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε ήχο που είναι δοσμένο, ώστε ύστερα να επιστραφεί μία ταξινομημένη λίστα με βάση την απόστασή τους από τον στόχο. Σε αυτή την ενότητα, θα επεξηγηθεί το μαθηματικό μοντέλο που εφαρμόστηκε και ο τρόπος λήψεων αποφάσεων σχετικά με αυτό.

4.2.2 Ανάλυση του ηχητικού σήματος: Εξόρυξη μελωδικής γραμμής

Για την υλοποίηση του υπολογιστικού μέρους του προτεινόμενου συστήματος, το οποίο στοχεύει στην εύρεση του μελωδικού περιγράμματος όλων των επιλεγμένων ήχων, το πρώτο βήμα είναι η εξόρυξη της μελωδικής γραμμής. Με τον όρο *μελωδική γραμμή*, αναφερόμαστε στην εξέλιξη της θεμελιώδης συχνότητας που επικρατεί σε κάθε χρονικό σημείο t του ηχητικού σήματος. Σύμφωνα με αυτό τον ορισμό, σε κάθε χρονική στιγμή ενός ήχου μπορεί να υπάρχει μόνο μία θεμελιώδης συχνότητα, έτσι κάθε σημείο του θα περιγράφεται υπολογιστικά με μόνο μία τιμή.

Το Freesound API δεν παρέχει αυτή την πληροφορία γιατί όπως ήδη έχει αναφερθεί οι descriptors που είναι ενσωματωμένοι στην βάση δεδομένων και αναλύουν κάθε ήχο, περιορίζονται κυρίως στην εκαγωγή ενός συνόλου στατιστικών για το κάθε ηχητικό αρχείο με κάποιες εξαιρέσεις, όπως η ανίχνευση των ατακών (onsets). Για την εύρεση του τονικού ύψους μπορούν να βρεθούν τα εξής στατιστικά³⁰, αλλά για να βρεθεί το τονικό ύψος κατά την διάρκεια ενός ήχου χρειάζεται η περαιτέρω υπολογιστική ανάλυση του ίδιου του ηχητικού αρχείου. Το πρώτο βήμα, λοιπόν, είναι να αναλυθεί κάθε ηχητικό σήμα με έναν αλγόριθμο και να εξορυχθεί η μελωδική γραμμή για τον κάθενα.

Η εξόρυξη των μελωδικών γραμμών γίνεται με την βιβλιοθήκη της Python, Essentia (Bogdanov et al., 2013). Η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη περιέχει διάφορους αλγόριθμους για την εξόρυξη της μελωδίας, από τις οποίες προκύπτουν ελαφρώς διαφορετικά αποτελέσματα.

³⁰https://freesound.org/docs/api/analysis_docs.html#lowlevel-pitch

Οι διαφορές εξαρτώνται και από το είδος των ήχων που εξετάζονται κάθε φορά, έτσι είναι δύσκολο να επιλεγεί ο βέλτιστος αλγόριθμος που θα έχει τα καλύτερα αποτελέσματα για όλες τις κατηγορίες ήχων. Επίσης, εργαλεία που εντοπίζουν μελωδικές γραμμές είναι αυτονόητο να μην έχουν την μέγιστη ακρίβεια σε περιπτώσεις ήχων που δεν έχουν ξεκάθαρο τονικό ύψος καθ' όλη την διάρκεια τους ή με έντονη πολυφωνικότητα. Τα απροσδόκητα αποτελέσματα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αναμενόμενα και θα αντιμετωπιστεί σε έναν βαθμό με άλλους τρόπους μέσα στο σύστημα. Στο πρακτικό μέρος, αυτά τα γεγονότα δυσκολεύουν την αξιολόγηση και την επιλογή του καλύτερου αλγορίθμου για τον εντοπισμό της μονοφωνικής θεμελιώδης συχνότητας. Παρ' όλα αυτά, η ακρίβεια δεν είναι ένα από τα βασικά ζητούμενα σε αυτό το σημείο.

Ύστερα από εξέταση και την δοκιμή κάποιων από αυτούς τους αλγόριθμους επιλέχτηκε ο αλγόριθμος Melodia, ο οποίος γίνεται διαθέσιμος στην βιβλιοθήκη μέσα από την κλάση `PredominantPitchMelodia`³¹. Στο σχήμα 4.2 απεικονίζονται μελωδικές γραμμές που εξόρυχθηκαν με αυτό τον αλγόριθμο από δύο παραδείγματα ήχων³².

Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος είναι φτιαγμένος για να ανιχνεύει την κυρίαρχη μελωδική γραμμή ανάμεσα σε όλες τις συχνότητες που μπορεί να συνηχούν (Salamon & Gómez, 2012). Τέτοιου είδους αλγόριθμοι είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι για την ανίχνευση μελωδιών σε πολυφωνική μουσική, όπως για παράδειγμα την θεμελιώδη συχνότητα της φωνής μέσα από το σύνολο της μουσικής μαζί με το οργανικό μέρος. Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα στην προκειμένη περίπτωση είναι απαραίτητο να βρεθεί μία και μόνο συχνότητα για κάθε χρονική στιγμή, έτσι η επιλογή της κυρίαρχης είναι η πιο αποτελεσματική λύση για αυτό το εγχείρημα. Οι μηχανισμοί μέσα στον αλγόριθμο, πέρα από την μεταφορά στον χώρο των συχνοτήτων (FFT) και την εξόρυξη μίας μελωδικής γραμμής σε αυτόν, πολλαπλές ενέργειες γίνονται κατά την διάρκεια και μετά την εξόρυξη, όπως για παράδειγμα η αφαίρεση των ακραίων τιμών και του λάθους στην οκτάβα. Επίσης, όπως φαίνεται στο σχήμα 4.2, υπολογίζεται και το αν αυτή η κύρια υπάρχει στην δεδομένη χρονική στιγμή του σήματος, κάτι το οποίο δεν θα χρησιμοποιηθεί άμεσα σε αυτή την εφαρμογή, όμως επηρεάζει τα δεδομένα που επιστρέφονται για την μελωδική γραμμή. Με μία γρήγορη παρατήρηση του σχήματος, διαπιστώνεται ότι έχουν ταυτόχρονα μηδενικές τιμές, κάτι που παρακάτω (βλ. 4.2.3) θα εξηγηθεί πως θα διαχειριστεί.

Πριν από τον υπολογισμό της μελωδικής γραμμής, το ηχητικό αρχείο υπόκειται σε ε-

³¹https://essentia.upf.edu/reference/streaming_PredominantPitchMelodia.html

³²Οι ήχοι ανακτήθηκαν από το Freesound και βρίσκονται εδώ: <https://freesound.org/s/537875/> (ήχος 1), <https://freesound.org/s/495947/> (ήχος 2).

(α) Ήχος 2.

(β) Ήχος 2.

Σχήμα 4.2: Μελωδική εξόρυξη: Τονικό ύψος [πάνω], Αξιοπιστία (Confidence) [κάτω]

πεξεργασία από ένα equal loudness φίλτρο, για να ενισχύσει την ένταση των συχνοτήτων στις οποίες ο άνθρωπος είναι πιο ευαίσθητος αντιληπτικά. Ένα τέτοιο φίλτρο εφαρμόζεται και εσωτερικά στον αλγόριθμο εξόρυξης της μελωδικής γραμμής (Melodia), με το όφελος και στις δύο περιπτώσεις ότι η μελωδία βρίσκεται συνήθως στις μεσαίες συχνότητες και δίνοντας έμφαση σε αυτές τα αποτελέσματα θα βελτιωθούν.

Κατά την παραμετροποίηση του αλγορίθμου για την εύρεση της κυρίαρχης μελωδικής γραμμής, δύο σημαντικοί παράγοντες είναι το frame size (μέγεθος πλαισίου) και το hop size (μέγεθος αναπήδησης). Για την ανάλυση του ήχου, το σήμα διαιρείται σε μικρότερα ισόχρονα τμήματα και για κάθε πλαίσιο (frame) που δημιουργείται εφαρμόζεται ο αλγόριθμος και οποιαδήποτε άλλες επεξεργασίες χρειαστούν. Το frame size σχετίζεται με το πόσο μεγάλο (πόσα δείγματα) θα είναι παράθυρο ενώ το hop size το πόσο μετατοπίζεται στο χρόνο επηρεάζοντας τον βαθμό της επικάλυψης (overlapping). Ουσιαστικά, ελέγχουμε το

πόσο συχνά παίρνουμε ένα σύνολο δειγμάτων από την κυματομορφή για να υπολογίσουμε το τονικό ύψος σε αυτό το σημείο.

Η τιμή του μεγέθους του πλαισίου επηρεάζει την ακρίβεια στον άξονα του χρόνου και στον άξονα της συχνότητας, όπου όσο αυξάνεται η ακρίβεια στο ένα ταυτόχρονα μειώνεται στο άλλο. Σε αυτή την περίπτωση προτιμήθηκε μία σχετική ισορροπία μεταξύ τους ορίζοντας $frame_size = 2048$. Όσο για το hop size, η επικάλυψη μεταξύ δύο σειριακών πλαισίων γίνεται κατά το ήμισυ τους, καθώς περιλαμβάνει τα μισά δείγματα από ότι το μέγεθος του πλαισίου, με $hop_size = 1024$. Μικρότερες τιμές μπορεί να είναι σε ορισμένα δείγματα πιο ακριβές, αλλά αυξάνεται ο χρόνος εκτέλεσης γιατί η διαδικασία επαναλαμβάνεται περισσότερες φορές. Για βέλτιστα αποτελέσματα μεγαλύτερη έρευνα χρειάζεται να γίνει για τις επιπτώσεις που έχουν αυτές οι τιμές σε ένα ευρύ φάσμα ήχων.

4.2.3 Χρονοσειρές και Φιλτράρισμα

Τα αποτελέσματα που λήφθηκαν από την εξόρυξη της μελωδικής γραμμής είναι δεδομένα στον χρόνο, με την κάθε τιμή να δηλώνει την συχνότητα κατά την εξέλιξη του χρόνου. Για αυτό, μπορούμε να ορίσουμε τις τιμές που λαμβάνουμε ως μία χρονοσειρά. Με τον όρο *χρονοσειρά* (time series), ή αλλιώς χρονολογική σειρά (Wikipedia, 2022b), εννοούμε μια ακολουθία x_t με $t = 1, 2, ..T$, όπου κάθε διακριτό σημείο x_t εκφράζει την κατά την χρονική στιγμή κατάσταση ενός συστήματος το οποίο εξελίσσεται στο χρόνο. Το κάθε σημείο στην ακολουθία συνήθως ισαπέχει μεταξύ του και δηλώνει την αλλαγή μίας τιμής σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύνολο παρατηρήσεων στο χρόνο, όπου μπορεί να αξιοποιηθεί για την στατιστική ανάλυση αυτής της σειράς Hamilton (2020).

Σύμφωνα με την αντιμετώπιση της παραπάνω μελωδικής γραμμής ως χρονοσειρά, μπορούμε να εφαρμόσουμε επεξεργασίες πάνω σε αυτήν για να μπορεί να γίνει η σύγκριση με το μελωδικό σχήμα που θα οριστεί στη συνέχεια. Είναι σημαντικό να ορίζουμε το είδος των δεδομένων που έχουμε, γιατί ο τρόπος ανάλυσης τους μπορεί να διαφέρει πολύ σε κάθε μορφή. Για την αξιοποίηση αυτής της σειράς σημείων δεδομένων γίνεται μία *αφαίρεση πληροφορίας*, η οποία αποσκοπεί στην καλύτερη μοντελοποίηση της μελωδίας μεταγενέστερα.

Τα διαθέσιμα δεδομένα έως αυτή τη στιγμή είναι μία σειρά εκτιμώμενων τιμών για κάθε δεδομένη στιγμή του ηχητικού αρχείου, τα οποία συγκροτούν συνολικά την κυρίαρχη μελωδική γραμμή αυτού. Αυτό που θέλουμε να εφαρμόσουμε είναι ένα είδους φίλτρο για να εξαλειφθούν στοιχεία που θα επηρεάζουν την σωστή μοντελοποίηση και δεν έχουν σημαντική αξία ως πληροφορία. Μία περιττή πληροφορία είναι η σιωπή στην αρχή και στο

τέλος ενός ηχητικού αρχείου. Σε μεγάλες βιβλιοθήκες που περιέχουν ευρύ και εν μέρη ερασιτεχνικό υλικό, είναι μεγάλο το ποσοστό ήχων που έχουν αισθητά διαστήματα σιωπής στην αρχή και το τέλος. Επιπλέον, σιωπή μπορεί να υπάρξει και κατά την διάρκεια του ηχητικού αρχείου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπου κανένα ηχητικό συμβάν δεν συμβαίνει, η αντίδραση του αλγορίθμου στην συντριπτική πλειοψηφία είναι να εξάγει μηδενικές τιμές.

Μία άλλη περίπτωση που θα εξάγει μηδενική τιμή σε μία χρονική στιγμή x_t του ηχητικού αρχείου είναι εάν οι τιμές δεν βρίσκονται στο αποδεκτό εύρος συχνοτήτων. Μέσα από την παραμετροποίηση του αλγόριθμου, ένα υψιπερατό (high-pass) φίλτρο κόβει τις συχνότητες κάτω από τα 50 Hz ($cutoff_frequency = 50Hz$) που μπορεί να προκύψουν και δεν θεωρούνται αποδεκτές τιμές. Η επιλογή της συγκεκριμένης τιμής θεωρήθηκε ότι θα έχει καλά αποτελέσματα για μία ποικιλόμορφη βάση δεδομένων ήχου, καθώς βρίσκεται λίγο πάνω από το όριο της αντίληψης του τονικού ύψους από τον άνθρωπο το οποίο βρίσκεται στα 20 Hz. Μηδενική τιμή μπορεί να βρεθεί και είτε όταν δεν έχει μεγάλη “σιγουριά” (confidence) για την κυρίαρχη συχνότητα την δεδομένη στιγμή είτε όταν δεν ακολουθεί καμία συχνότητα την μελωδική γραμμή που ορίζεται με κάποιες εσωτερικές παραμέτρους του αλγόριθμου εξόρυξης (Brazil et al., 2002). Η χρήση της μηδενικής τιμής σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται διότι διατηρεί την διάσταση του χρόνου αναλλοίωτη κρατώντας ίδιο το μέγεθος χρονοσειράς, και είναι ένας εύκολος και κατανοητός τρόπος να αναπαραστηθεί η μελωδία.

Το φίλτρο που εφαρμόζεται ύστερα από την εξόρυξη της μελωδικής γραμμής αγνοεί όλες τις μηδενικές τιμές, αφαιρώντας κάθε σημείο που ισούται με μηδέν, $x_t = 0$, έτσι δεν συνυπολογίζει τα δεδομένα που επίπτουν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες. Στην μοντελοποίηση θέλουμε να αποτυπώσουμε μόνο την μελωδική κίνηση, οπότε εάν η μελωδία απουσιάζει η πληροφορία θεωρείται περιττή. Πρακτικά, με αυτή την αφαίρεση, θα αποφευχθούν ανεπιθύμητες διακυμάνσεις στην καμπύλη που θα περιγράψει την μελωδική πορεία. Το στοιχείο της διάρκειας του κάθε ήχου αλλοιώνεται αλλά δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα με ανεπιθύμητο τρόπο. Όπως φαίνεται και στο σχήμα 4.3, η μελωδική γραμμή αποτελείται πλέον από μη μηδενικές τιμές, που περιγράφουν την θεμελιώδη συχνότητα στα χρονικά σημεία που υπάρχει ξεκάθαρο τονικό ύψος. Το φιλτράρισμα έγινε στις μελωδικές γραμμές του σχήματος 4.2, οπότε εύκολα μπορεί να παρατηρηθούν τα παραπάνω λεγόμενα και η τελική μορφή της χρονοσειράς που θα μοντελοποιηθεί.

Συνοψίζοντας, ο τελικός στόχος είναι η αφαίρεση των δεδομένων που επηρεάζουν το περίγραμμα της μελωδίας και δε αποτυπώνουν την γενικότερη κίνηση που κάνει. Για την

(α) Ήχος 1.

(β) Ήχος 2.

Σχήμα 4.3: Μελωδική γραμμή ύστερα από φιλτράρισμα.

μείωση της πληροφορίας από διακυμάνσεις που υπάρχουν σε μικροεπίπεδο μπορεί να γίνει και εξομάλυνση (smoothing) των δεδομένων. Η εξομάλυνση και η τοποθέτηση καμπύλης είναι δύο κοντινές έννοιες που ενώ και οι δύο δημιουργούν μία μείωση της πληροφορίας και προσπαθούν να εντοπίσουν μοτίβα και τάσεις στα δεδομένα, έχουν διαφορετικούς στόχους. Ουσιαστικά σε αυτό το σημείο εφαρμόζεται μία προεργασία και φιλτράρισμα της χρονοσειράς για την καλύτερη μοντελοποίηση της μέσω της τοποθέτηση καμπύλης στη συνέχεια, στην οποία συμβαίνει και μίας μορφής απλοποίησης των δεδομένων.

4.2.4 Μηχανική μάθηση: Μοντελοποίηση της μελωδικής κίνησης

Για την μοντελοποίηση της μελωδικής κίνησης επιλέχθηκε η μεθοδολογία της *Πολυωνυμικής Παλινδρόμησης* (Polynomial Regression). Η παλινδρόμηση είναι μία ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική στην Στατιστική και αποτελεί μέρος του κλάδου της μηχανικής μάθησης

(machine learning), ο οποίος περιλαμβάνει αλγόριθμους που μαθαίνουν από τα δεδομένα και κάνουν προβλέψεις με βάση αυτά. Σε αυτή την εφαρμογή θα χρησιμοποιηθεί για να προβλέψει μία καμπύλη που αντιπροσωπεύει τα δεδομένα που απαρτίζουν την επεξεργασμένη μελωδική γραμμή.

Ο στόχος σε αυτό το σημείο είναι να ακολουθηθεί η τακτική της τοποθέτησης καμπύλης (curve fitting), όπου ορίζεται ως η διαδικασία κατασκευής μιας καμπύλης ή μαθηματικής συνάρτησης που έχει την καλύτερη προσαρμογή σε μια σειρά δεδομένων, όπως στην περίπτωση μιας χρονοσειράς. Η συνάρτηση που θα ορίζει αυτή την καμπύλη είναι η εξής:

$$f(x_t) = \sum_{i=1}^d a_i x_t^i \quad (4.1)$$

για συντελεστές a_i και βαθμό της συνάρτησης d .

Ο λόγος που χρειάζεται η εφαρμογή μιας τέτοιας διαδικασίας είναι για την δημιουργία μίας πολυωνυμικής συνάρτησης που αντιπροσωπεύει τα δοσμένα δεδομένα από την μελωδική γραμμή και συνοψίζει τις σχέσεις μεταξύ των δύο μεταβλητών. Οι δύο μεταβλητές, στην προκειμένη περίπτωση, στον οριζόντιο και κάθετο άξονα είναι ο χρόνος και η συχνότητα. Τέτοιου είδους αλγόριθμοι, που επισκοπούν στην δημιουργία ενός απλού μαθηματικού μοντέλου προσαρμοσμένων στην πληροφορία που εισάγεται, χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων για την πρόβλεψη μίας καμπύλης που ταιριάζουν στα δεδομένα. Άλλες εργασίες είναι αυτή της πρόβλεψης νέων τιμών η οποία δεν είναι χρήσιμη σε αυτή τη περίπτωση, καθώς αυτό που αναζητείται είναι μόνο η εξίσωση που περιγράφει τα δεδομένα.

Ο τελικός στόχος είναι να απλοποιηθεί η χρονοσειρά ώστε να κρατηθεί μόνο η πληροφορία που είναι απαραίτητη για την δεδομένη χρήση. Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι η δημιουργία μίας συνάρτησης, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί αργότερα για την σύγκριση της κάθε μελωδικής κίνησης με το δοσμένο από το χρήστη μελωδικό σχήμα. Με αυτό τον τρόπο περνάμε από μία σειρά διακριτών σημείων σε μία (συνεχή) εξίσωση που τα περιγράφει. Η ταυτόχρονη εξομάλυνση και μοντελοποίηση της μελωδικής πληροφορίας σε μία καμπύλη με την μορφή συνάρτησης έχει πολλαπλά πλεονεκτήματα σε αυτή την εφαρμογή και ακολουθεί τις προδιαγραφές για την άφιξη στο ζητούμενο.

Κατά την επιλογή του είδους της παλινδρόμησης, η Γραμμική Παλινδρόμηση (Linear Regression) θεωρήθηκε κατευθείαν περιοριστική σε αυτή την εφαρμογή γιατί τα δεδομένα προσαρμόζονται μόνο σε μία ευθεία γραμμή. Οι μελωδικές κινήσεις που επιλέχθηκαν δεν χαρακτηρίζονται από το στοιχείο της γραμμικότητας σε όλες τις περιπτώσεις, οπότε μία πιο

περίπλοκη εξίσωση χρειάζεται να αντιπροσωπεύσει τα δεδομένα. Έτσι, επιλέγεται η χρήση της πολυωνυμικής παλινδρόμησης, κατά την οποία πρέπει να οριστεί και ο μεγαλύτερος βαθμός που είναι πιθανό να έχει η εξίσωση.

Η επιλογή του βαθμού εξαρτάται από το πόσο θέλουμε να προσαρμοστεί η καμπύλη στα δεδομένα και από την ταχύτητα εκτέλεσης. Βάζοντας έναν μεγαλύτερο βαθμό d επιτρέπουμε στην καμπύλη να έχει πιο περίπλοκα σχήματα και να προσαρμόζεται με πιο πολύπλοκους τρόπους στα δεδομένα. Όσον αφορά την υπολογιστική ισχύ που χρειάζεται η εκτέλεση του συγκεκριμένου αλγόριθμου, αυξάνεται ανάλογα με τον βαθμό της εξίσωσης και δεν θα ήταν συνετό να χρησιμοποιηθούν μεγαλύτεροι βαθμοί εάν δεν βελτιώνει τα αποτελέσματα. Επιπλέον, μία πιθανή αύξηση του βαθμού προκύπτει και το πρόβλημα της υπερεκπαίδευσης (overfitting), η οποία αναφέρεται στην ενσωμάτωση της καμπύλης τόσο πολύ στα δεδομένα, όπου δεν μπορεί να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που μπορεί να δοθούν στο μοντέλο. Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, σε αυτή την περίπτωση μας ενδιαφέρει μόνο η μοντελοποίηση των δεδομένων και όχι η πρόβλεψη νέων τιμών, όμως μία πιθανή υπερεκπαίδευση μπορεί να μοντελοποιήσει τον θόρυβο που μπορεί να προκύψει από την εξόρυξη της μελωδικής γραμμής και να υπάρξουν απρόβλεπτα αποτελέσματα ή να χαθεί η γενίκευση. Για τους παραπάνω λόγους ο προκαθορισμένος βαθμός που επιλέγεται είναι σχετικά μικρός, με $d = 3$ και συνάρτηση της μορφής $f(x) = \alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta$.

Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει ενδεικτικά την μελωδική κίνηση που θα εξορυχθεί από την φιλτραρισμένη μελωδική γραμμή του δεύτερου παραδείγματος των εξεταζόμενων ήχων.

Σχήμα 4.4: Μοντελοποίηση της μελωδικής κίνησης (κόκκινη γραμμή).

4.2.5 Ομοιότητα προτύπων και εύρεση της απόστασης

Η μοντελοποίηση της μελωδικής κίνησης του κάθε ηχητικού αρχείου με την μορφή πολωνυμικής συνάρτησης αποσκοπεί σε μία πιο βέλτιστη υπολογιστική αναπαράσταση της μελωδίας τους. Στην συνέχεια, κάθε ευρεθείσα συνάρτηση συγκρίνεται με μία δοσμένη συνάρτηση, η οποία εκφράζει κάποιο επιθυμητό μελωδικό σχήμα. Μέσω αυτών των αναπαραστάσεων επιτυγχάνεται η εύρεση των μελωδικών αποστάσεων μεταξύ του προκαθορισμένου σχήματος και όλων των ηχητικών αρχείων. Αφού έχουν υπολογιστεί οι αποστάσεις, οι ήχοι ταξινομούνται με βάση αυτή την τιμή. Ο ήχος με την μικρότερη απόσταση μέσα στο εξεταζόμενο σύνολο ήχων θα είναι και ο πρώτος υποψήφιος που θα επιλεγεί από το σύστημα.

Η ομοιότητα είναι εξαρτώμενη από το μέγεθος της απόστασης έχοντας μία αντιστρόφως ανάλογη σχέση με αυτήν. Όσο μικρότερη είναι η απόσταση, τόσο μεγαλύτερη είναι η ομοιότητα. Αυτό μας δίνει την δυνατότητα να υπολογίσουμε την απόσταση για να παρθούν πορίσματα για το μέγεθος της ομοιότητας. Η απόσταση ορίζεται στην μαθηματική Γεωμετρία ως η αριθμητική περιγραφή του πόσο μακριά είναι δύο αντικείμενα μέσα σε έναν χώρο. Για να επιτευχθεί αυτή η σύγκριση στην υποκείμενη εφαρμογή, υπολογίζεται το συνολικό εμβαδόν που περικλείεται μεταξύ των δύο συναρτήσεων σε διάστημα που ισούται με το μέγεθος της (φιλτραρισμένης) χρονοσειράς, που υπολογίστηκε νωρίτερα. Το μέγεθος της απόκλισης μεταξύ των δύο συναρτήσεων σε κάθε δεδομένη στιγμή δηλώνει και το μέγεθος της απόστασης τους. Αν μεταφερθούμε στον γραφικό δισδιάστατο χώρο, το εμβαδόν αυτό είναι το χωρίο που ορίζεται από την γραφική παράσταση μίας συνεχούς συνάρτησης f , με $f(x) \geq 0$ για κάθε $x \in [\alpha, \beta]$, αφαιρώντας το χωρίο που ορίζεται από μία συνεχή συνάρτηση g με $f(x) \geq g(x) \geq 0$ για κάθε $x \in [\alpha, \beta]$. Αυτά τα εμβαδά μπορούν να βρεθούν μέσω του υπολογισμού του *ορισμένου ολοκληρώματος* των συναρτήσεων αυτών³³.

Οι συναρτήσεις που βρέθηκαν για την μοντελοποίηση των μελωδικών κινήσεων έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Πρώτον, είναι συνεχείς καθώς είναι πολωνυμικές συναρτήσεις. Κάθε πολωνυμική συνάρτηση f είναι συνεχής, αφού για κάθε $x_0 \in \mathbb{R}$ ισχύει $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$. Επιπλέον ανήκουν πάντα στο 1ο τεταρτημόριο μεταξύ των ορίων $[\alpha, \beta]$ που τοποθετούνται. Το α ισούται πάντα με την αρχή της χρονοσειράς, δηλαδή το 0 και το β με την θέση της τελευταίας της, δηλαδή έναν θετικό αριθμό. Ο άξονας x δηλώνει τον χρόνο, οπότε δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν αρνητικές τιμές του x . Παράλληλα, ο άξονας y δηλώνει την συχνότητα, όπου ούτε και αυτή μπορεί να πάρει αρνητικές τιμές. Αυτό σημαίνει

³³Σχολικό Βιβλίο: Μαθηματικά Γ' Γενικού Λυκείου (Προσανατολισμού), Μέρος Β' Κεφάλαιο 3ο

ότι $f(x) \geq 0$ για κάθε $x \in [\alpha, \beta]$, με $\beta > \alpha \geq 0$. Αυτές οι δύο ιδιότητες επιτρέπουν την ολοκλήρωση τους και κάποιες συγκεκριμένες διεργασίες που θα ακολουθηθούν.

Έστω ότι $f(x)$ και $g(x)$, δύο συνεχείς συναρτήσεις στο διάστημα $\Delta = [\alpha, \beta]$. Για να βρεθεί η απόσταση τους υπολογίζεται το ολοκλήρωμα:

$$\int_{\alpha}^{\beta} |f(x) - g(x)| dx \quad (4.2)$$

Η απόλυτη τιμή της διαφοράς των δύο συναρτήσεων δεν μπορεί να υπολογιστεί ενιαία για το διάστημα $\Delta = [\alpha, \beta]$ αν η διαφορά των δύο συναρτήσεων δεν διατηρεί σταθερό πρόσημο στο Δ . Εάν υπάρχουν σημεία τομής, υπάρχει η περίπτωση η μία συνάρτηση να βρεθεί σε αντίστροφη από την μέχρι τότε θέση. Δηλαδή, εάν η $f(x)$ είναι πάνω από την $g(x)$, υπάρχει περίπτωση μετά το σημείο τομής να περάσει η g πάνω από την f (και το αντίστροφο). Στην εφαρμογή αυτή, υπάρχει περίπτωση να «διασταυρωθούν» οι δύο συναρτήσεις, οπότε χρειάζεται να υπολογιστούν ξεχωριστά τα ολοκληρώματα για κάθε διάστημα και να προστεθούν αφού βρεθεί η απόλυτη τιμή. Σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο, τα δύο εμβαδά μπορούν να υπολογιστούν και χωριστά και μετά να προστεθούν (ή αντίστοιχα να αφαιρεθούν).

$$\int_{\alpha}^{\beta} [f(x) + g(x)] dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx + \int_{\alpha}^{\beta} g(x) dx \quad (4.3)$$

Αυτή η μέθοδος ακολουθείται και σε αυτό το σύστημα και η εξής απόσταση μπορεί να φανεί γραφικά στο παρακάτω σχήμα 4.5.

Για να υλοποιηθεί η σύγκριση χρειάζεται να κατασκευαστεί και μία συνάρτηση με βάση τα στοιχεία που έδωσε ο χρήστης. Τα στοιχεία που μπορούν να οριστούν είναι το σχήμα, δηλαδή η μορφή της συνάρτησης, η συχνότητα δηλαδή πόσο ψηλά θα βρίσκεται στον άξονα y και η κλίση που αναφέρεται στο πόσο απότομη θα είναι η μελωδική πορεία (το εύρος της μελωδίας σε σχέση με τον χρόνο). Ο αριθμός που θα βρεθεί θα είναι πάντα θετικός, καθώς αν $x \geq 0$, τότε $\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx \geq 0$, κάτι που ισχύει στην προκειμένη περίπτωση.

Το τελικό εμβαδόν που βρίσκεται με την παραπάνω μέθοδο υποδηλώνει την απόσταση μεταξύ των δύο συναρτήσεων, όπου όσο πιο μεγάλο είναι το εμβαδόν αυτό τόσο μεγαλύτερη είναι και η απόσταση αυτή. Παρ' όλα αυτά, παρατηρείται ότι όσο πιο μεγάλο είναι το διάστημα Δ , τόσο πιο μεγάλη τιμή θα υπολογίσει. Έτσι το μοντέλο αυτό τελικά ευνοεί τους ήχους με την μικρότερη χρονοσειρά ή γενικότερα τους ήχους με μικρότερη διάρκεια καθώς θα υπολογίζονται μικρότεροι αριθμοί για αυτούς ακόμη και αν η απόσταση του από

Σχήμα 4.5: Απόσταση μεταξύ των δύο συναρτήσεων (ροζ εμβαδόν).

το κεντρικό πρότυπο είναι η ίδια με έναν άλλον ήχο. Για να μην υπάρχει διάκριση από το μοντέλο στο μέγεθος της εισόδου που λαμβάνει, ανάγεται το εμβαδόν στην μονάδα και η τελική σύγκριση γίνεται με βάση αυτή την τιμή που υπολογίζεται ως εξής:

$$A = \frac{E}{(\beta - \alpha)} \quad (4.4)$$

, όπου $E = \int_{\alpha}^{\beta} |f(x) - g(x)| dx$ και $\beta > \alpha \geq 0$.

4.3 Εφαρμογή

4.3.1 Δομή του συστήματος

Για την εφαρμογή του συστήματος θα χρησιμοποιηθούν διάφορες τεχνολογίες που θα συνδυαστούν για να αποτελέσουν ένα ολοκληρωμένο μοντέλο εύρεσης μελωδικών κινήσεων σε ήχους από την βάση δεδομένων και την ένταξη του σε ένα live coding περιβάλλον. Μέσα σε αυτό θα εκτελεστούν διεργασίες που περιλαμβάνουν την αποστολή των queries και την ανάκτηση ήχων από την βάση δεδομένων, την ταξινόμηση των ανακτημένων αυτών ήχων με βάση την είσοδο (input) του χρήστη και την επιστροφή των αποτελεσμάτων σε αυτόν.

Το περιβάλλον διεπαφής (UI) με τον χρήστη βρίσκεται μέσα σε ένα ολοκληρωμένο πε-

ριβάλλον ανάπτυξης (IDE) ή επεξεργαστή κειμένου³⁴ που προτιμάει ο χρήστης και μπορεί να τρέχει ως backend το SuperCollider (scsynth και slang). Μέσα από αυτό, ο χρήστης εισάγει κάποια πληροφορία δηλώνοντας το είδος των ήχων που θέλει να λάβει ως αποτέλεσμα. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία και άλλα φίλτρα που ορίζονται εσωτερικά μέσα στο σύστημα, γίνονται αιτήσεις προς την βάση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για την αναζήτηση και ανάκτηση των δεδομένων της. Με την βοήθεια του Freesound API για το SuperCollider, κατεβάζονται οι κατάλληλοι ήχοι από το διαδίκτυο και αποθηκεύονται τοπικά, ώστε να υποστούν σε περαιτέρω ανάλυση και επεξεργασία. Αυτό τον ρόλο ανλαμβάνει η γλώσσα Python, οπότε το SuperCollider επικοινωνεί με αυτήν για να της υποδείξει με έναν κατανοητό για αυτήν τρόπο το input του χρήστη και το που βρίσκονται οι ήχοι. Ένα σύνολο από Python modules εκτελεί την εξόρυξη της μελωδικής γραμμής, την μετατροπή της σε μία απλότερη μελωδική περιβάλλουσα και την σύγκριση της με το input του χρήστη. Στη συνέχεια επιστρέφει πίσω στο SuperCollider μία λίστα τα με αρχεία ήχου ταξινομημένα κατά αύξουσα σειρά με βάση την τιμή της απόστασης, δηλαδή τον βαθμό ομοιότητας. Το SuperCollider περιμένει μέχρι να λάβει τα δεδομένα και ύστερα παίζει αυτόματα το ηχητικό αρχείο στην κορυφή της λίστας. Στην εικόνα 4.6 φαίνεται το γενικότερο κλειστό κύκλωμα

Σχήμα 4.6: Δομή συστήματος

³⁴Κατά την εγκατάσταση του SuperCollider το προεπιλεγμένο IDE είναι το scide.

των διεργασιών που λαμβάνονται μέρος από την στιγμή που δίνει την εντολή ο χρήστης μέχρι να παιχτεί αυτόματα ο πρώτος ήχος. Η επέκταση που δημιουργείται για το SuperCollider δίνει και άλλες δυνατότητες ύστερα από την εκτέλεση του πρώτου ήχου στη λίστα, αλλά θα αναφερθούν αργότερα καθώς δεν είναι μέρος του κλειστού κυκλώματος αλλά περαιτέρω ενέργειες που μπορεί να πράξει ο χρήστης.

4.3.2 Ανάκτηση ήχων από την βάση δεδομένων

Σε αυτό το σημείο θα εξετάσουμε τα κριτήρια και τον τρόπο που ανακτούνται οι ήχοι από την βάση δεδομένων. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στάδιο γιατί τα ηχητικά αποσπάσματα που θα επόνται προς εξέταση από το υπολογιστικό μοντέλο, είναι περιορισμένα σε αυτά που θα επιστρέφονται σε αυτό το στάδιο.

Ο χρήστης δίνει μία λέξη-κλειδί για text-based search, το οποίο μπορεί να επιστρέψει πολλά αποτελέσματα. Η προεπιλεγμένη τιμή των ηχητικών αποσπασμάτων που επιστρέφονται είναι 100, αλλά ο χρήστης μπορεί να ορίσει οποιαδήποτε τιμή στο διάστημα [5, 150]. Αυτό το εύρος αλλάζει κυρίως την έμφαση ανάμεσα στην ακρίβεια και την ταχύτητα. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα μετά την εφαρμογή όλων των φίλτρων είναι μικρότερο από αυτή την τιμή, τότε αυτονόητα επιστρέφονται όλα τα διαθέσιμα αποτελέσματα, ενώ αν δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα στον χρήστη. Επιπλέον φίλτρα που μπαίνουν είναι για τον έλεγχο της διάρκειας και της μέτρησης της μελωδικότητας.

Οι ήχοι που έχουν διάρκεια μεγάλη διάρκεια, είναι πιθανό να περιλαμβάνουν πολλά γεγονότα και εν τέλη μία τέτοια αναπαράσταση δεν έχει πλέον νόημα. Τα απλά σχήματα που έχουν επιλεγθεί δεν θα δίνουν πλέον μία διασθητική άποψη του τι να περιμένει να λάβει ή επίσης ο αλγόριθμος να βγάζει μπερδεμένα και ανακριβής αποτελέσματα όντας ευαίσθητος σε πολλές αλλαγές.

Όπως αναφέραμε και εκτενώς προγενέστερα, ο στόχος μας είναι να εξερευνήσουμε ήχους που έχουν την ιδιότητα της μελωδικότητας. Έτσι, κατά την ανάκτηση διαλέγονται μόνο ήχοι που μπορούν να έχουν σε γενικά πλαίσια αντιληπτό τονικό ύψος, το οποίο προσεγγίζεται με τον descriptor *ac_note_confidence* του Freesound. Αυτός μετράει τον διάμεσο από την σιγουρία ύπαρξης τονικού ύψους που υπολογίζεται από τον YinFFT αλγόριθμο³⁵. Η προκαθορισμένη τιμή είναι 0.85 σε κλίμακα [0, 1], αλλά ο χρήστης μπορεί να την ορίσει σε οποιοδήποτε τιμή επιθυμεί στο διάστημα αυτό.

Για την υλοποίηση της παραπάνω διαδικασίας και τον ορισμό των παραμέτρων χρησι-

³⁵https://essentia.upf.edu/reference/streaming_PitchYinFFT.html

μοποιείται ο client του Freesound API για το SuperCollider (Freesound quark), όπου βασισμένοι στην μέθοδο `FSSound.textSearch()` θέτουμε τα επιθυμητά κριτήρια. Οι ήχοι που εν τέλει κατεβαίνουν τοπικά, οι οποίοι επιλέχθηκαν με βάση την λέξη-κλειδί και τα φίλτρα, αποθηκεύονται ως .ogg αρχεία σε μία ορισμένη τοποθεσία, που μπορεί να αλλαχθεί από τον χρήστη. Το τελευταίο βήμα είναι να σταλθούν οι ανακτημένοι ήχοι για ανάλυση μέσω του υπολογιστικού μοντέλου στην Python, ώστε να βρεθεί ποιος από αυτούς είναι ο πιο όμοιος.

4.3.3 Δίκτυο επικοινωνιών

Οι επικοινωνίες που χρειάζεται να διεκπεραιωθούν είναι μεταξύ του Freesound.org και του SuperCollider και μεταξύ του SuperCollider και την Python. Όλες οι συνδέσεις και η απαραίτητη ανταλλαγή πληροφοριών γίνονται αυτόματα μέσα στο κλειστό κύκλωμα του συστήματος γιατί είναι σημαντικό να μην χρειαστεί ο χρήστης να κάνει κάποια άλλη ενέργεια ύστερα από την εκτέλεση της αρχικής εντολής.

Όπως αρχίσαμε να αντιλαμβανόμαστε στην προηγούμενη ενότητα, το Freesound.org λειτουργεί ως διακομιστής (server), όπου το SuperCollider, ως πελάτης (client), υποβάλλει αιτήματα σε αυτόν για να ανακτήσει τους ήχους που έχουν ζητηθεί. Με την σειρά του, το SuperCollider αναλαμβάνει να ορίσει τον φάκελο που θα αποθηκεύονται τα ηχητικά αρχεία, καθώς και να φτιάξει δύο αρχεία κειμένου, ένα με τα ονόματα των ήχων που θα αναλυθούν και ένα με τα δεδομένα που εισήγαγε ο χρήστης.

Η αμφίδρομη μεταφορά δεδομένων μεταξύ του SuperCollider και της Python είναι απαραίτητη για την πραγμάτωση ολόκληρης της διαδικασίας. Η πληροφορία που χρειάζεται να μεταδοθεί από το SuperCollider στην Python είναι η τοποθεσία των αρχείων που το SuperCollider όρισε, τα ονόματα των ήχων που είναι προς ανάλυση και τα δεδομένα που έδωσε ο χρήστης που χρειάζονται στο υπολογιστικό μοντέλο. Η τοποθεσία των δύο αρχείων και του ενός φακέλου αποστέλονται στην Python ως παράμετροι στην εντολή εκτέλεσης του Python script. Ουσιαστικά, όλες οι δομικές ενότητες κώδικα στην Python καλούνται από ένα και μόνο εκτελέσιμο αρχείο, το οποίο με την σειρά του τρέχει με μία εντολή που έρχεται κατευθείαν από το SuperCollider. Αυτή η εντολή στέλνεται κατευθείαν στην γραμμή εντολών του υπολογιστή (terminal) με την μέθοδο `() .unixCmdGetStdOut`. Η χρονική στιγμή της εκτέλεσης της είναι εξαρτούμενη από την αποστολή της εντολής του χρήστη, σε αντίθεση με όταν οι ρόλοι ανταλλάσσονται και η Python λειτουργεί ως server που στέλνει μηνύματα στο SuperCollider. Το SuperCollider πρέπει να ακούει συνεχώς για να λάβει πληροφορίες από την Python, αφού η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του κώδικα στην Python

δεν είναι σταθερός και προβλέψιμος, οπότε γίνεται απαραίτητο να βρεθεί ένας τρόπος να ελέγχει για εισερχόμενα μηνύματα σε πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα. Αυτό εύκολα υλοποιείται με το πρωτόκολλο επικοινωνίας OSC (Open Sound Control)³⁶.

Παρά την αρχικό σκοπό δημιουργίας του OSC, το οποίο δημιουργήθηκε για την επικοινωνία μεταξύ συνθεσάιζερ, υπολογιστών και συσκευές πολυμέσων για μουσικές παραστάσεις, επιτρέπει την γρήγορη και άμεση αποστολή μίας πληθώρας τύπου δεδομένων. Ταυτόχρονα, το SuperCollider υποστηρίζει την εύκολη χρήση του OSC καθώς περιέχει ήδη εσωτερικά αυτό το πρωτόκολλο για την επικοινωνία μεταξύ της μηχανής σύνθεσης ήχου του (scsynth) και της γλώσσας προγραμματισμού του (sclang). Η ευκολία στη χρήση, η αποδοτικότητα και η χαμηλή καθυστέρηση (latency), το καθιστούν ιδανικό για αυτή την χρήση, όπου η ταχύτητα είναι ένα σημαντικό στοιχείο σε διεργασίες πραγματικού χρόνου. Μέσα από το τοπικό δίκτυο του υπολογιστή (IP address = 127.0.0.1) και μία UDP (User Datagram Protocol) πύλη από την οποία "ακούει" το SuperCollider, επιστρέφεται το αποτέλεσμα των διαδικασιών της Python, δηλαδή η ταξινομημένη λίστα των ήχων με βάση την απόσταση της ομοιότητας από το δοσμένο από τον χρήστη σχήμα (μελωδική κίνηση).

Σχήμα 4.7: Διάγραμμα διασυνδέσεων

4.3.4 Σχεδιασμός διεπαφής

Με την λέξη query ορίζουμε την πράξη της αναζήτησης πληροφοριών από την βάση δεδομένων με την χρήση των κατάλληλων εντολών. Ο χρήστης εκτελεί αυτή την ενέργεια

³⁶<https://opensoundcontrol.stanford.edu/>

εισάγοντας κάποια δεδομένα (input) που υποδηλώνουν την πληροφορία που στοχεύει να λάβει ως αποτέλεσμα (output). Το είδος της πληροφορίας και ο τρόπος που θα εισαχθούν στο σύστημα σχετίζονται με το σχεδιασμό της διεπαφής. Αποφάσεις κατά την κατασκευή του συστήματος που σχετίζονται με την διεπαφή πρέπει να λαμβάνουν ως κριτήριο ότι η αλληλεπίδραση του χρήστη με το σύστημα γίνεται σε πραγματικό χρόνο με σκοπό την δημιουργία μουσικής. Αυτό το γεγονός μας επισημαίνει ότι χρειάζεται ευκολία και αμεσότητα στην εισαγωγή των πληροφοριών. Ο χρήστης έχει να επιλέξει με ποιο χαρακτηριστικό των ήχων θα περιορίσει τον αριθμό των ήχων σε ένα υποσύνολο του για να αναλυθεί, αλλά και παραμέτρους που σχετίζονται με την μελωδική κίνηση που θέλει να ανακτήσει.

Στα πρώτα πειράματα της υλοποίησης, προστέθηκε μία μέθοδο στην κλάση `MIRLC2` (Xambó et al., 2018), όπου μία απλή έκδοση της εφαρμογής υλοποιήθηκε για να δοκιμαστούν οι συνδέσεις και η λειτουργία του συστήματος. Το κεντρικό σύστημα που δημιουργήθηκε στα πλαίσια αυτής της Φτιάχτηκε μία κλάση, την οποία ονομάζουμε `MelodyLine.new()`. Όπως είδαμε νωρίτερα, πληροφορίες για τον περιορισμό της βάσης δεδομένων που μπορεί να εισάγει ως παραμέτρους σε αυτή την κλάση είναι μεταδεδομένα του ήχου, η λέξη-κλειδί, αλλά και η διάρκεια και η αίσθηση του τονικού ύψους.

Επιπλέον, ο χρήστης ορίζει το μελωδικό σχήμα που επιθυμεί μεταξύ των προκαθορισμένων επιλογών που δίνονται και ένα τονικό ύψος από το οποίο θα αρχίζει η μελωδία. Για κάθε σχήμα έχει οριστεί μία συντομογραφία ολόκληρης της λέξης που πρέπει να χρησιμοποιήσει ως όρισμα στην παράμετρο `shape`. Παραδείγματος χάριν για μία μελωδία που έχει αύξουσα γενική κατεύθυνση εισάγει την στοιχειοσειρά χαρακτήρων (string) “asc”. Το τονικό ύψος εισάγεται ως μία MIDI τιμή, η οποία ύστερα μέσα στο πρόγραμμα μετατρέπεται στην αντίστοιχη συχνότητα για να χρησιμοποιηθεί στους υπολογισμούς. Ένα ακόμη κριτήριο που μπορεί να ορίσει είναι κάποιες παραλλαγές των σχημάτων. Ελέγχοντας την κλίση μίας γραμμής ή την γωνία ενός “τριγώνου”, δηλώνει και το εύρος (βλ. 2.4) και την ταχύτητα μεταβολής της μελωδίας, τα οποία είναι χαρακτηριστικά των μελωδιών που έχουν ενδιαφέρον να χειρίζεται ο χρήστης. Ορίζοντας μία τιμή στο διάστημα $[0, 1]$ ορίζει το πόσο στενό/απότομο θα είναι το σχήμα.

Με την μέθοδο `next MelodyLine.next()`, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τον επόμενο στη σειρά των ήχων στην ταξινομημένη λίστα από το υπολογιστικό μοντέλο. Είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η δυνατότητα στον χρήστη, γιατί μπορεί να εξερευνήσει και τους υπόλοιπους ήχους που ανακτήθηκαν. Επίσης, σε περίπτωση που η πρώτη μελωδική κίνηση που επιστρέφεται δεν ταιριάζει στο έργο του μπορεί να την αντικαταστήσει με την αμέσως

επόμενη στην ταξινομημένη λίστα.

4.3.5 Λογισμικό και Εγκατάσταση

Η χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου προϋποθέτει την εγκατάσταση του SuperCollider και της Python, καθώς και κάποιες συμπληρωματικές επεκτάσεις ή βιβλιοθήκες αντίστοιχα. Στο SuperCollider χρειάζεται να τοποθετηθούν στον φάκλεο Extensions το Freesound quark³⁷ και προαιρετικά το MIRCL2³⁸ (μόνο για την απλή έκδοση που προσθέτει μία μέθοδο σε αυτήν). Επίσης για την σύνδεση με το Freesound API, χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα API key, μία πολύ απλή διαδικασία για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες οδηγίες στον ιστότυπο του Freesound³⁹.

Στην Python χρειάζεται να εγκαταστηθούν οι βιβλιοθήκες Essentia (2.1b6.dev745)⁴⁰, NumPy (1.20.1)⁴¹, SciPy (1.6.2)⁴², python-osc (1.8.0)⁴³. Για την εγκατάσταση τους συνιστάται η δημιουργία ενός εικονικού περιβάλλοντος στο Anaconda, όπου μέσα σε αυτό θα εγκαταστηθούν οι εκδόσεις του κάθε λογισμικού θα συμπίπτουν με αυτές που αναφέρθηκαν, ώστε να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα συμβατότητας.

Τέλος, η επέκταση που δημιουργήθηκε στα πλαίσια αυτής της εργασίας, η MelodyLine, είναι δημόσια διαθέσιμη στο GitHub repository που παρατίθεται με τον επακόλουθο σύνδεσμο: <https://github.com/allholy/MelodyLine>. Για την εγκατάσταση του στο SuperCollider αρκεί να κατεβαστεί τοπικά και να μεταφερθεί στον φάκελο των Extensions ή να κατεβαστεί κατευθείαν μέσα από το SuperCollider, εκτελώντας την μέθοδο `Quarks.install()`, εισάγοντας πρώτα σε αυτήν ως όρισμα τον παραπάνω σύνδεσμο.

³⁷<https://github.com/g-roma/Freesound.sc>

³⁸<https://github.com/mirlca/code/tree/main/extensions/MIRLC2>

³⁹<https://freesound.org/docs/api/>

⁴⁰<https://essentia.upf.edu/>

⁴¹<https://numpy.org/>

⁴²<https://scipy.org/>

⁴³<https://github.com/attwad/python-osc>

5 | Συμπεράσματα

5.1 Συζήτηση

Το συγκεκριμένο σύστημα που υλοποιήθηκε είναι το προτότυπο της εφαρμογής που περιγράφεται στις παραπάνω ενότητες. Κατά την υλοποίηση υπήρξαν πολλά διλλήματα πάνω στους αλγόριθμους, τον τρόπο διασύνδεσης των επιμέρους στοιχείων του, την αναπαράσταση της μελωδικής κίνησης, αλλά και γενικότερα τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα ερευνητικά μας προβλήματα. Σε αυτή την ενότητα, θα αναφερθούν οι πρώτες σκέψεις μετά την ολοκλήρωση αυτού του προτύπου συστήματος και πιθανές ιδέες για την βελτίωση του. Η ολοκλήρωση της υλοποίησης της αρχικής ιδέας φέρνει στην επιφάνεια αβίαστα το που υστερεί, τι θα ήταν χρήσιμο να γίνει στο μέλλον για την βελτίωση του, αλλά και την ανάπτυξη συμπληρωματικών εργαλείων που θα θέσουν νέα πλαίσια για την υλοποίηση της ίδιας (μουσικής φύσεως) ιδέα.

Μέσα από αυτό το έργο, παρουσιάζεται ένα θεωρητικό πλαίσιο που έρχεται να υποστηρίξει την χρήση μεγάλων βάσεων δεδομένων στο live coding, καθώς και να δημιουργηθεί μία εφαρμογή ώστε να πειραματιστεί με τα υπολογιστικά εργαλεία που υπάρχουν. Κατά την αναζήτηση νέων εργαλείων για την πραγματοποίηση των καλλιτεχνικών μας προσδοκιών, η έμφαση στρέφεται αναμενόμενα στο μέσο και όχι στο μουσικό περιεχόμενο. Όμως, θέτωντας ως περιβάλλον έναν δημιουργικό χώρο, ένα γερό θεωρητικό και αισθητικό πλαίσιο μπορεί να κατευθύνει την σκέψη μας ώστε στο προσκήνιο να έρχεται η μουσική και όχι τα εργαλεία. Η δημιουργία νέων εργαλείων φέρνουν μία αλλαγή στον *τρόπο αντίληψης* της μουσικής δημιουργίας, καθώς η σχέση δράσης-αντίδρασης με το υλικό κατευθύνει την πορεία της σκέψης.

Όσον αφορά την μελωδική κίνηση, η συγκεκριμένη αποτύπωση της έννοιας της μελωδίας ήταν κάτι που θεωρήθηκε ότι θα βοηθούσε στην δημιουργική διαδικασία του live coding, και ταυτόχρονα επικρατούσε μία ισορροπία μεταξύ έλεγχου από τον χρήστη και ποικιλίας αποτελεσμάτων. Μεγαλύτερη εξερεύνηση στο ποια θα είναι τα διαθέσιμα σχήματα, ή και την δυνατότητα να ορίζει ο χρήστης το σχήμα που έχει στο μυαλό του. Επιλέον, ενώ ο στόχος αυτής της εφαρμογής είναι η διαχείριση πιο αφαιρετικών σχημάτων, θα ήταν ενδιαφέρον να εξερευνηθούν αναπαραστάσεις της μελωδίας με περισσότερη λεπτομέρεια. Το μεγαλύτερο,

ίσως, εμπόδιο είναι ότι θα πρέπει να εξετάζονται πολύ περισσότερα αποτελέσματα για να εντοπίζεται κάποιο που πληροί τις προϋποθέσεις ή το σύστημα να ανακατασκευαστεί με μία τελείως άλλη λογική.

Μία άμεση παρατήρηση πάνω στο σύστημα είναι ότι είναι πολύ επιρρεπής σε μικρές αλλαγές στις παραμέτρους που ορίζει ο χρήστης, με συνέπεια η ταξινόμηση να αλλάξει δραστικά πειράζοντας σε σχετικά μικρό βαθμό κάποιες τιμές. Μία από τις κύριες αιτίες είναι η άμεση εμπλοκή του τονικού ύψους στην μοντελοποίηση και ύστερα σύγκριση των μελωδικών κινήσεων. Ένα βήμα που θα αναβαθμίσει εύκολα το σύστημα είναι η σύγκριση να γίνεται ανεξάρτητα του τονικού ύψους, μεταφέροντας τα δύο σχήματα στο ίδιο τονικό ύψος (στην τιμή 0 του κάθετου άξονα), ώστε το εμβαδόν να δείχνει μόνο την “σχηματική” απόσταση.

Ένα ακόμη ζήτημα είναι ότι λόγω του περιορισμού διαθέσιμου χρόνου για την κατασκευή του προτύπου δεν βελτιστοποιήθηκε κάθε στοιχείο της εσωτερικής δομής του, με συνέπειες όπως ο (πιθανά) αυξημένος χρόνος εκτέλεσης της συνολικής διαδικασίας λόγω προγραμματιστικών αποφάσεων. Ενώ ο χρόνος από την αρχική στιγμή που θα δοθεί η εντολή μέχρι να επιστραφούν τα αποτελέσματα δεν παταίνεται κατά πολύ, θα ήταν καλό να δοθεί έμφαση στην βελτί, ειδικά αν στοχεύεται η αύξηση του αριθμού των ήχων που θα εξετάζονται. Σύμφωνα με αυτά, η χρήση του OSC πρωτοκόλλου σε αυτή την εφαρμογή διαπιστώθηκε να είναι μία από τις καλές επιλογές στο σύστημα, καθώς φαίνεται γρήγορο και αξιόπιστο για την συγκεκριμένη χρήση. Μία ακόμη εύκολα εφικτή ιδέα, που μπορεί να βοηθήσει στην ταχύτητα, είναι να σώζει κάποιες πληροφορίες για ήδη αναλυμένους από το σύστημα ήχους, ώστε ο χρόνος εκτέλεσης να μπορεί να μειωθεί περισσότερο.

Στρέφοντας την προσοχή μας στα ηχητικά δεδομένα, συνειδητοποιούμε πρακτικά ότι παρ' ότι οι μικρές βάσεις κάποιες φορές προτιμούνται γιατί είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμες ή οικείες, η νέα διάσταση που φέρνουν τα μεγάλα δεδομένα (big data) φέρνει μία νέα αισθητική και τρόπο σκέψης κατά την μουσική δημιουργία που αξίζει να εξερευνηθεί. Μέσα από την προσωπική αλληλεπίδραση με το σύστημα, είχε ενδιαφέρον η ένταξη των ηχητικών αποτελεσμάτων σε ένα μουσικό έργο και η διαχείριση του υλικού ως το μελωδικό μέρος ενός αυτοσχεδιαστικού μουσικού έργου.

Αυτό που γίνεται αισθητό ότι απουσιάζει είναι η αξιολόγηση από live coders σε πραγματικές καταστάσεις εκτέλεσης μουσικής. Μέσα από την παρατήρηση κατά την χρήση του εργαλείου, αλλά και την ανατροφοδότηση που θα δώσουν οι χρήστες, μπορούν να εντοπιστούν τα δυνατά χαρακτηριστικά και οι αδυναμίες του συστήματος, ώστε τα μελλοντικά

βήματα να μπορούν να συμβαδίσουν με τις ανάγκες των καλλιτεχνών.

5.2 Μελλοντικές κατευθύνσεις

Οι μελλοντικές κατευθύνσεις είναι ποικίλες και ανοίγουν τον δρόμο για νέες εφαρμογές που μπορεί να διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους στην υλοποίηση και αρχιτεκτονική. Αυτό, όμως, είναι και από τα σημαντικά κομμάτια κατά την διάρκεια υλοποίησης μίας εφαρμογής, το πώς γεννιούνται νέα καλλιτεχνικά οράματα και ένα ακόμη βήμα μπορεί να ανοίξει πολλά διαφορετικά μονοπάτια, τα οποία είναι ακόμη ανεξερεύνητα και μπορούν να εξελιχθούν ανεξάρτητα μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, σε αυτή η ενότητα είναι σημαντικό να παρατεθούν όλες οι σκέψεις που μπορούν να ωθήσουν αυτήν την εφαρμογή στην μετεξέλιξη της, τονίζοντας τις μελλοντικές βελτιώσεις και προοπτικές.

Στην παραπάνω ενότητα αναφέρθηκαν μερικοί προβληματισμοί για τον τρόπο που χτίστηκε αυτό το μοντέλο, με βάση τους οποίους μπορούν να υλοποιηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο. Επομένως, η βελτίωση της ταχύτητας, ο πειραματισμός με τον βαθμό αφαιρετικότητας στην μελωδία, ο τρόπος εύρεσης ομοιότητας είναι στοιχεία που θα διερευνηθούν περισσότερο στο μέλλον.

Συνεχίζοντας, παρατηρείται μία πληθώρα νέων χαρακτηριστικών (features) που μπορούν να προστεθούν σε αυτή τη δομή. Το Freesound, όπως έχει ήδη αναφερθεί, έχει μία μεγάλη ποικιλία από descriptors, κάποιους από τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το περαιτέρω φιλτράρισμα των ήχων από τους χρήστες, δίνοντας τους περαιτέρω έλεγχο στην διαμόρφωση του query για την ανάκτηση των ήχων.

Μία ακόμη ιδέα είναι οι χρήστες να μπορούν να “ζωγραφίζουν” την μελωδική γραμμή με το ποντίκι ή να ορίζουν μία ακολουθία (array) μελωδικών κινήσεων ή νοτών. Το περιβάλλον διεπαφής είναι η κύρια διόδος επικοινωνίας του χρήστη με το σύστημα, οπότε η διεύρυνση των δυνατοτήτων της μπορεί να συντελέσει στην βελτίωση της εμπειρίας.

Με την ίδια λογική, θα μπορούσε και να απεικονίζεται γραφικά η μελωδική γραμμή που μοντελοποιείται για τον ήχο που επιλέγεται, έχοντας άμεση ανατροφοδότηση (feedback) για τον ήχο και ταυτόχρονα το κοινό μπορεί να βλέπει τα αποτελέσματα του αλγορίθμου ενισχύοντας την διαφάνεια (clarity) στην διαδικασία.

Η βελτίωση της καταλληλότητας των ηχητικών δειγμάτων που επιστρέφονται μπορεί να πραγματοποιηθεί με νέες ευρετικές μεθόδους (heuristics) ή μοντέλα μηχανικής μάθησης. Κάποιοι ήχοι είναι πιο κατάλληλοι για αυτή την χρήση. Για την καλύτερη διαχείριση του

υλικού, μπορούν να υπάρχουν πόντοι που λαμβάνουν οι ήχοι αν πληρούν κάποιες προδιαγραφές και θα τους δίνουν προτεραιότητα στην ταξινομημένη λίστα.

Ακόμη, η συνολική υλοποίηση του συστήματος μόνο στη SuperCollider γλώσσα είναι μία ελκυστική ιδέα για την πιο εύκολη χρήση του από τους live coders, αλλά οι διαδικασίες μπορούν να γίνουν εύκολα περίπλοκες χωρίς την βοήθεια βιβλιοθηκών σχεδιασμένων να βοηθούν κάποιες υπολογιστικές διαδικασίες. Η κατασκευή νέων επεκτάσεων για το SuperCollider είναι ένα μελλοντικό βήμα, το οποίο θα οδηγήσει στην εύκολη υλοποίηση αυτού αλλά και άλλων συστημάτων στο SuperCollider. Η Python στερεί την αμεσότητα από αυτό το σύστημα, καθώς δεν έχουν όλοι οι live coders εξοικείωση με την εγκατάσταση όλων αυτών των βιβλιοθηκών.

Από την άλλη, περνώντας σε ένα άλλο πλαίσιο, ένα από τα πλεονεκτήματα του υπολογιστικού μοντέλου να βρίσκεται στην Python είναι ότι μπορεί να μεταφερθεί και σε άλλα live coding περιβάλλοντα, όπως στην γλώσσα FoxDot. Η FoxDot που παρέχει μία διαφορετική εμπειρία στους live coders και θεωρείται ευκολότερη από το SuperCollider, δίνει την ευκαιρία σε περισσότερους μουσικούς να πειραματιστούν με αυτό το σύστημα.

Μία ακόμη ιδέα είναι η εφαρμογή σε περιβάλλοντες άλλων χαρακτηριστικών που εξελίσσονται στον χρόνο και μπορεί να μην σχετίζονται με την μελωδία και το τονικό ύψος. Η αλλαγή του αλγόριθμου εξόρυξης της χρονοσειράς δεν επηρεάζει τα μεταγενέστερα βήματα, έτσι οι χρήσεις αυτής της δομής μπορούν να διευρυνθούν. Η αντικατάσταση μίας χρονοσειράς με μία άλλη είναι μία πολύ απλή διαδικασία μέσα από την Essentia, έτσι ο πειραματισμός με αυτές τις έννοιες διευκολύνεται.

Μία ξεχωριστή κατεύθυνση είναι να γίνει ένας ολοκληρωμένος ψηφιακός βοηθός, με την δυνατότητα να απορρίπτει σε πραγματικό χρόνο τους μη επιθυμητούς ήχους, δημιουργώντας ένα σύστημα συστάσεων που τρέχει κατά την χρήση του για την εξατομίκευση της εξερεύνησης. Ακόμη, μπορεί να συνδυαστεί με το MIRLCA για τον ίδιο σκοπό, αλλά και άλλα πλεονεκτήματα που δίνει για την εύκολη ανάκτηση ήχων.

Τέλος, μία πιθανή συνέχεια αυτού του έργου είναι να δημιουργηθεί ένα descriptor στο Freesound που θα χαρακτηρίζει κάθε ήχο με μία τιμή ανάλογα την μελωδική κίνηση που υπολογίζεται από το υπολογιστικό μοντέλο. Η δημιουργία νέων αναλυτών του ήχου, που θα προ-υπολογίζουν μελωδικά χαρακτηριστικά, και μπορεί να έχει κατευθείαν πρόσβαση ο live coder από το Freesound API, θα διευκολύνει την εφαρμογή αυτής της ιδέας και θα μειώσει δραστικά τον χρόνο εκτέλεσης.

Βιβλιογραφία

- Adams, C. R. (1976). Melodic contour typology. *Ethnomusicology*, 179–215.
- Bernardes, G., Guedes, C., & Pennycook, B. (2013). Eargram: An application for interactive exploration of concatenative sound synthesis in Pure Data. *Int. Symposium on Computer Music Modeling and Retrieval*, 110–129.
- Bittner, R., Salamon, J., Essid, S., & Bello, J. (2015). Melody extraction by contour classification. *Proc. of the Int. Conference on Music Information Retrieval (ISMIR)*, 500–506.
- Bogdanov, D., Wack, N., Gómez Gutiérrez, E., Gulati, S., Boyer, H., Mayor, O., Roma Trepát, G., Salamon, J., Zapata González, J. R., Serra, X., et al. (2013). Essentia: An audio analysis library for music information retrieval. *Proc. of the Int. Society for Music Information Retrieval (ISMIR)*, 493–8.
- Brazil, E., Fernström, M., Tzanetakis, G., & Cook, P. (2002). Enhancing sonic browsing using audio information retrieval. *Proc. of the Int. Conference on Auditory Display*.
- Bullock, J., & Conservatoire, U. (2007). Libxtract: A lightweight library for audio feature extraction. *Proc. of the Int. Conference on Computer Music (ICMC)*.
- Cage, J. (1969). *Notations*. Something Else Press, New York.
- Cariani, P. A., & Delgutte, B. (1996). Neural correlates of the pitch of complex tones. I. Pitch and pitch salience. *Journal of neurophysiology*, 76(3), 1698–1716.
- Che, D., Safran, M., & Peng, Z. (2013). From big data to big data mining: Challenges, issues, and opportunities. *Proc. of the Int. Conference on Database Systems for Advanced Applications*, 1–15.
- Collins, N. (2006). BBCut2: Integrating beat tracking and on-the-fly event analysis. *Journal of New Music Research*, 35(1), 63–70.
- Collins, N. (2007). *Towards autonomous agents for live computer music: Realtime machine listening and interactive music systems*. Citeseer.
- Collins, N. (2011). SCMIR: A SuperCollider music information retrieval library. *Proc. of the Int. Conference on Computer Music (ICMC)*.
- Collins, N. (2015). Live Coding and Machine Listening. *Proc. of the Int. Conference on Live Coding (ICLC)*, 4–11.
- Collins, N., McLean, A., Rohrhuber, J., & Ward, A. (2003). Live coding in laptop performance. *Organised Sound*, 8(3), 321–330.

- Cornelissen, B., Zuidema, W., Burgoyne, J. A., et al. (2021). Cosine Contours: A Multipurpose Representation for Melodies. *Proc. of the Int. Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR)*, 135–142.
- De Cheveigné, A., & Kawahara, H. (2002). YIN, a fundamental frequency estimator for speech and music. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 111(4), 1917–1930.
- Dean, R. T. (2018). *The Oxford handbook of algorithmic music*. Oxford University Press.
- Fiebrink, R., Wang, G., & Cook, P. (2008). Support for MIR Prototyping and Real-Time Applications in the Chuck Programming. *Proc. of the Int. Conference on Music Information Retrieval (ISMIR)*, 67.
- Fletcher, N. H. (1999). The nonlinear physics of musical instruments. *Reports on progress in physics*, 62(5), 723.
- Flew, T. (2022). Creative commons and the creative industries, 257–264.
- Font, F. (2010). Design and evaluation of a visualization interface for querying large unstructured sound databases. *Master's thesis, Universitat Pompeu Fabra, Music Technology Group*.
- Font, F., & Bandiera, G. (2017). Freesound explorer: Make music while discovering freesound! *Proc. of the Web Audio Conference (WAC)*.
- Font, F., Brookes, T., Fazekas, G., Guerber, M., La Burthe, A., Plans, D., Plumbley, M. D., Shaashua, M., Wang, W., & Serra, X. (2016). Audio commons: Bringing creative commons audio content to the creative industries. *Proc. of the Int. Audio Engineering Society Conference: Audio for Games*.
- Font, F., Roma, G., & Serra, X. (2013). Freesound technical demo. *Proc. of the 21st Int. Conference on Multimedia (ACM)*, 411–412.
- Font, F., Roma, G., & Serra, X. (2018). Sound sharing and retrieval. *Computational analysis of sound scenes and events* (pp. 279–301). Springer.
- Font, F., Serrà, J., & Serra, X. (2014). Audio Clip Classification Using Social Tags and the Effect of Tag Expansion. *Journal of the Audio Engineering Society*.
- Frisson, C., Picard, C., Tardieu, D., & Pl-area, F. R. (2010). Audiogarden: Towards a usable tool for composite audio creation. *Target*, 7(8).
- Gerhard, D. (2003). *Pitch extraction and fundamental frequency: History and current techniques*.
- Gulati, S., Bellur, A., Salamon, J., HG, R., Ishwar, V., Murthy, H. A., & Serra, X. (2014). Automatic tonic identification in Indian art music: Approaches and evaluation. *Journal of New Music Research*, 43(1), 53–71.
- Hahn, U. (2014). Similarity. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science*, 5(3), 271–280.
- Hamilton, J. D. (2020). *Time series analysis*. Princeton university press.
- Kermit-Canfield, E. (2014). A comparison of real-time pitch detection algorithms in SuperCollider. *Audio Engineering Society Convention*, 137.

- Kroher, N., & Díaz-Báñez, J.-M. (2018). Audio-based melody categorization: Exploring signal representations and evaluation strategies. *Computer Music Journal*, 41(4), 64–82.
- Lorway, N., Jarvis, M., Wilson, A., Powley, E., & Speakman, J. (2019). Autopia: An AI collaborator for gamified live coding music performances. *10th AI and Games Symposium*, 1–4.
- Magnusson, T. (2011). Algorithms as scores: Coding live music. *Leonardo Music Journal*, 21, 19–23.
- Magnusson, T. (2014). Scoring with Code: Composing with algorithmic notation. *Organised Sound*, 19(3), 268–275.
- Makarand, V., & Parag, K. (2018). Unified algorithm for melodic music similarity and retrieval in query by humming. *Intelligent computing and information and communication* (pp. 373–381). Springer.
- McCartney, J. (1996). SuperCollider, a new real time synthesis language. *Proc. of the Int. Conference on Computer Music (ICMC)*.
- Miranda, E. R. (Ed.). (2021). *Handbook of Artificial Intelligence for Music: Foundations, Advanced Approaches, and Developments for Creativity*. Springer International Publishing.
- Müllensiefen, D., & Wiggins, G. (2012). Polynomial functions as a representation of melodic phrase contour. *Hamburger Jahrbuch Für Musikwissenschaft*.
- Navarro, L., & Ogborn, D. (2017). Cacharpo: Co-performing cumbia sonidera with deep abstractions. *Proc. of the Int. Conference on Computer Music (ICMC)*.
- Ordiales, H., & Bruno, M. L. (2017). Sound recycling from public databases: Another BigData approach to sound collections. *Proc. of the Int. Audio Mostly Conference on Augmented and Participatory Sound and Music Experiences*, 1–8.
- Oudyk, K., Wu, Y.-H., Lostanlen, V., Salamon, J., Farnsworth, A., & Bello, J. (2019). Matching human vocal imitations to birdsong: An exploratory analysis.
- Palombini, C. (1993). *Pierre Schaeffer's typo-morphology of sonic objects*.
- Panteli, M., Bittner, R., Bello, J. P., & Dixon, S. (2017). Towards the characterization of singing styles in world music. *Proc. of the IEEE Int. Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, 636–640.
- Parekh, S., Font, F., & Serra, X. (2016). Improving audio retrieval through loudness profile categorization. *Proc. of the IEEE Int. Symposium on Multimedia (ISM)*, 565–568.
- Poliner, G. E., Ellis, D. P. W., Ehmann, A. F., Gómez, E., Streich, S., & Ong, B. S. (2007). Melody transcription from music audio: Approaches and evaluation. *IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing*, 15, 1247–1256.
- Ramires, A., Bernardes, G., Davies, M. E., & Serra, X. (2020). TIV. lib: An open-source library for the tonal description of musical audio. *Proc. of the Int. Conference on Digital Audio Effects (DAFx)*.

- Ranjani, H., Srinivasamurthy, A., Paramashivan, D., & Sreenivas, T. V. (2019). A compact pitch and time representation for melodic contours in Indian art music. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 145(1), 597–603.
- Reppel, N. (2020). The mégra system - small data music composition and live coding performance. *Proc. of the Int. Conference on Live Coding (ICLC)*, pp. 95–104.
- Roma, G., Herrera, P., & Serra, X. (2009). Freesound Radio: Supporting music creation by exploration of a sound database. *Workshop on Computational Creativity Support (CHI2009)*.
- Roma, G., Janer, J., Kersten, S., Schirosa, M., Herrera, P., & Serra, X. (2010). Ecological acoustics perspective for content-based retrieval of environmental sounds. *EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing*, 2010, 1–11.
- Roma, G., & Serra, X. (2015). Music performance by discovering community loops. *Proc. of the 1st Web Audio Conference (WAC)*.
- Salamon, J., & Gómez, E. (2012). Melody extraction from polyphonic music signals using pitch contour characteristics. *IEEE transactions on audio, speech, and language processing*, 20(6), 1759–1770.
- Salamon, J., Peeters, G., & Roebel, A. (2012). Statistical Characterisation Of Melodic Pitch Contours And Its Application For Melody Extraction. *Proc. of the Int. Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR)*, 187–192.
- Schaeffer, P. (1966). *Traité des objets musicaux*. Editions du Seuil. Paris. France.
- Schmuckler, M. A. (1999). Testing models of melodic contour similarity. *Music Perception*, 16(3), 295–326.
- Schwarz, D. (2000). A system for data-driven concatenative sound synthesis. *Proc. of the Int. Conference on Digital Audio Effects (DAFx)*, 97–102.
- Schwarz, D., Beller, G., Verbrugge, B., & Britton, S. (2006). Real-time corpus-based concatenative synthesis with catart. *Proc. of the 9th Int. Conference on Digital Audio Effects (DAFx)*, 279–282.
- Schwarz, D., & Hackbarth, B. (2012). Navigating variation: Composing for audio mosaicing. *Proc. of the Int. Computer Music Conference (ICMC)*, 604–607.
- Serra, X., Magas, M., Benetos, E., Chudy, M., Dixon, S., Flexer, A., Gómez Gutiérrez, E., Gouyon, F., Herrera, P., Jordà, S., Paytuvi, O., Peeters, G., Schlüter, J., Vinet, H., & Widmer, G. (2013). *Roadmap for music information research*. Creative Commons BY-NC-ND 3.0 license.
- Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. *The Bell system technical journal*, 27(3), 379–423.
- Smith, T. (2009). The Social Media Revolution. *International Journal of Market Research*, 51(4), 559–561.

- Stewart, J., Lawson, S., Hodnick, M., & Gold, B. (2020). Cibo v2: Realtime livecoding AI agent. *Proc. of the Int. Conference on Live Coding (ICLC)*, 20–31.
- Sun, J., & Lee, S.-P. (2017). Query by singing/humming system based on deep learning. *International Journal of Applied Engineering Research*, 12(13), 3752–3756.
- TOPLAP. (2020). TOPLAP Manifesto. Retrieved May 28, 2022, from <https://toplap.org/wiki/ManifestoDraft>
- Truax, B. (2021). R. Murray schaffer (1933–2021) and the world soundscape project. *Organised Sound*, 26(3), 419–421.
- Vidwans, A., Ganguli, K. K., & Rao, P. (2012). Classification of indian classical vocal styles from melodic contours. *Serra X, Rao P, Murthy H, Bozkurt B, Editors. Proc. of the 2nd CompMusic Workshop; Istanbul, Turkey. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra*, p. 139–146.
- Wikipedia. (2022a). Remix Culture— Wikipedia, the free encyclopedia. Retrieved May 30, 2022, from https://en.wikipedia.org/wiki/Remix_culture
- Wikipedia. (2022b). Χρονολογικές Σειρές — Wikipedia, the free encyclopedia. Retrieved May 30, 2022, from <http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AD%CF%82&oldid=9277293>
- Wilson, S., Cottle, D., & Collins, N. (2011). *The SuperCollider book*. The MIT Press.
- Wu, S.-C. A. (2017). SuperSampler: A new polyphonic concatenative sampler synthesizer in super-collider for sound motive creating, live coding, and improvisation. *Proc. of the Int. Computer Music Conference (ICMC)*, 210–215.
- Xambó, A. (2021). Virtual Agents in Live Coding: A Short Review. *e-Contact! (online journal)*.
- Xambó, A., Lerch, A., & Freeman, J. (2019). Music Information Retrieval in Live Coding: A Theoretical Framework. *Computer Music Journal*, 42(4), 9–25.
- Xambó, A., Roma, G., Lerch, A., Barthet, M., & Fazekas, G. (2018). Live Repurposing of Sounds: MIR Explorations with Personal and Crowdsourced Databases. *Proc. of the New Interfaces for Musical Expression (NIME)*, 364–369.
- Xambó, A., Roma, G., Roig, S., & Solaz, E. (2021). Live Coding with the Cloud and a Virtual Agent. *Proc. of the New Interfaces for Musical Expression (NIME)*.
- Zhu, Y., Kankanhalli, M., & Tian, Q. (2002). Similarity matching of continuous melody contours for humming querying of melody databases. *IEEE Workshop on Multimedia Signal Processing.*, 249–252.
- Zils, A., & Pachet, F. (2001). Musical mosaicing. *Proc. of the Int. Conference on Digital Audio Effects (DAFx)*, 2, 135.